

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Erfassung mathematischer Kompetenzen im Übergang vom Kindergarten zur Primarstufe

Erprobung des diagnostischen Instruments
«MARKO-D» (Ricken, Fritz & Balzer, 2013)
anhand einer Kindergarten- und Einschulungs-
klassenstichprobe in der Schweiz

eingereicht von: Denise Wyss
Christine Züst
Begleitung: Brigitte Hepberger
Datum der Abgabe: 02.12.14

Abstract

Die vorliegende Arbeit ist Teil eines Projektes zur optimalen Gestaltung des Übertritts vom Kindergarten in die Primarstufe und untersucht die Erfassung mathematischer Kompetenzen. Es werden theoretische Modelle der Kompetenzentwicklung präsentiert und acht aktuelle, diagnostische Instrumente anhand theoriegeleiteter Beurteilungsmerkmale vorgestellt. Der auf einem empirisch geprüften Kompetenzmodell beruhende Test «MARKO-D» (Ricken, Fritz & Balzer, 2013) wird an drei Kindergärten und einer Einschulungsklasse der Deutschschweiz erprobt und dessen Eignung mittels standardisiertem Beobachtungsbogen untersucht. Die Forschung zeigt, dass dieser Test sehr vielseitig einsetzbar ist und sich auch für schwächere Kinder und solche, die den Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht besuchen, eignet. Somit kann er für das Projekt zur optimalen Gestaltung des Übertritts empfohlen werden.

Dank

Gerne möchten wir allen Personen, welche uns beim Realisieren dieser Arbeit unterstützten, unseren Dank aussprechen. Wir danken unserer Dozentin Brigitte Hepberger herzlich für ihre kompetente Begleitung und Unterstützung während der vergangenen Monate. Ebenfalls bedanken wir uns bei den Klassenlehrerinnen, welche uns ihre Zeit und ihre Klassen für die Untersuchung zur Verfügung stellten. Ein ganz besonderer Dank gilt allen Kindern, die bei der Erhebung mitgemacht haben. Abschliessend möchten wir unseren Partnern, Familien und Freunden danken, die uns während der Entstehungszeit auf emotionaler wie auch fachlicher Ebene unterstützten.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	6
2	PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG	7
2.1	Ausgangslage	7
2.2	Begründung des Themas aus (heil)pädagogischer Sicht	8
2.3	Eingrenzung des Themas	8
2.4	Zielsetzung und Fragestellung	9
3	THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG	10
3.1	Grundverständnis mathematischer Kompetenzentwicklung	10
3.1.1	Kompetenz.....	10
3.1.2	Konstruktivistisches Verständnis mathematischer Kompetenzentwicklung.....	12
3.1.3	Konzeptbildung als Grundlage von Kompetenz.....	12
3.1.4	Entwicklung mathematischer Kompetenzen.....	13
3.1.5	Konzeptuelles und prozedurales Wissen.....	14
3.1.6	Mathematische Kompetenzentwicklung im Säuglings- und Kleinkindalter.....	14
3.1.7	Zusammenfassendes Grundverständnis mathematischer Kompetenzentwicklung.....	15
3.2	Modelle mathematischer Kompetenzentwicklung	17
3.2.1	Entwicklungspsychologische Modelle früherer Jahre.....	17
3.2.2	Zusammenfassung entwicklungspsychologischer Modelle früherer Jahre.....	23
3.2.3	Entwicklungspsychologische Modelle neuerer Zeit.....	24
3.2.4	Vergleich der Modelle.....	28
3.2.5	Neuropsychologische Modelle der numerischen Kognition.....	29
3.2.6	Zusammenfassung neuropsychologischer Modelle.....	32
3.2.7	Diskussion der Modelle mathematischer Kompetenzentwicklung.....	33
3.3	Nicht idealtypischer Erwerb mathematischer Kompetenzen	35
3.3.1	Rechenschwäche.....	35
3.3.2	Symptome von Rechenschwäche.....	36
3.3.3	Folgen von Rechenschwäche.....	37
3.3.4	Ursachen von Rechenschwäche.....	38
3.3.5	Prädiktoren von Rechenschwäche.....	39
3.3.6	Zusammenfassung Rechenschwäche.....	42
3.4	Erfassung mathematischer Kompetenzen	44
3.4.1	Diagnostik.....	44
3.4.2	Theoretische Fundierung und Testtheorie.....	44
3.4.3	Aspekte der Anwendung.....	48
3.4.4	Zusammenzug der Beurteilungsmerkmale.....	49
3.5	Präsentation aktueller diagnostischer Instrumente	50
3.5.1	«EMBI Kiga».....	50
3.5.2	«Familie Bär im Matheland».....	52
3.5.3	«Goldstückspiel».....	53
3.5.4	«MARKO-D».....	55
3.5.5	«OTZ».....	56
3.5.6	«TEDI-MATH».....	57
3.5.7	«wortgewandt & zahlenstark».....	59
3.5.8	«ZAREKI-K».....	60
3.6	Überblick über die präsentierten diagnostischen Instrumente	62
3.7	Entscheid für ein exemplarisch ausgewähltes Instrument	65
3.8	Präzisierung der Fragestellung	67

4	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	68
4.1	Forschungsdesign	68
4.1.1	Empirische Forschung	68
4.1.2	Forschungsmethoden	69
4.2	Operationalisierung	71
4.2.1	Selbstkonzept (SK)	71
4.2.2	Konzentration (K)	72
4.2.3	Sprachliche Aspekte der Testinstruktion (S)	73
4.2.4	Handhabung des Materials (M)	75
4.2.5	Durchführungsdauer (D)	76
4.3	Forschungsinstrument Beobachtungsbogen	76
4.4	Pretest	77
4.5	Stichprobenauswahl	78
4.5.1	Rekrutierung der Untersuchungspersonen	78
4.5.2	Information der Untersuchungspersonen	78
4.5.3	Anonymität der Teilnehmer	78
4.5.4	Stichprobe	79
4.6	Beschreibung der Untersuchungsdurchführung	80
4.7	Datenaufbereitung und Datenanalyse	81
4.7.1	Quantitative Analyse	81
4.7.2	Qualitative Analyse	81
5	ERGEBNISSE	82
5.1	Selbstkonzept	82
5.1.1	Auswertung der Variablen „Selbstkonzept“ insgesamt	82
5.1.2	Auswertung der einzelnen Indikatoren zur Variablen „Selbstkonzept“	82
5.1.3	Auswertung der Indikatoren nach Kindergruppen	83
5.1.4	Qualitative Aussagen zur Variablen „Selbstkonzept“	84
5.2	Konzentration	85
5.2.1	Auswertung der Variablen „Konzentration“ insgesamt	85
5.2.2	Auswertung der einzelnen Indikatoren zur Variablen „Konzentration“	85
5.2.3	Auswertung der Indikatoren nach Kindergruppen	86
5.2.4	Qualitative Aussagen zur Variablen „Konzentration“	87
5.3	Sprachliche Aspekte der Testinstruktion	88
5.3.1	Auswertung der Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“ insgesamt	88
5.3.2	Auswertung der einzelnen Indikatoren zur Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“	88
5.3.3	Auswertung der Indikatoren nach Kindergruppen	89
5.3.4	Qualitative Aussagen zur Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“	91
5.4	Handhabung des Materials	93
5.4.1	Auswertung der Variablen „Handhabung des Materials“ insgesamt	93
5.4.2	Qualitative Aussagen zur Variablen „Handhabung des Materials“	93
5.5	Durchführungsdauer	94
5.5.1	Auswertung der Variablen „Durchführungsdauer“ insgesamt	94
5.5.2	Auswertung der Durchführungsdauer nach Kindergruppen	94
5.6	Beantwortung der Fragestellung	96
5.6.1	Kinder im letzten Jahr des Kindergartens (Teilfrage a)	96
5.6.2	Schwächere Kinder (Teilfrage b)	96
5.6.3	Kinder, welche den DaZ-Unterricht besuchen (Teilfrage c)	97
5.6.4	Kinder der Einschulungsklasse (Teilfrage d)	97

6	INTERPRETATION UND DISKUSSION	98
6.1	<i>Interpretation und Diskussion der Ergebnisse</i>	98
6.1.1	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zur Variablen „Selbstkonzept“	98
6.1.2	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zur Variablen „Konzentration“	99
6.1.3	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“	100
6.1.4	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zur Variablen „Handhabung des Materials“	101
6.1.5	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zur Variablen „Durchführungsdauer“	102
6.2	<i>Diskussion des forschungsmethodischen Vorgehens</i>	104
6.2.1	Empirische Forschung	104
6.2.2	Forschungsmethoden	104
6.2.3	Forschungsinstrument Beobachtungsbogen	104
6.2.4	Pretest	107
6.2.5	Stichprobe	107
6.2.6	Untersuchungsdurchführung	108
6.2.7	Datenaufbereitung und Datenanalyse	108
7	FAZIT UND AUSBLICK	109
7.1	<i>Kurzzusammenfassung</i>	109
7.2	<i>Fazit und Ausblick der theoretischen Grundlagen</i>	109
7.2.1	Grundverständnis mathematischer Kompetenzentwicklung	109
7.2.2	Modelle mathematischer Kompetenzentwicklung	110
7.2.3	Nicht idealtypischer Erwerb mathematischer Kompetenzen	110
7.2.4	Erfassung mathematischer Kompetenzen	111
7.2.5	Präsentation bekannter diagnostischer Instrumente und Entscheid für ein Instrument	111
7.3	<i>Fazit und Ausblick der empirische Forschung</i>	112
7.3.1	Ziel der Forschung und Übertragbarkeit der gewonnen Erkenntnisse	112
7.3.2	Durchführung der Forschung	112
7.3.3	Normierung	112
7.3.4	Relevanz der Forschung für die heilpädagogische Praxis	113
7.4	<i>Einbettung der Forschung in das Projekt der HfH</i>	114
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	116
	TABELLENVERZEICHNIS	117
	LITERATURVERZEICHNIS	118

1 Einleitung

Diese Masterarbeit entstand im Rahmen eines Projektes der Hochschule für Heilpädagogik zum Thema Übergang Kindergarten-Primarstufe. Die übergeordnete Fragestellung „Wie kann der Übergang von der Kindergarten- in die Primarstufe optimal gestaltet werden?“ sprach die Autorinnen dieser Arbeit sehr an, da sie sich durch ihren beruflichen Alltag als SHP (Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge¹) und Einschulungsklassenlehrerin der noch oft unbefriedigenden Situation bezüglich der Gestaltung des Übertritts bewusst sind. Insbesondere breit anwendbare Erfassungsinstrumente – und damit eine einheitliche Grundlage für Übergabegespräche zwischen den Stufen – fehlen. Denn nur durch fundierte Diagnostik des Vorwissens können Lehrpersonen in der sensiblen Phase des Übergangs den Unterricht den Bedürfnissen der einzelnen Kinder und der gesamten Klasse anpassen (vgl. Leuchter, 2010, S. 11).

Die Autorinnen dieser Arbeit entschlossen sich, den Forschungsfokus auf Mathematik, im Speziellen auf die Entwicklung mathematischer Kompetenzen im Übergang Kindergarten-Primarstufe zu legen, da diese Zeitspanne von grossem Wissenszuwachs und von wichtigen Erkenntnissen über Zahlen geprägt ist.

Diese Entwicklungen im Vorschulalter stellen wesentliche Bedingungen für die Entwicklung des mathematischen Wissens und der mathematischen Kompetenzen im Schulalter dar. Kinder mit guten Vorkenntnissen haben eine Chance, das schulische Angebot erfolgreich für ihre Entwicklung zu nutzen Daraus folgt die Notwendigkeit der möglichst frühzeitigen Erkennung und Förderung der Risikokinder. (Ricken, Fritz & Balzer, 2013a, S. 7)

Aber wie können die mathematischen Kompetenzen im Übergang Kindergarten-Primarstufe möglichst optimal erfasst werden? Welches diagnostische Instrument eignet sich zur Erfassung von Kindern mit unterschiedlichem Lernstand im Bereich Mathematik, aber auch mit unterschiedlichen Deutschkenntnissen?

Dies sind die Leitfragen der vorliegenden Arbeit. Um diesen auf den Grund zu gehen, werden aktuelle theoretische Modelle präsentiert, welche einen Überblick über die mathematische Kompetenzentwicklung in dieser Altersspanne geben. Danach werden acht diagnostische Instrumente zur Erfassung der mathematischen Kompetenzen im Übergang Kindergarten-Primarstufe anhand theoriegeleiteter Beurteilungsmerkmale vorgestellt. Abschliessend wird im empirischen Teil dieser Masterarbeit eine exemplarisch ausgewählte Lernstandserfassung an einer Stichprobe von 52 Kindern erprobt. Ziel dieser vorwiegend quantitativen Forschung ist, die Eignung eines diagnostischen Instruments zu prüfen, für welches bisher keine Erfahrungswerte für die Schweiz vorliegen.

¹ Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird ausschliesslich die Abkürzung verwendet.

2 Problemstellung und Zielsetzung

In diesem Kapitel werden die Ausgangslage und Herleitung des Themas aufgezeigt. Verschiedene Aspekte, welche zur Ausgangslage führen, werden dargestellt und die heilpädagogische Relevanz der Erfassung mathematischer Kompetenzen in Anlehnung an Krajewski (2002) zusammengefasst.

2.1 Ausgangslage

Wie Krajewski aufgrund einer Studie über die unterschiedlichen Voraussetzungen von Kindern bei Schuleintritt betont, schlägt „beim Erwerb mathematischer Kompetenzen mit Schuleintritt nicht die ‚Stunde Null‘“ (2002, S. 205). Die Kinder kommen mit ganz unterschiedlichen mathematischen Kompetenzen in die Schule, was dem vermeintlich homogenen Erscheinungsbild einer ersten Klasse tiefgehend widerspricht. Die in vielen Kantonen umgesetzte Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf in die Regelschule verschärft die Situation zusätzlich und verbreitert das Kompetenzspektrum der in einer Klasse vereinten Kinder enorm. Schulz spricht in diesem Zusammenhang von Entwicklungsunterschieden von bis zu vier Jahren (vgl. Krajewski, 2002, S. 27).

Im Gegensatz zum Bereich der Sprache, wo über Vorläuferfertigkeiten und mögliche Gründe für die Entstehung von Lese-Rechtschreib-Schwäche bereits viel geforscht wurde, führte die Untersuchung der mathematischen Entwicklung lange Zeit ein Schattendasein. Zudem ist viel Literatur im psychologischen Bereich nur in englischer Sprache erhältlich (vgl. Krajewski, 2002, S. 13). Erst in neuerer Zeit rückte der Vorschulbereich² in den Fokus des mathematischen Forschungsinteresses. Insbesondere das Verstehen der mathematischen Kompetenzentwicklung, also der idealtypische und realitätsnahe Ablauf der Entwicklung und davon abgeleitet die Gründe für einen abweichenden oder verzögerten Entwicklungsverlauf wurden in den letzten Jahren genauer untersucht (vgl. Fritz & Ricken, 2005, S. 5ff). So konnten in Studien Vorhersagevariablen, sogenannte Prädiktoren herausgearbeitet werden, mit denen bereits im Kindergartenalter die Mathematikleistungen am Ende der ersten, zweiten oder je nach Untersuchung auch höheren Klasse der Primarschulzeit vorhergesagt werden können (vgl. Krajewski, 2002; von Aster, Schweizer & Weinhold Zulauf, 2007; Weisshaupt, Peucker & Wirtz, 2006). Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Früherkennung von Rechenstörungen. Späterem Schulversagen im Bereich Mathematik und damit allenfalls verbundenen psychischen Störungen kann also schon sehr früh präventiv begegnet werden (vgl. von Aster et al., 2007, S. 95).

Mit dem empirischen Nachweis von Prädiktoren, die einer Rechenstörung vorangehen, ist aber noch nicht die optimale Erfassung relevanter Aspekte geklärt. Entsprechend klein war bis vor ein paar Jahren das Angebot an diagnostischen Instrumenten zur gezielten Erfassung mathematischer Schwierigkeiten. Klieme und Leutner (2006) formulieren etwas pointiert: „Ohne Fortschritte bei der theoretischen Darstellung von Kompetenzstrukturen und Kompetenzniveaus werden Diagnostik und Assessment im Bil-

² In der Literatur wird der Begriff „Vorschulalter“ meist für die Zeit des Kindergartens verwendet. Obwohl der Kindergarten in vielen Kantonen der Schweiz zur Schulzeit gehört, wird der Begriff in dieser Arbeit zur Beschreibung der Kindergartenstufe gebraucht.

dungsbereich immer wieder auf ein empiristisches Sortieren von Aufgabensammlungen zurückfallen“ (S. 885).

In letzter Zeit fand auch in diesem Punkt eine grosse Veränderung statt. Parallel zur Erforschung von Vorläuferfertigkeiten wurden bestehende Modelle der mathematischen Entwicklung untersucht und präzisiert (vgl. Fritz, Ricken & Gerlach, 2007; Schneider, Küspert & Krajewski, 2013).

Verschiedene Autoren entwickelten in der Folge diagnostische Instrumente, welche auf ihren Modellen beruhen und sich vor Schuleintritt anwenden lassen. Ein solches Instrument, das Verfahren zur Erfassung mathematischer Basiskompetenzen im Kindergartenalter («MBK-0», Krajewski), befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Masterarbeit noch in Vorbereitung. Eine weitere Lernstandserfassung, der «MARKO-D. Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter – Diagnose» (Ricken et al., 2013a; Ricken, Fritz & Balzer, 2013b) wurde bereits an 1095 Kindern aus Deutschland normiert und kam vor einem Jahr auf den Markt. Auch andere diagnostische Instrumente wurden in neuerer Zeit für den Zeitpunkt des Übergangs vom Kindergarten zur Primarstufe entwickelt (siehe 3.5).

2.2 Begründung des Themas aus (heil)pädagogischer Sicht

Die heilpädagogische Relevanz lässt sich aus der hier dargestellten Ausgangslage ableiten. Gemäss von Aster, Bzufka, und Horn ist unumstritten, dass die Entwicklung im Kindergartenalter als wichtiges Fundament für einen erfolgreichen Schulbesuch gilt (vgl. 2009, S. 5). Durch die Früherkennung von Kindern mit verzögerter Entwicklung im mathematischen Bereich ergeben sich wichtige Ansatzpunkte für eine adaptierte Förderung. Auch Krajewski betont die Bedeutsamkeit einer frühen Erfassung von Risikokindern, weil so noch wertvolle Zeit für präventive Massnahmen zur Verfügung steht (vgl. 2002, S. 211). Damit können im Idealfall gravierende mathematische Probleme vermindert oder gar verhindert werden.

Auch das Diagnostizieren und Fördern von Kindern mit einer akzelerierten Entwicklung liegen im Berufsauftrag der SHP. Für die Diagnostik und für die Förderung sowohl rechenschwacher als auch rechenstarker Kinder ist fundiertes Wissen über die mathematische Kompetenzentwicklung sowie die Kenntnis und kritische Einschätzung entsprechender Erfassungsinstrumente von grosser Bedeutung. Zudem wird – sofern die abgebende und abnehmende Stufe mit dem gleichen als geeignet definierten Instrument vertraut sind – die Kommunikation beim Übergang Kindergarten-Primarstufe erleichtert.

2.3 Eingrenzung des Themas

Der Titel dieser Arbeit „Erfassung mathematischer Kompetenzen im Übergang vom Kindergarten zur Primarstufe“ impliziert eine umfassende Behandlung mathematischer Kompetenzentwicklung. Obwohl Gasteiger betont, dass die Entwicklung des Zahlbegriffs mit der Entwicklung in den Bereichen Grössen

und Messen sowie Geometrie in Beziehung steht (vgl. 2010, S. 62), muss im Hinblick auf den Umfang der Arbeit eine Beschränkung auf die Kompetenzentwicklung im arithmetischen³ Bereich erfolgen.

2.4 Zielsetzung und Fragestellung

In dieser Arbeit soll theoretisch hergeleitet und empirisch geprüft werden, mit welchem diagnostischen Instrument Kinder bezüglich mathematischer Kompetenzen fundiert erfasst werden können. Diese Zielsetzung mündet in folgender Fragestellung:

Welches diagnostische Instrument eignet sich für die Erfassung mathematischer Kompetenzen im Übergang Kindergarten-Primarstufe?

³ Arithmetik ist ein Teilgebiet der Mathematik und umfasst das Rechnen mit Zahlen. In der Literatur und im Verlauf dieser Arbeit wird der umfassende Begriff „Entwicklung mathematischer Kompetenzen“ verwendet, obwohl nur der arithmetische Bereich gemeint ist.

3 Theoretische Auseinandersetzung

Im Folgenden wird die theoretische und wissenschaftliche Fundierung des Forschungsprojektes dargelegt. Nach der Klärung des Grundverständnisses mathematischer Kompetenzentwicklung werden entwicklungspsychologische Modelle dargestellt sowie Erscheinungsbilder und Ursachen mathematischer Probleme beleuchtet. In einem nächsten Schritt werden relevante Aspekte von diagnostischen Instrumenten herausgearbeitet und acht Lernstandserfassungen anhand erarbeiteter Kriterien präsentiert. Die Präzisierung der Fragestellung beschliesst das Kapitel der theoretischen Auseinandersetzung.

3.1 Grundverständnis mathematischer Kompetenzentwicklung

In diesem Abschnitt wird der aktuelle Stand der Forschung bezüglich „Kompetenz“, „Konzeptbildung“ und „mathematische Kompetenzentwicklung“ dargestellt. Eine Zusammenfassung der Grundlagen rundet diesen Teil ab.

3.1.1 Kompetenz

3.1.1.1 Kompetenzbegriff

In den letzten Jahren ist der Begriff der Kompetenz zum Mittelpunkt pädagogischer Überlegungen geworden. Kompetenzen werden gemäss Klieme intensiv analysiert, modelliert und empirisch erforscht (vgl. 2004, S. 3). Damit wird auf veränderte Anforderungen der Lebens- und Arbeitswelt und den damit zusammenhängenden Bildungszielen reagiert (vgl. Klieme & Leutner, 2006, S. 879).

Der *Lehrplan 21* (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013a), der zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Masterarbeit in der Konsultationsfassung vorliegt, beschreibt als Novum nicht mehr zu bearbeitende Inhalte, sondern Kompetenzen, die am Ende eines Zyklus erreicht werden sollen. Damit werden fortan nicht mehr die Inhalte eines ausgewählten Fachbereichs fokussiert, sondern die Umsetzung von Fertigkeiten und Kenntnissen. Gemäss Klieme und Leutner geht es bei der Kompetenz immer darum, Anforderungen in entsprechenden Situationen zu bewältigen (vgl. 2006, S. 879). Kompetenz ist demnach kontextabhängig (vgl. ebd.) und „stellt die Verbindung zwischen Wissen und Können her“ (Klieme, 2004, S. 3).

Nach dem Glossar des *Lehrplan 21* umfassen Kompetenzen „Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, aber auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen, über die Schülerinnen und Schüler verfügen müssen, um neuen Anforderungssituationen gewachsen zu sein“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013b). Diese Formulierung stützt sich auf die weithin anerkannte Definition von Weinert, welche Kompetenz beschreibt als

die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen

und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. (Weinert, 2001, S. 27f)

3.1.1.2 Kompetenzorientierung

Laut Fritz und Ricken gibt es bis anhin noch keine abschliessende Rahmentheorie der mathematischen Kompetenzentwicklung; dennoch sind einzelne Bereiche wie Arithmetik und Geometrie bereits differenzierter erforscht und deren Entwicklungsabschnitte ausgearbeitet (vgl. 2008, S. 22). Weil der Kompetenzbegriff weit über das curriculare Wissen hinausgeht (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 7) müssen entsprechende Grundlagen fächerspezifisch und auf wissenschaftlicher Basis erarbeitet werden. Fördermassnahmen können nur unter dieser Voraussetzung gezielt geplant werden (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 39).

Auch Klieme und Leutner heben hervor, dass die Kernaufgabe der Forschung darin besteht, die Entwicklung von Kompetenzen zu untersuchen und in wissenschaftlich fundierten Modellen abzubilden (vgl. 2006, S. 880). Als Folge davon erhält die Messung von Kompetenzen eine neue Bedeutung. Klieme und Leutner sprechen diesbezüglich gar von einer „Schlüsselfunktion für die Optimierung von Bildungsprozessen“ (2006, S. 887). Der Grund dafür liegt darin, dass Kompetenzen nicht mit einer nach Gutdünken zusammengestellten Aufgabensammlung abgebildet werden können. Wie beschrieben muss mit der Kompetenzorientierung die Anwendbarkeit von Fertigkeiten und Kenntnissen im Mittelpunkt stehen und als solche erhoben werden. Dies lässt sich aber nicht mit herkömmlichen Aufgaben erlangen. Vielmehr geht es um die Stufe der Erreichung einer Kompetenz oder die Art und Weise, wie eine Aufgabe bewältigt wird (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013b).

Während die Erfassung von Leistungen vergleichsweise unproblematisch ist, gilt dies für die Kompetenzen nicht in gleicher Weise. Dies hat mit dem sehr viel höheren theoretischen Anspruch des Kompetenzbegriffes zu tun. Während sich der Terminus Leistung (Performanz) auf das direkt beobachtbare Verhalten beim Bearbeiten einer definierbaren Klasse von Anforderungen ... bezieht, handelt es sich beim Begriff der Kompetenz um ein sog. hypothetisches Konstrukt, nämlich um ein nicht direkt beobachtbares relativ stabiles Leistungs*potenzial* einer Person. (Hasselhorn, Marx & Schneider, 2005, S. 2f)

Entsprechende Problemstellungen sind anspruchsvoller zu konzipieren und müssen ausschliesslich auf der Grundlage wissenschaftlich erforschter und empirisch geprüfter Kompetenzmodelle beruhen. Zudem muss Kompetenzmessung „die Binnenstruktur der Kompetenzen ... ebenso wie die Niveaustufen differenziert darstellen; sie soll zudem Veränderungen im Lern- und Entwicklungsprozess abbilden können“ (Klieme & Leutner, 2006, S. 877).

Moser Opitz hingegen diskutiert die Anwendung von Kompetenzebenen differenziert (2008, S. 76ff) und weist darauf hin, dass sie in ihrer Arbeit von einem numerischen Entwicklungsverständnis ausgeht, „das nicht durch Entwicklungsstufen bestimmt wird, sondern durch eine fortschreitende qualitative Veränderung von Wissen, die durch Auseinandersetzung mit der Umwelt und das Durchschreiten verschiedener Denkwege erfolgt“ (2008, S. 82). Auch Stern gibt zu bedenken, dass der Erwerb von Kompetenzen als längerfristiger Prozess zu verstehen ist und dessen Darstellung in einem Modell der zugrunde liegenden Komplexität nicht gerecht wird (vgl. 1997, S. 165).

3.1.2 Konstruktivistisches Verständnis mathematischer Kompetenzentwicklung

Die Begrifflichkeit „Entwicklung mathematischer Kompetenzen“ ist einem konstruktivistischen, entwicklungspsychologischen Verständnis zuzuordnen. Die Konstruktion eines Konzepts geschieht demzufolge in der handelnden Auseinandersetzung mit der Welt. Entsprechend ist der Lernende aktiv und konstruiert eigenständig neue Konzepte, wodurch sich seine Wirklichkeitskonstruktionen verändern (vgl. Jank & Meyer, 2011, S. 290). Die Aufgabe der Lehrenden besteht nicht darin, die Lernenden zu belehren, sondern den Stoff so darzubieten, dass die Lernenden selber Erkenntnisse erlangen können (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 106f). So können vom Kind Verknüpfungen zwischen verschiedenen Informationen gebildet und innere Beziehungen erkannt werden.

Piaget hat sich in seinen Arbeiten ausführlich mit dem Lernen auseinandergesetzt. Laut Krajewski war es Piaget, der erstmals „dem Kind eine *aktive* Rolle bei der Aneignung von Wissen“ (2002, S. 33) zubilligte und damit eine „radikale Wende im Denken“ (ebd.) der Entwicklungspsychologen einleitete.

3.1.3 Konzeptbildung als Grundlage von Kompetenz

Wittmann beschreibt ein Schema (synonymer Begriff zu Konzept) als ein „flexibel organisiertes, kohärentes, adaptierbares Reflex-, Operations-, Denk-, Beschreibungs- oder Erklärungsmuster, das in die kognitive Gesamtorganisation des Individuums integriert ist und die Aktivitäten des Individuums steuert“ (2009, S. 63).

Individuen werden somit von ihren Konzepten gesteuert, die sie (meist unbewusst) gebildet haben. Die Konzepte übernehmen dabei als Funktion die Strukturierung der Umwelt, denn sie sind sowohl Denk- als auch Erklärungsmuster. Durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt werden Konzepte laufend verändert und angepasst. So kann beispielsweise das Konzept „rot“ eines Individuums um eine Nuance erweitert werden, wenn das Individuum einem entsprechenden Rotton begegnet.

Erst wenn ein Konzept gebildet ist, kann sich die entsprechende Kompetenz, also die Umsetzung von Fertigkeiten und Kenntnissen, zeigen. Hat sich in einem Bereich ein Konzept noch nicht herausgebildet, kann Vorgemachtes zwar eventuell nachgeahmt oder nachgesprochen werden. Das verständnisvolle

und selbständige Lösen von entsprechenden Aufgaben ist aber noch nicht möglich. Als Veranschaulichung für die Komplexität der Konzeptbildung sei hier das folgende Beispiel angeführt:

Dass zehn aneinandergelegte Einerwürfel gleichlang sind wie eine Zehnerstange, kann nur das Kind ‚sehen‘, welches das Konzept ‚gleichlang‘ schon zuvor konstruiert hat. Dies zu ‚sehen‘, ist aber noch nicht dasselbe wie das Konzept ‚eine Zehnerstange ist zehnmal so lang wie ein Einerwürfel‘ oder ‚eine Zehnerstange ist das Gleiche wie 10 Einerwürfel‘. (Gerster & Schultz, 2004, S. 29)

Was Erwachsenen längst zum übergeordneten Konzept „gleich“ zusammengefügt haben und völlig automatisiert in vielfältigen Situationen anwenden können, müssen Kinder zuerst in Einzelkonzepten wie „gleichlang“, „ist das Gleiche wie“ und „gleichviel“ erarbeiten und zueinander in Beziehung setzen. Wie genau dieser Prozess beim Erwerb mathematischer Konzepte abläuft, ist noch unzureichend geklärt (vgl. Gerster & Schultz, 2004, S. 6). Eine ganz zentrale Bedeutung kommt dabei aber der Vernetzung der Wissensbestandteile zu. Gemäss Gerster und Schultz entscheidet die Anzahl und Stärke der Verbindungen zu bestehenden Wissensstrukturen darüber, wie gut ein neues mathematisches Konzept verstanden wird (vgl. 2004, S. 32).

3.1.4 Entwicklung mathematischer Kompetenzen

Gerster und Schultz beschreiben, dass Konzepte beim Kind zuerst implizit vorhanden sind (vgl. 2004, S. 19). Sie bilden sich laut von Aster „ohne systematische Unterrichtung im Kontakt mit dem sozialen und familiären Umfeld und sind eng an den anschaulichen sensomotorischen Gebrauch der Finger gebunden“ (2009, S. 199). Das Kind kann seine Konzepte zu diesem Zeitpunkt noch nicht verknüpfen und auf andere Aufgabenstellungen übertragen. Die Konzepte sind somit noch bereichs- und aufgabenspezifisch und meist an eine bestimmte Situation gebunden. Durch Unterricht – und damit im Idealfall eine an den Entwicklungsstand des Kindes angepasste Herausforderung – kann eine Konzepterweiterung angeregt werden. In diesem Zusammenhang wird von sekundären oder kulturvermittelten mathematischen Kompetenzen gesprochen (vgl. ebd.). Bei der Bildung von Konzepten spielen gemäss von Aster mehrere Faktoren eine Rolle. Es sind dies das mathematische Vorwissen des Kindes, seine intellektuellen Anlagen, der Anregungsgehalt der Umwelt sowie die Lernmotivation für Mathematik (vgl. ebd.).

Als breit akzeptierte Grundlage nach Bruner, Olver und Greenfield (1988) gilt, dass Kinder von der handelnden Auseinandersetzung mit der Umwelt über bildliche Repräsentationen zum Symbolverständnis kommen, mit welchem sie beispielsweise Gleichungen wie $2 + 3 = 5$ lösen können. Bruner et al. (1988) sprechen in diesem Zusammenhang von der enaktiven (handelnden) Ebene, der ikonischen (bildlichen) Ebene sowie der symbolischen Ebene. Wenn das Kind die verschiedenen Repräsentationen verbinden kann, bildet sich gemäss Lorenz ein mathematisches Konzept (vgl. 2009, S. 239). Entsprechend soll

Unterricht – in der Annahme, dass sich die gewünschten Kompetenzen so herausbilden – mit zahlreichen Handlungsmöglichkeiten und unter Berücksichtigung der drei Ebenen gestaltet werden.

Gerster und Schultz halten dem entgegen: „Wie aus dem Legen und Durchzählen von Gegenständen ein mathematisches Konzept (und nicht nur eine irgendwie geartete Vorstellung vom Legen und Durchzählen) wird, darüber ist kaum etwas zu erfahren“ (2004, S. 7).

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass mathematische Kompetenzen aufeinander aufbauen (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 20). Dennoch ist beim Erwerb einer neuen Kompetenz nicht sofort mit einer Verhaltensänderung zu rechnen. Neuere, überlegene kognitive Strukturen lösen bereits bestehende Strukturen nicht sofort ab, sondern können über einen längeren Zeitraum parallel zum Einsatz kommen (vgl. Stern, 1997, S. 165). Besonders in herausfordernden Situationen wird gerne auf sicher beherrschtes konzeptuelles Wissen zurückgegriffen und darum eine frühere Kompetenz angewendet.

3.1.5 Konzeptuelles und prozedurales Wissen

Konzeptuelles Wissen, also Wissen, welches Konzepten entspringt, ist reich an Beziehungen und lässt sich mit einem Netz vergleichen. Den Beziehungen zwischen den einzelnen Wissensfakten kommt dabei eine ebenso grosse Bedeutung zu wie den Wissensfakten selber (vgl. Gerster & Schultz, 2004, S. 29).

Prozedurales Wissen steht im Gegensatz zu konzeptuellem Wissen und beschränkt sich auf die Kenntnis von Symbolen und Prozeduren, die für die Lösungsfindung nötig sind und ohne tieferes Verständnis angewandt werden können. Entsprechend ist prozedurales Wissen fehleranfällig (vgl. Gerster & Schultz, 2004, S. 33) und schnell wieder vergessen, wenn die mechanisch gelernten Prozeduren nicht in ein beziehungsreiches Wissensnetz eingefügt und in Konzepte überführt werden.

Die Beurteilung, ob ein Wissenszugang als konzeptuell oder prozedural gilt, ist eng mit der Entwicklung verwoben. Gemeinhin wird das Lösen von schriftlichen Rechenverfahren dem prozeduralen Wissen zugeordnet. Es müssen beispielsweise bei der schriftlichen Addition lediglich die „Prozeduren“ des Zusammenzählens von Zahlen bis neun mit den „Prozeduren“ des Notierens des korrekten Übertrags kombiniert werden. Auf dieser einfachen Grundlage lassen sich schriftliche Additionen von mathematisch altersgemäss entwickelten und beschulten Dritt- oder Viertklässlern lösen. Wichtig ist aber festzuhalten, dass dies nur gelingt, wenn sich vorausgehende Konzepte wie beispielsweise das Konzept der Addition, das Konzept der Menge einer Zahl, das Konzept des Stellenwerts bereits im Kind ausgebildet haben. Auch prozedurales Wissen setzt also vorangehendes konzeptuelles Wissen voraus.

3.1.6 Mathematische Kompetenzentwicklung im Säuglings- und Kleinkindalter

Mehrere Studien belegen, dass Säuglinge bereits mit wenigen Monaten Mengenveränderungen bemerken (vgl. Wynn, 1992). Sie erkennen in Handlungssituationen, ob es sich bei Mengen bis drei um dieselbe oder eine andere Anzahl Objekte handelt. Um das festzustellen, wurde die Fixationszeit

gemessen, mit der die Kinder eine Situation betrachteten. Wenn eine andere als die erwartete Menge gezeigt wurde, fixierten die Kinder mit ihrem Blick diese neue Situation länger.

Es konnte zudem nachgewiesen werden, dass Säuglinge im Alter von sechs Monaten auch Mengen mit mehr als drei Elementen unterscheiden können. Dies gelingt allerdings nur, wenn die Mengen im Verhältnis 1:2 gezeigt werden. Mit zehn Monaten können die Kinder bereits Mengen im Verhältnis 2:3 auseinanderhalten. Aus diesen und weiteren Untersuchungen wird gefolgert, dass Wissen über grundlegende physikalische und mathematische Gesetzmässigkeiten genetisch in uns Menschen angelegt ist:

Insgesamt belegen entwicklungspsychologische Untersuchungen, dass der Mensch über genetisch verankerte, domänenspezifische Grundlagen des Wissenserwerbs verfügt. Dieses Kernwissen unterstützt die Orientierung in der Umwelt, die Aneignung komplexer, bereichsspezifischer Konzepte und ermöglicht einen beschleunigten Erwerb von Sprache, Zahlwortfolge etc. Diese Befunde sprechen gegen die Annahme allgemeiner, übergreifender geistiger Strukturen und für ein sehr frühes Entwickeln bereichsspezifischer, voneinander unabhängiger Konzepte. (Gerlach, 2007, S. 38)

Durch alltägliche Erfahrungen im Elternhaus und mit Fortschreiten der Sprachentwicklung beginnt das Kind im Alter von zwei bis drei Jahren zu zählen. Damit findet das erste Lernen im Bereich Mathematik bereits lange vor Schuleintritt statt und wird geprägt von Erfahrungen und Stimulationen des Umfelds wie Elternhaus und Kindergarten (vgl. Schneider et al., 2013, S. 16). Das Kind erhält durch die sprachlich unterstützte Zählhandlung die Möglichkeit, Mengen und ihre Beziehungen zu repräsentieren (vgl. Gerlach, 2007, S. 39) und kann so das Wissen über Mengen immer weiter ausdifferenzieren.

3.1.7 Zusammenfassendes Grundverständnis mathematischer Kompetenzentwicklung

Eine konsequente Ausrichtung auf die Entwicklung von Kompetenzen und deren Erfassung ist als Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen zu sehen. Damit rückt die Umsetzung von Fertigkeiten und Kenntnissen als Ziel in den Mittelpunkt und nicht der unvernetzter Wissenserwerb. Diese Ausrichtung kann aber nur auf der Basis empirisch geprüfter Kompetenzmodelle gelingen, was die Erforschung entsprechender Grundlagen bedingt. Der Bereich der Erfassung von Kompetenzen muss sehr sorgfältig erarbeitet werden, da er schwieriger zu erheben ist als der reine Abruf von prozeduralem Wissen.

Die Kompetenzorientierung entspringt einem konstruktivistischen Grundverständnis, bei welchem Wissen durch die handelnde Auseinandersetzung mit der Umgebung und durch eigene Erfahrungen aufgebaut wird. Jede Person konstruiert ihr Wissen selbst. Personen des Umfelds können diese Konstruktion begünstigen, der Konstruktionsprozess kann aber nur vom Individuum selbst bewältigt werden. Konstruktionen und Konzepte sind ständiger Veränderung unterworfen, da die oft auch unbe-

wusste Auseinandersetzung mit der Umwelt eine Veränderung der Denkstrukturen bewirkt. Durch die fortwährende Vernetzung einzelner Konzepte entstehen Kompetenzen, die – zumindest im mathematischen Bereich – aufeinander aufbauen. Die Kompetenzniveaus zeigen sich aber nicht in streng hierarchischer Abfolge sondern bestehen oft parallel nebeneinander, bevor die Anwendung einer Kompetenz favorisiert wird.

Menschen verfügen über genetische Veranlagungen, die es ihnen ermöglichen, Wissen zu erwerben. Diese Veranlagungen betreffen sowohl sprachliche als auch mathematische Konzepte. Entsprechend ist die mathematische Entwicklung eng an die sprachliche Entwicklung geknüpft.

3.2 Modelle mathematischer Kompetenzentwicklung

In diesem Abschnitt werden zuerst entwicklungspsychologische Modelle früherer Jahre dargestellt. Darauf folgen eine Präsentation entwicklungspsychologischer Modelle neuerer Zeit, sowie die Darstellung neuropsychologischer Modelle.

3.2.1 Entwicklungspsychologische Modelle früherer Jahre

In der wissenschaftlichen Literatur werden gemeinhin zwei Ansätze zur Entwicklung des Zahlbegriffs unterschieden (Krajewski, Grüssing & Peter-Koop, 2009; Padberg & Benz, 2011). Es sind dies das „Logical-foundations-Modell“ nach Piaget und das Skill-Integration-Modell.

3.2.1.1 „Logical-foundations-Modell“ nach Piaget

Piaget und Szeminska sehen eine enge Verbindung zwischen dem Aufbau des Zahlbegriffs und den logischen Operationen (vgl. 1994, S. 10). Als zentrale logische Operationen benennen sie

1. die Erhaltung der Quantitäten und die Invarianz der Menge
2. die kardinale und ordinale Stück-für-Stück-Korrespondenz
3. additive und multiplikative Kompositionen.

Mit der Erhaltung von Quantitäten und Invarianz der Menge meinen sie, dass eine konkrete Menge als Quantität wahrgenommen werden kann (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 34) und ihre Quantität auch erhalten bleibt, wenn die Anordnung der Objekte sich verändert oder eine Mengenverformung stattfindet, wie beispielsweise beim Umschütten einer Flüssigkeiten in ein anderes Gefäss (vgl. Piaget & Szeminska, 1994).

Die kardinale und ordinale Stück-für-Stück-Korrespondenz umschreibt die mengenmässige sowie reihenbildende Zuordnung von Elementen, die sich in ihrer Grösse voneinander unterscheiden. Moser Opitz hat dies wie folgt dargestellt:

Reihen-Korrespondenz	Kardinale Korrespondenz
<p>Es wird Stück-für-Stück-Korrespondenz hergestellt mit zwei Mengen, deren Elemente sich in der Größe voneinander unterscheiden.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Andere Begriffe: Ordinale Korrespondenz, Ordinale Zuordnung</p>	<p>Zwei Mengen mit gleichviel Elementen unterschiedlicher Größe, ungeordnet. Es wird überprüft, ob das Kind zu einem ausgewählten Element von a unmittelbar das dazugehörige Element der Menge b zeigen kann.</p> <p>Beispiel: Auf dem Tisch sind verschieden große Puppen und Schlafanzüge durcheinandergemischt. Dem Kind wird z.B. gesagt, dass alle Puppen, die kleiner sind als die Puppe 6, nun zu Bett gehen. Das Kind wird aufgefordert, die dazugehörigen Schlafanzüge zu zeigen.</p>

Abbildung 1: Reihen- und Kardinale Korrespondenz (Moser Opitz, 2008, S. 30)

Gemäss Moser Opitz meinen Piaget und Szeminska mit additiven und multiplikativen Kompositionen „das Verhältnis zwischen dem Ganzen und den Teilen und den Beziehungen zwischen Mengen“ (2008, S. 38). Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Klasseninklusion. Sie beschreibt das Zuordnen einer Teilklasse zu einer Gesamtklasse. Im numerischen Bereich bedeutet dies, dass das Kind erkennt, dass die Zahl acht beispielsweise aus fünf und drei zusammengesetzt werden kann.

Die Entwicklung jeder der drei benannten logischen Operationen verläuft gemäss Piaget und Szeminska (1994) in drei Stufen. Sobald das Kind alle Stufen durchlaufen und die verschiedenen Operationen miteinander verbunden hat, gilt der Zahlbegriff als erworben. Insbesondere der Verschmelzung der Kardinalzahl (Anzahl der Elemente) und der Ordinalzahl (Ordnungszahl) kommt eine besondere Bedeutung zu, denn dann

verwirklicht sich die Verschmelzung der Inklusion und der Serienbildung der Elemente zu einer einzigen operatorischen Gesamtheit, die aus miteinander vereinigten Klassen und asymmetrischen Relationen besteht, und diese Gesamtheit konstituiert ohne weiteres die Reihe der endlichen ganzen Zahlen, wobei Kardinal- und Ordinalzahlen nicht voneinander zu trennen sind. (Piaget & Szeminska, 1994, S. 11)

Dem eigentlichen Zählen kommt gemäss Piaget keine tragende Rolle bei der Zahlbegriffsentwicklung zu. Zählen bedeutete für ihn „ein Reproduzieren von memorierten Worthülsen ohne numerische Bedeutung“ (Moser Opitz, 2008, S. 63).

Moser Opitz fasst nach dem Studium zahlreicher Untersuchungen zusammen, dass die Klassifikation, die Seriation und der Mengenvergleich, welcher durch Eins-zu-Eins-Zuordnung durchgeführt wird, als basale Lernvoraussetzungen anzusehen sind (vgl. 2008, S. 120).

3.2.1.2 Skill-Integration-Modell

Der Ansatz des Logical-foundations-Modells stiess im englischen Sprachraum auf Kritik. In der Folge wurden Untersuchungen zur Zahlbegriffsentwicklung durchgeführt und Clements konnte in einer Interventionsstudie zeigen, dass Vorschulkinder deutlich von einem auf Zählfertigkeiten basierten Training profitieren (vgl. Krajewski et al., 2009, S. 20f). Die in den Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse wurden im Skill-Integration-Modell zusammengefasst. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die Entwicklung des Zahlbegriffs als Integration verschiedener Begriffe, Fähigkeiten und Fertigkeiten beschreiben lässt (vgl. ebd.). Dies betrifft besonders die Fertigkeiten des Zählens, des Subitizing⁴ und des Vergleichens (vgl. ebd.). Die Entwicklung der Zählzahl spielt dabei eine entscheidende Rolle und ist als wichtige Verknüpfung für die Verbindung verschiedener Zahlaspekte zu gewichten.

⁴ Mit Subitizing ist das Simultanerfassen von kleinen Mengen (eins bis vier) gemeint. Dabei werden die Mengen auf einen Blick, also ohne Zählen, erfasst (vgl. Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 55).

3.2.1.3 Zahlbegriffsentwicklung

Die im Folgenden dargestellten Arbeiten zur Zahlbegriffsentwicklung haben das Skill-Integration-Modell stark geprägt und gelten als breit anerkannt (vgl. Schneider et al., 2013, S. 19).

3.2.1.3.1 Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel

Kinder müssen nach Gelman und Gallistel (1978) verschiedene Prinzipien verstanden haben, um den Zählakt ausführen zu können. Dabei handelt es sich um folgende Prinzipien (vgl. Schneider et al, 2013, S. 19f):

1. Prinzip der Eins-zu-Eins-Zuordnung

Mit dem Prinzip der Eins-zu-Eins-Zuordnung kann das Kind einem Gegenstand genau ein Zahlwort zuordnen und damit beim fortlaufenden Zählen einen Gegenstand genau einmal antippen.

2. Prinzip der stabilen Abfolge

Mit Verinnerlichung des Prinzips der stabilen Abfolge weiss das Kind, dass jede Zahl nur einmal und immer in der gleichen Position der Zahlenfolge vorkommt.

3. Kardinalitätsprinzip

Wenn ein Kind das Kardinalitätsprinzip verstanden hat, kann es das letztgenannte Zahlwort als Mengenangabe für die Gesamtmenge verwenden.

Um die hier genannten Prinzipien wirklich verstanden zu haben, muss das Kind die beiden folgenden und übergeordneten Prinzipien anwenden können (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 9).

4. Abstraktionsprinzip

Mit dem Abstraktionsprinzip unterscheidet das Kind nicht zwischen der Art der Objekte und kann deshalb die Zählhandlung auf verschiedenartige Gegenstände anwenden.

5. Prinzip der Irrelevanz der Anordnung

Wenn ein Kind das Prinzip der Irrelevanz der Anordnung verstanden hat, weiss es, dass die Anordnung oder Verschiebung der Objekte das Zählergebnis nicht beeinflusst.

3.2.1.3.2 Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson

Fuson (1988) konnte nachweisen, dass Kinder trotz grosser individueller Unterschiede in der Regel ab dem Alter von drei Jahren die Zahlen bis zehn oder gar zwanzig aufsagen können. Da die Zahlwortfolge in der deutschen Sprache im Zahlenraum bis zwanzig irregulär aufgebaut ist (elf statt einzehn,

zwölf statt zweizehn), müssen diese Zahlen auswendig gelernt werden. Im Alter zwischen viereinhalb und sechseinhalb Jahren erkennen Kinder nach und nach die Regeln, welche für die Zahlwortfolge für Zahlen ab zwanzig gelten (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 8).

Kinder verfügen meist über drei Teilabschnitte ihrer Zahlwortreihe. Der erste Abschnitt ist dadurch gekennzeichnet, dass das Kind ihn beim Zählen sicher und korrekt benennt. Im zweiten Abschnitt der Zahlwortfolge verwendet das Kind die Zahlwörter zwar gleichbleibend, aber nicht korrekt. Es können Auslassungen immer derselben Zahl auftreten. Im dritten Abschnitt wechseln die Reihenfolge der Zahlwörter und deren Auslassungen ständig (vgl. ebd.). Interessant ist, dass Kinder schon sehr früh Zahlwörter gegenüber anderen Wörtern abgrenzen können. So verwenden Kinder auch im dritten, unsteten Abschnitt der Zahlwortfolge fast ausschliesslich Zahlwörter und vermischen diese nicht mit anderen Wörtern (vgl. ebd.).

Wenn Kinder fähig sind, Zahlen in der richtigen Reihenfolge aufzusagen, können sie ein tieferes Verständnis dafür gewinnen. Dies verläuft nach Fuson (1988) auf fünf Ebenen. Die nachfolgend dargestellte Auflistung der Ebenen lehnt sich eng an Schneider et al. (2013) an.

1. Undifferenziertes Wortganzes (String Level): „einszweidreivierfünfsechssiebenacht“

Das Kind nimmt die Zählprozedur wie einen auswendig aufzusagenden Vers wahr. Es kann die Wortfolge nur in genau der gelernten Reihenfolge abrufen und muss sie immer vom Beginn an durchlaufen. Die einzelnen Wörter haben keine Bedeutung und können nicht als Zählzahl benutzt werden.

2. Zerbrechliche Kette (Unbreakable List Level): „eins-zwei-drei-vier-fünf-sechs-sieben-acht“

Zum Aufsagen der Zahlwortfolge muss das Kind immer noch bei eins beginnen. Es ist nun aber in der Lage, jedem Zahlwort beim Zählen genau ein Objekt zuzuordnen, Mengen zu zählen und das letztgenannte Zahlwort als Mengenangabe für die Gesamtmenge zu verwenden. Vorgänger- und Nachfolgezahlen können bestimmt werden, indem die Zahlwortfolge leise von eins an aufgesagt und vor oder nach der entsprechenden Zahl gestoppt wird.

3. Aufgebrochene Kette (Breakable Chain Level): „sieben-acht-neun“ → „neun-acht-sieben“

Nun muss das Kind beim Zählen nicht mehr bei eins beginnen, sondern kann jede beliebige Zahl als Startzahl wählen. Somit können Vorgänger- und Nachfolgezahlen unmittelbar, d. h. ohne reproduzieren der gesamten Zahlwortfolge, benannt werden und auch das Rückwärtszählen wird nun möglich.

4. Numerische Kette (Numberable Chain Level)

Die Zahlen werden vom Kind als eigenständige Einheit, also als Mengenangabe erkannt. Damit kann jeder Abschnitt der Zahlwortfolge mit einem anderen Abschnitt verglichen werden. Durch

Vorwärts- und Rückwärtszählen können einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben gelöst werden, ohne dass der Handlung ein tieferes Operationsverständnis zugrunde liegt.

5. Vorwärts-Rückwärts-Kette (Bidirectional Chain Level)

Das Kind kann von jeder Zahl aus zügig vorwärts und rückwärts zählen. Entsprechend wird dem Kind die Umkehrbarkeit von Additionen und Subtraktionen bewusst. Zahlen können nun in beliebige Komponenten zerlegt und wieder zusammengesetzt werden.

3.2.1.3.3 Kopplung von Zählprozedur und protoquantitativen Schemata nach Resnick und Greeno

Schemata, die nur mit ungefähren Vorstellungen über Mengen bestehen, werden protoquantitative Schemata genannt. „Protoquantitative Schemata umfassen grundlegendes Wissen über Mengen (= konzeptuelles Wissen über arithmetische Prinzipien), ohne dass hierfür eine genaue Anzahlerfassung notwendig ist“ (Weisshaupt & Peucker, 2009, S. 56). Resnick und Greeno (1990) gehen davon aus, dass Kinder über die protoquantitativen Schemata des Vergleichens, des Vermehrens und Verminderns und der Beziehungen zwischen einem Ganzen und seinen Teilen verfügen, wenn sie zur Schule kommen. Wie sich die Schemata genauer beschreiben lassen, zeigt die nachfolgende Abbildung:

Tab. 1: Protoquantitative Schemata (nach Resnick/Greeno 1990; Resnick/Bill/Lesgold 1992)		
Protoquantitatives Schema	Operationen	Sprachliche Ausdrücke
... des Vergleichs	Mengen von Gegenständen aufgrund des optischen Eindrucks vergleichen	viel, wenig, mehr, weniger, groß, klein, größer, kleiner
... des Vermehrens/ Verminderns	Mengenveränderungen nach Zuwachs oder Verringerung beurteilen	dazukommen, wegnehmen, mehr/weniger/größer/kleiner werden
... der Teile-Ganzes-Relationen	Sich vorstellen, dass eine Gesamtmenge sich in verschiedene Teilmengen aufgliedern kann, diese sich wieder aufgliedern lassen usw.	gehört zu ..., ist ein Teil von ..., gehören zusammen, teilen

Abbildung 2: Protoquantitative Schemata (Schulz, 2009, S. 400)

Neben den protoquantitativen Schemata haben die Kinder bei Schuleintritt eine „Vorstellung von Zahlen konstruiert, die RESNICK als ‚mental number line‘ (mentaler Zahlenstrahl) bezeichnet“ (Gerster & Schultz, 2004, S. 75).

Gemeint ist damit die Vorstellung von fortlaufenden Zahlen, die sich wie die Perlen einer Kette aneinanderreihen (vgl. ebd.). Diverse Untersuchungen zeigen, dass sich die Fertigkeiten des Zählens und die protoquantitativen Schemata zuerst unabhängig voneinander entwickeln, mit fortschreitendem Ausbau der Kompetenzen aber zunehmend miteinander verbunden werden (vgl. Schulz, 2009, S. 401). Laut Resnick (1983) bildet sich durch diese Verbindung das anzahlerfassende Konzept der Zahl beim Kind.

3.2.1.3.4 Vernetzung von Zahlaspekten

Zahlen werden im alltäglichen Gebrauch in ganz verschiedenen Situationen und für vielfältige Zwecke benutzt. Dabei werden jeweils andere Aspekte der Zahlen betont (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 13ff).

1. Kardinalzahlaspekt

Der Kardinalzahlaspekt hebt die Anzahl der Elemente einer Menge hervor und gibt Antwort auf die Frage: „Wie viele sind es?“

2. Ordinalzahlaspekt

Der Ordinalzahlaspekt meint einerseits die Zählzahl, andererseits die Ordnungszahl, also die Antwort auf die Frage: „Das wievielte Element ist es?“

3. Masszahlaspekt

Der Masszahlaspekt wird ersichtlich, wenn eine Zahl in Verbindung mit einer Grösse (Fr., m, h etc.) verwendet wird.

4. Operatoraspekt

Der Operatoraspekt gibt Antwort auf die Frage: „Wie oft?“ (einmal, zweimal)

5. Rechenzahlaspekt

Der Rechenzahlaspekt tritt in den Vordergrund, wenn Zahlen in Rechenaufgaben verwendet werden.

6. Codierungsaspekt

Der Codierungsaspekt zeigt sich wenn etwas gekennzeichnet werden soll. Dies ist beispielsweise bei Postleitzahlen oder Telefonnummern der Fall.

Um einen tragfähigen Zahlbegriff zu erlangen, muss das Kind nach und nach diese verschiedenen Zahlbedeutungen kennenlernen und anwenden. Padberg und Benz betonen, dass das Zählen eine Verbindung zwischen den verschiedenen Zahlaspekten herstellt (vgl. 2011, S. 15). Auch Fritz und Ricken (2008) heben die sprachliche Komponente beim Entdecken der Zahlaspekte hervor:

Die Entwicklung des Wissens über Zahlaspekte ist eng mit der sprachlichen Entwicklung verbunden. Zahlwörter müssen erworben werden und damit viele Besonderheiten der Zahlwortbildung, die im Unterschied zu anderen Sprachen im Deutschen besondere Herausforderungen darstellen. So gibt es die Dreizehn aber keine Zweizehn, eine Hundertzwei, aber keine Zehnwei. Für Zahlwörter gibt es Symbole, die Ziffern. Zahlwort und Ziffer müssen verknüpft werden, damit man Zahlwörter rasch aufschreiben und Ziffern rasch lesen kann. (Fritz & Ricken, 2008, S. 29)

3.2.2 Zusammenfassung entwicklungspsychologischer Modelle früherer Jahre

Piaget und Szeminska (1994) gehen davon aus, dass sich der Zahlbegriff aufgrund der Entwicklung logisch-formaler Operationen bildet und durch die Verschmelzung der Kardinalzahl mit der Ordinalzahl geschieht. Der Zählzahl wird in diesem Prozess keine gesonderte Bedeutung zugestanden.

Wissenschaftler im angloamerikanischen Sprachraum konnten hingegen belegen, dass die Entwicklung der Zählzahl eine wichtige Rolle bei der Zahlbegriffsentwicklung spielt. Entsprechend wurden einzelne Aspekte des Zahlbegriffserwerbs differenziert untersucht. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass das Verständnis von Zählprinzipien für die Entwicklung der Zählzahl eine wesentliche Rolle spielt, die Zählentwicklung in Stufen verläuft und sie erst im Verlauf ihrer Entwicklung quantitativ, also mengenbezogen wird. Dies geschieht laut Resnick (1983), sobald sich im Kind die protoquantitativen Schemata mit dem mentalen Zahlenstrahl verbunden haben. Das Verständnis für vielfältige Zahlaspekte rundet den Zahlbegriff ab.

3.2.3 Entwicklungspsychologische Modelle neuerer Zeit

Neuere Modelle der mathematischen Kompetenzentwicklung aus entwicklungspsychologischer Sicht schliessen sich an die Erkenntnisse des Skill-Integration-Modells an und präzisieren sie.

3.2.3.1 Krajewskis Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV)

Krajewski geht im Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (Schneider et al., 2013, S. 25) davon aus, dass Kinder in ihrer Entwicklung drei Stufen durchlaufen. Auf jeder Stufe werden Zahlwörter stärker mit Mengen und Grössen verknüpft (vgl. ebd.).

Abbildung 3: Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (Schneider et al., 2013, S. 25)

Die drei Stufen werden bei Schneider et al. (2013, S. 26ff) wie folgt beschrieben:

1. Wahrnehmung von Zahlwörtern und Ziffern ohne Mengenbezug

Auf der ersten Stufe kann das Kind sowohl Mengen- und Grössenunterschiede wahrnehmen, als auch die Zahlwortreihe aufsagen. Das Kind verwendet die Zahlwortreihe aber noch völlig losgelöst von jeglicher Mengen- oder Grössenunterscheidung. Sobald sich die beiden Bereiche einander annähern, ist die zweite Stufe des Modells der Zahl-Grössen-Verknüpfung erreicht.

2. Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen

Diese Stufe verläuft in zwei Phasen. Im Alter ab drei Jahren erwerben die Kinder ein **unpräzises Anzahlkonzept**, bei dem sie einzelne Zahlwörter in Verbindung mit unpräzisen Mengenangaben wie „wenig“ oder „viel“ bringen. Die Zahl „hundert“ steht beispielsweise für sehr viel, während die Zahl „drei“ vom Kind als wenig wahrgenommen wird, weil beim Aufsagen der Zahlwortreihe das Wort drei sehr bald genannt wird. Zahlen wie neunzehn oder zwanzig können hingegen noch nicht präzise voneinander unterschieden werden. Im Verlauf des Erwerbs des **präzisen Anzahlkonzepts** werden die Mengenkategorien wie „wenig“ oder „viel“ so weit präzisiert, dass mit der Zeit „jede einzelne Zahl einer Zahlenfolge exakt mit einer einzelnen auszählbaren Menge korrespondiert“ (Schneider et al., 2013, S. 28). Kinder erkennen, dass sich benachbarte Zahlen bezüglich Menge unterscheiden. Nun wächst auch das Verständnis für Mengen- und Grössenrelationen. Damit ist einerseits gemeint, dass die Invarianz von Mengen verstanden wird (die Gesamtmenge bleibt gleich, wenn nichts hinzugefügt oder weggenommen wird, aber die Elemente umgruppiert werden). Andererseits vertieft sich auch das Verständnis für Teil-Ganzes-Beziehungen (Mengen können in verschiedene Mengen zerlegt und wieder zusammengesetzt werden). Diese Beziehungen können aber noch nicht quantitativ, also in Verbindung mit Zahlen angewandt werden.

3. Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengenrelationen

Auf dieser Stufe werden die Beziehungen zwischen Teilmengen und ihrem Ganzen in Verbindung mit Zahlen gebracht. Es können sieben Gegenstände beispielsweise in Häufchen von zwei und fünf sowie vier und drei Gegenständen aufgeteilt werden, ohne dass sich damit im Verständnis des Kindes etwas an der Gesamtmenge ändert. Differenzen zwischen Zahlen lassen sich nun als Relation mit einer dritten Zahl beschreiben. Sieben ist somit zwei mehr als fünf. Der Erwerb dieser Erkenntnis ist ein wichtiger Meilenstein der Mathematik der ersten Klasse und unabdingbar für die weitere mathematische Entwicklung.

Krajewski betont, dass sich die Entwicklung der Zahl-Grössen-Verknüpfung je nach Zahlenraum nicht gleichzeitig vollzieht und sich das Kind zur gleichen Zeit für verschiedene Zahlenräume in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befindet (vgl. 2013, S. 160). So kann sich beispielsweise ein Kind im Zahlenraum bis 10 bereits auf Stufe zwei oder drei des Modells befinden, während es für die Zahlen grösser als 10 noch auf Stufe eins ist. Zudem kann sich die Entwicklung der Mengen-Zahlen-Kompetenz über eine weite Zeitspanne hinweg vertiefen. Ennemoser, Krajewski und Schmidt konnten zeigen, dass sich die Mengen-Zahlen-Kompetenz der ersten und zweiten Stufe auch in den Klassenstufen 5 bis 8 noch weiterentwickelt (vgl. 2011, S. 237).

3.2.3.2 Fritz, Ricken und Gerlachs Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung

Fritz, Ricken und Gerlach (2007) führen in ihrem Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung die Untersuchungen von Fuson und Resnick zusammen (siehe 3.2.1.3.2 und 3.2.1.3.3) und präsentieren fünf aufeinander aufbauende Stufen des Rechnenlernens. Das so entstandene und hier dargestellte Modell (Fritz et al., 2007, S. 15) konnte in leicht modifizierter Form empirisch bestätigt werden (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 29). Auch Fritz et al. betonen, dass sich die Kompetenzen der Kinder allmählich herausbilden und sich abhängig zeigen von der Grösse des Zahlenraums und der Art, wie die Aufgaben präsentiert werden (Aufgabe mit Material dargestellt, in Ziffernform oder als Textaufgabe) (vgl. 2007, S. 14).

Abbildung 4: Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung (Fritz et al., 2007, S. 15)

Die einzelnen Stufen des Modells können wie folgt beschrieben werden.

1. Die Stufe des Erkennens von „mehr“ und „grösser“, verbunden mit einem versartigen Aufzählen der Zahlwortreihe

Das Kind kann die Zahlwortreihe in einer bestimmten Reihenfolge aufzählen (Seriation), ohne aber damit Objekte zu zählen. Mengenvergleiche finden über die Eins-zu-Eins-Zuordnung statt. „Diejenige Menge, die nach dem 1-zu-1-Vergleich noch Objekte aufweist, ist die grössere“ (Fritz et al., 2007, S. 8).

2. Die Stufe des Vermehrens und Verminderns, verbunden mit der Fähigkeit, jedem Objekt genau ein Zahlwort zuzuordnen

Das Kind kann die vorher mechanisch aufgezählten Zahlen als Zählwörter verwenden, indem es jedem Element einer Menge genau eine Zählzahl zuordnet. Es hat einen mentalen Zahlenstrahl gebildet und erkennt, „dass die Zahlwortreihe eine feste Abfolge hat, jeder Zahl eine bestimmte Nachfolgezahl folgt und diese Zahl grösser ist“ (ebd.). Beim Vergleichen zweier Zahlen ruft es deren Position auf dem mentalen Zahlenstrahl ab und weiss, dass die Zahl, die vorher kommt, kleiner ist. Das Rückwärtszählen wird auch der Stufe 2 zugeordnet.

3. Die Stufe des Enthaltenseins einer Zahl in einer anderen, verbunden mit dem Vermögen, mit der letztgenannten Zählzahl die Mächtigkeit einer Menge anzugeben

Das Kind versteht, dass eine Zahl andere Zahlen enthält (eins, zwei und drei sind in vier enthalten) und auch die Anzahl der enthaltenen Objekte angibt (vier bedeutet, dass vier Dinge gemeint sind). Nun kann das Kind aus einer Gesamtmenge eine Teilmenge abzählen und herauslösen. Zudem kann es von einer beliebigen Zahl aus weiterzuzählen und deren Vorgänger- und Nachfolgezahl direkt bestimmen.

4. Die Stufe des Verständnisses von Teile-Ganzes-Beziehungen und der Zerlegbarkeit von Zahlen, verbunden mit dem Erfassen von Differenzen zwischen Zahlen

Das Kind erkennt, dass Zahlen aus anderen Zahlen zusammengesetzt sind. Damit wird das Teile-Ganzes-Konzept differenzierter und das Kind versteht, dass die Menge der enthaltenen Objekte beim Vorwärts- oder Rückwärtszählen um genau eins zu- oder abnimmt. Dies ermöglicht dem Kind nun auch Differenzen zwischen Mengen genau zu bestimmen, was dem relationalen Zahlbegriff entspricht.

5. Die Stufe der Erkenntnis der Umkehrbarkeit von Addition und Subtraktion, verbunden mit einer Flexibilisierung des Teile-Ganzes-Konzepts

Das Kind ist in der Lage zu verstehen, dass Zahlen beliebig geteilt und wieder zusammengesetzt werden können. Dadurch kann es effektive Rechenstrategien wie etwa die Zerlegungsstra-

ategie für den Zehnerübergang nutzen. Die triadische (dreiteilige) Struktur von Aufgaben kann vom Kind erkannt werden und es vermag deren Beziehungen untereinander zu nutzen. So können aus der Struktur Teil-Teil-Ganzes (3, 5, 8) sämtliche denkbaren Additionen und Subtraktionen gelöst werden, wie z. B. $3 + 5 = 8$ und $8 - 5 = 3$. Dies beinhaltet auch die Einsicht in die Umkehrbarkeit von Additions- und Subtraktionsaufgaben. Auf dieser Stufe bringt das Kind nun auch das nötige Verständnis für Ergänzungsaufgaben mit. Es ist mit fortschreitender Entwicklung des Teile-Ganzes-Konzepts sogar in der Lage, Gleichungen des Typs $__ - 5 = 3$ zu lösen, welche zu den schwierigsten Aufgaben des arithmetischen Bereichs im Primarschulalter gehören.

3.2.4 Vergleich der Modelle

Sowohl Krajewski (Schneider et al., 2013) als auch Fritz et al. (2007) orientieren sich für ihre Modelle an den oben dargestellten Forschungen von Resnick und Greeno (1990) bezüglich protoquantitativer Schemata. In beiden Modellen spielen somit die Schemata des Vergleichens, Vermehrens und Verminderns sowie des Teile-Ganzes-Konzepts eine tragende Rolle. Krajewski führt ihre Arbeit konsequent nach Resnick weiter und präzisiert im Modell, wie die Kopplung von protoquantitativen Schemata mit der Zählzahl verläuft.

Bei Krajewski spielt der Grad der Beherrschung der Zahlwortreihe keine Rolle. Ob ein Kind die Zahlwortreihe schnell oder langsam, von eins beginnend oder mit flexiblem Startpunkt, vorwärts oder rückwärts aufsagen kann – es wird immer der ersten Stufe des Modells der Zahl-Größen-Verknüpfung zugeordnet (vgl. Krajewski, 2013, S. 162). Dies beruht auf der Annahme, dass die reine Kenntnis der Zahlwortreihe nicht an ein kardinales Verständnis gekoppelt ist (vgl. Schneider et al., 2013, S. 35). Ausschlaggebend für die Bestimmung der Kompetenzebene des Kindes ist für Krajewski einzig, wie stark fortgeschritten die Verknüpfungen der Zahlwortfolge mit den Mengen und Grössen sind.

Fritz et al. (2007) hingegen zeigen in ihrem Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung die Verknüpfung der protoquantitativen Schemata mit der Entwicklung des Zahlwortgebrauchs nach Fuson (1988). Jede Ebene der Zählentwicklung entspricht dabei einer mathematischen Kompetenzstufe. Die Zählentwicklung rückt damit – in Zusammenspiel mit den Mengenaspekten – in den Fokus der Kompetenzentwicklung.

3.2.5 Neuropsychologische Modelle der numerischen Kognition

Neuropsychologie beschäftigt sich damit, das Verhalten von Menschen in Zusammenhang mit physiologischen Vorgängen im Körper zu erklären. Gemäss Fritz und Ricken ging es traditionell in der neuropsychologischen Forschung darum, ein Rechenzentrum im Hirn zu lokalisieren (vgl. 2008, S. 17). Untersuchungen mit erwachsenen Patienten zeigten aber auf, dass es weiter zu differenzieren gilt und dass nicht von einem einzigen Rechenzentrum ausgegangen werden darf. Ein Patient konnte beispielsweise Zahlen lesen und schreiben und das Einmaleins beherrschen. Es war ihm aber nicht möglich, den numerischen Wert von Zahlen zu erfassen, also Zahlen die genaue Mengenangabe zuzuordnen und in der Folge davon mit ihnen zu rechnen (vgl. von Aster, 2009). Dies liess den Schluss zu, dass es verschiedene Hirnareale gibt, die beim Rechnen aktiviert werden müssen. Die Verarbeitung von Zahlen ist somit eine hochkomplexe, kognitive Leistung, die sich aus einer Vielzahl von Teilkomponenten zusammensetzt (vgl. Schneider et al., 2013, S. 39).

3.2.5.1 Dehaenes Triple-Code-Modell (Modell der drei Repräsentationsformen)

Dehaene stellte 1992 ein Modell vor, welches von drei neuronalen Funktionssystemen ausgeht, die an der Zahlverarbeitung beteiligt sind. Er konnte in Untersuchungen mittels bildgebender Verfahren zeigen, dass je nach Art der vorgelegten zahlenbezogenen Aufgaben unterschiedliche Hirnareale stärker durchblutet werden und damit aktiver sind (vgl. Dehaene, 1999, S. 250ff).

Von Aster (2009), der sich intensiv mit den Arbeiten von Dehaene auseinandersetzt, stellt das Triple-Code-Modell nach Dehaene (1992) wie folgt dar:

Abbildung 5: Triple-Code-Modell (von Aster, 2009, S. 202 nach Dehaene, 1992)

Dehaene nennt die verschiedenen Funktionssysteme Module. Sie entwickeln sich im Verlauf von Lernerfahrungen in der Vorschul- und Grundschulzeit – in Abhängigkeit von der biologischen und genetischen Ausstattung des Gehirns (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 17). In jedem Modul wird eine Zahl in einer anderen Kodierung repräsentiert. Sehr stark vereinfacht dargestellt sind das die Kodierungen als **Zahl in Ziffernschreibweise**, als **Zahl in Wortform** sowie die **Kodierung als Menge oder Abschnitt auf einem inneren Zahlenstrahl**. Durch die Auseinandersetzung mit der Lebenswelt und den damit gemachten Erfahrungen werden die Module immer leistungsfähiger und deren „Kommunikation“ automatisierter. Die folgende Beschreibung der Module lehnt sich stark an von Aster (vgl. 2009, S. 201ff) und Schneider et al., (vgl. 2013, S. 43ff) an.

1. Das analoge nichtsprachliche Modul (Analog Magnitude Representation)

Es ist der Bereich der inneren Zahlenraumvorstellung. Hier wird den Zahlen ihre Bedeutung gegeben und Zahlenvergleiche werden möglich. Schätzen, Überschlagen und das Beurteilen von Quantitäten gelingen nur mithilfe dieses Moduls. Die den Säuglingen zugeschriebene Fähigkeit zur Unterscheidung kleiner Mengen kann auch mithilfe dieses Moduls erklärt werden.

2. Das visuell-arabische Modul (Visual Arabic Number Form)

In diesem Modul geschieht die Zahlverarbeitung in Ziffernform. Durch die Kenntnis arabischer Ziffernzeichen können mehrstellige Zahlen verarbeitet und Operationen durchgeführt werden. Dies ermöglicht auch die Unterscheidung zwischen geraden und ungeraden Zahlen.

3. Das auditiv-sprachliche Modul (Auditory Verbal Word Frame)

Hier werden Zahlen in Wortform repräsentiert. Die Verarbeitung gesprochener und mit Buchstaben geschriebener Zahlwörter findet in diesem Modul statt. Es ist auch für das Zählen, die Nutzung von Rechenfakten (Einspluseins, Einmaleins) und das exakte Rechnen verantwortlich.

Wilson und Dehaene (2007) haben später in Untersuchungen zwei Kerndefizite herausgearbeitet, die zu unterschiedlichen Typen von entwicklungsbedingten Rechenstörungen führen. Es sind dies einerseits ein beeinträchtigter Zahlensinn und andererseits die mangelnde Fähigkeit, symbolische und nicht-symbolische Zahlenrepräsentationen miteinander in Verbindung zu setzen (vgl. Wilson & Dehaene, 2007, S. 230). Zudem konnten Wilson und Dehaene drei weitere mögliche Ursachen für jeweils verschiedene Subtypen von Rechenschwäche identifizieren: Defizite in der verbal-symbolischen Repräsentation, defizitäre exekutive Funktionen⁵ und Defizite in der räumlichen Vorstellung (vgl. ebd.).

⁵ Exekutive Funktionen beschreiben geistige Funktionen, welche dem direkten Tun übergeordnet sind und die Planung, Überwachung und Kontrolle von Handlungen steuern (vgl. Brunsting, 2011, S. 12).

3.2.5.2 Vier-Stufen-Modell nach von Aster und Shalev

Auf der Grundlage der Forschungen von Dehaene (1992) zu den drei Repräsentationsformen von Zahlen haben von Aster und Shalev (2007) ein Vier-Stufen-Modell beschrieben, welches die Entwicklung der zahlverarbeitenden Hirnfunktionen aufzeigt. Von Aster, Schweiter und Weinhold Zulauf bezeichnen das Vier-Stufen-Modell als neurowissenschaftlich und entwicklungspsychologisch begründet (vgl. 2007, S. 85).

Nach von Aster und Shalev (2007) durchläuft das Kind drei Stufen, auf denen jeweils eine andere Hirnfunktion aktiviert wird, bis es in der vierten Stufe zu einer abstrakten Zahlenraumvorstellung gelangt. Studien mit funktionellen bildgebenden Methoden konnten die unterschiedliche Aktivierung speziell von parietalen (seitlichen) und frontalen (stirnseitigen) Hirnabschnitten deutlich belegen (vgl. von Aster, 2009, S. 201).

Dieser Entwicklungsprozess ist verbunden „mit der komplementären Reifung domänenübergreifender Denkinstrumente wie Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Sensomotorik, Sprache und räumliche Vorstellung“ (von Aster, 2013, S. 21).

Abbildung 6: Vier-Stufen-Modell (von Aster, Bzfuka & Horn, 2009, S. 10 nach von Aster & Shalev, 2007)

Die vier Stufen werden nachfolgend gemäss von Aster (2013, S. 23ff) näher dargestellt.

1. Stufe: Die Repräsentation konkreter Mengengrösse: Frühe basisnumerische Fähigkeiten

Diese Stufe beschreibt einerseits die Fähigkeit, kleine Mengen simultan zu erfassen und voneinander zu differenzieren, sowie andererseits die Fähigkeit, grössere Mengen, welche sich deutlich unterscheiden, auseinanderzuhalten. Wie in Abschnitt 3.1.6 gezeigt wurde, sind bereits Babys dazu in der Lage. Schädigungen dieser Basissysteme führen zu Schwierigkeiten im Erlernen von relationalen Begriffen wie „mehr“ oder „weniger“ in Zusammenhang mit den Zahlwörtern. Entsprechend weitreichend sind die Folgen für den Erwerb arithmetischer Prozeduren.

2. und 3. Stufe : Die linguistische und die arabische Symbolisierung von Zahlen im Vor- und Grundschulalter

Durch Interaktion mit der Umwelt lernt das Kind Zahlwörter, Zählprinzipien und Ziffern. Es erlebt erste arithmetische Fähigkeiten und kann zunehmend Mengen quantifizieren und mit ihnen operieren. Gelingt dies immer besser, kann das Kind erstes Faktenwissen ($3 + 4 = 7$) im Langzeitgedächtnis speichern. Dem Arbeitsgedächtnis kommt bei diesem Prozess eine entscheidende Rolle zu, denn es verbindet Faktenwissen mit Zählwissen. Damit bildet sich das auditiv-sprachliche Modul nach Dehaene (1992) heraus.

Parallel dazu wächst das Wissen über Ziffern und Zahlen und vernetzt sich im visuell-arabischen Modul. Somit sind der Umgang mit grösseren Zahlen und die Durchführung komplexerer Rechenprozeduren möglich.

4. Stufe: Die abstrakte zahlenräumliche Vorstellung: Entwicklung des mentalen Zahlenstrahls im Grundschulalter

Die in Stufe 1 beschriebenen Mengenrepräsentationen werden auf dieser Stufe in eine abstrakte Zahlenraumvorstellung umstrukturiert. Es bildet sich ein mentaler Zahlenstrahl, mit dessen Hilfe grosse Zahlen verglichen, komplexe arithmetische Operationen durchgeführt und grosse Mengen geschätzt werden können. Die zunehmend entwickelten Denkfunktionen ermöglichen diese Umstrukturierung und damit die Steigerung des Abstraktionsgrades. Störungen dieses Prozesses können weitreichende Folgen haben:

Das Vier-Stufen-Modell postuliert, dass die mentale Konstruktion einer Zahlenraumvorstellung im Grundschulalter erfolgt und auf den Vorläufern basisnumerischer und symbolischer Zahlenrepräsentationen basiert. Dies bedeutet, dass Störungen oder Verzögerungen in der Entwicklung dieser Vorläuferfunktionen (Stufen 1–3) Erschwerungen in der Ausbildung von Zahlenraumvorstellungen nach sich ziehen, und zwar unabhängig davon, ob frühe basisnumerische oder spätere Störungen der Zahlensymbolisierung vorliegen. (von Aster, 2013, S. 33)

3.2.6 Zusammenfassung neuropsychologischer Modelle

Das Modell von Dehaene (1992) ist aus neuropsychologischer Sicht grundlegend und wurde als Ausgangslage für das Modell nach von Aster und Shalev (2007) präsentiert. Da es sich beim Triple-Code-Modell (Dehaene, 1992) aber nicht um ein eigentliches Entwicklungsmodell handelt, wird es hier nicht weiter vertieft.

Von Aster und Shalev (2007) stellen in ihrem Modell den Entwicklungsverlauf vom ersten Lebensjahr bis zum Schulalter dar. Nach und nach werden durch Vernetzung neue Hirnfunktionen herausgebildet oder auf Stufe 4 neu konstruiert. Eine zentrale Funktion für diesen Prozess übernimmt gemäss ursprünglichem Modell nach von Aster und Shalev das Arbeitsgedächtnis. In einer neueren Version des

Modells (vgl. von Aster, 2013, S. 21) wird die Dimension des Arbeitsgedächtnisses mit den Funktionen Aufmerksamkeit, Sprache, Sensomotorik und visuell-räumliche Verarbeitung verknüpft. Die Denkfunktionen ermöglichen einen verstärkten Abstraktionsgrad und die „Kommunikation“ zwischen den Hirnfunktionen verläuft zunehmend automatisiert.

Dem Modell nach von Aster und Shalev (2007) ist nicht zu entnehmen, wie diese Entwicklung abläuft und welche Kompetenzen sich konkret auf diesem Weg beim Kind zeigen. Entsprechend hält Krajewski fest, dass das Modell nach von Aster und Shalev eine senkrechte Dimension zum Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung beschreibt, die dort nicht weiter beachtet wird (vgl. Krajewski, 2013, S. 164).

3.2.7 Diskussion der Modelle mathematischer Kompetenzentwicklung

3.2.7.1 Mengen- und zahlenbezogene Komponente für die Entwicklung des Konzepts der Zahl

Alle vorgängig beschriebenen Modelle weisen die Gemeinsamkeit auf, dass sowohl eine mengenbezogene als auch eine zahlreihenbezogene Komponente bei der Entwicklung mathematischer Kompetenzen eine Rolle spielen. Durch deren sukzessive Ausdifferenzierung und Verschmelzung entsteht grob umschrieben der Zahlbegriff, beziehungsweise das Konzept der Zahl.

Während diese Verschmelzung bei Piaget und Szeminska als Verbindung von Ordinal- und Kardinalzahl beschrieben wird (siehe 3.2.1.1), spricht Resnick vom Zusammenschluss protoquantitativer Schemata mit dem mentalen Zahlenstrahl (siehe 3.2.1.3.3). Diese Vorstellung greifen Fritz et al. (2007) im Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung auf und verbinden die Zählentwicklung nach Fuson mit den protoquantitativen Schemata (siehe 3.2.3.2). Krajewski beschreibt in ihrem Modell die qualitativen Aspekte der Verschmelzung von Zahlwörtern mit Mengen- oder Grössenrepräsentationen (siehe 3.2.3.1), während von Aster und Shalev von einer zunehmenden Vernetzung verschiedener Hirnfunktionen ausgehen (siehe 3.2.5.2). Über den genauen Ablauf der Art der Verschmelzung und die dafür notwendigen Voraussetzungen bestehen unterschiedliche Standpunkte.

3.2.7.2 Ziffernkenntnis

Während die arabische Symbolisierung von Zahlen, also die Ziffernkenntnis, bei von Aster und Shalev (siehe 3.2.5.2) auf erste Aktivitäten der dritten Stufe schliessen lassen (vgl. von Aster, 2013, S. 22), ordnet Krajewski diese Fähigkeit, sofern sie nicht mit Mengen und Grössen verknüpft ist, im Modell der Zahl-Grössen-Verknüpfung der ersten Ebene zu (vgl. 2013, S. 165). Fritz et al., (2007) äussern sich im Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung nicht explizit zur Ziffernkenntnis. Da sie davon ausgehen, dass sich Kompetenzen auch abhängig von ihrer Zahlenraumgrösse oder von der Darbietungs-

art der Aufgabe zeigen (vgl. Fritz et al., 2007, S. 14), ist es strenggenommen denkbar, dass ein Kind auch ohne Ziffernkenntnis bereits eine hohe Kompetenzstufe des Modells erreichen kann.

3.2.7.3 Zählzahl

Piaget und Szeminska (1994) gestehen der Entwicklung der Zählzahl keine besondere Bedeutung bei der oben beschriebenen Verschmelzung zu. Das Modell nach von Aster und Shalev (2007) hingegen betont mit der Benennung der zweiten Stufe, also der Entwicklung der verbalen Zahlwortfolge, die Bedeutung der Zählentwicklung für weitere arithmetische Tätigkeiten und weist dadurch Parallelen zum Modell von Fritz et al. (2007) auf. Zudem beschreibt von Aster (2013, S.24 f), dass eine Schädigung bei Stufe 1 zu einer Störung für die gesamte weitere Entwicklung führen kann, denn „damit stossen auch das Erlernen und der Gebrauch von relationalen Begriffen wie ‚mehr‘ und ‚weniger‘ im Zusammenhang mit dem Erlernen der Zahlwörter auf Schwierigkeiten“ (ebd.). Diese Aussage schliesst eng an die Theorie von Resnick (1983) und damit auch an die Modelle von Krajewski (Schneider et al., 2013) und Fritz et al. (2007) an.

3.3 Nicht idealtypischer Erwerb mathematischer Kompetenzen

Nachdem der modellhafte Verlauf mathematischer Kompetenzentwicklung aufgezeigt wurde, wird im Folgenden eine nicht idealtypische Entwicklung genauer betrachtet. Dafür werden Symptome und Folgen von Rechenschwäche dargestellt und Erklärungsansätze für deren Ursachen beschrieben.

3.3.1 Rechenschwäche

3.3.1.1 Phänomen Rechenschwäche

Die Literatur benennt eine grosse Anzahl an Bezeichnungen, die Rechenschwäche meinen. Es sind dies beispielsweise „Dyskalkulie, Rechenstörung, Rechenschwierigkeiten, Rechenschwäche, mathematische Lernschwierigkeiten, mathematische Lernstörungen“ (Moser Opitz, 2009, S. 291). Dieses breite Spektrum an Begrifflichkeiten ist ein Spiegelbild für die Komplexität der Rechenschwäche und ermöglicht jeweils einen etwas anderen Blickwinkel oder Ausgangspunkt, erschwert aber auch eine einheitliche Definition. Im schulischen Umfeld wird die Rechenstörung oft als Rechenschwäche bezeichnet (vgl. Gerster, 2007, S. 3). Gerster betont in diesem Zusammenhang:

Der Begriff ‚rechenschwach‘ ist lediglich eine *Beschreibung* dafür, dass ein Kind schwach im Rechnen ist. Er darf *nicht als eine Erklärung* missverstanden werden. Er soll auch *nicht als ein Persönlichkeitskonstrukt* (als eine Eigenschaft des Kindes allein) verstanden werden. Immer sind Bedingungen aus dem sozialen Umfeld (Familie, Schule) beteiligt. (Gerster, 2007, S. 3)

3.3.1.2 Definition der Rechenstörung nach ICD-10

Die Weltgesundheitsorganisation verwendet in der ICD-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) die Bezeichnung „Rechenstörung“ um den Begriff der Rechenschwäche zu benennen (vgl. Dilling, Mombour & Schmidt, 2005, S. 277). Diese gehört zu den umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten und wird wie folgt definiert.

Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten, wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, weniger die höheren mathematischen Fertigkeiten, die für Algebra, Trigonometrie, Geometrie oder Differential- und Integralrechnung benötigt werden. (Dilling et al., 2005, S. 277)

3.3.1.3 Diskrepanzkriterium

Die benannte Definition ist Kritik unterworfen, da sie unter anderem für die Diagnostik einer Rechenstörung eine Intelligenzmessung voraussetzt. Nur wenn zwischen dem intellektuellen Entwicklungsniveau sowie den übrigen schulischen Leistungen und der Rechenleistung deutliche Unterschiede bestehen, kann von einer Rechenstörung ausgegangen werden. Da Intelligenztests in der Regel Aufgaben enthalten, die auch für die mathematische Kompetenzentwicklung wichtig sind (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 11), können rechenschwache Kinder unter Umständen gar nicht die geforderte Punktzahl erreichen, werden nicht als rechenschwach erkannt und erhalten in der Folge nicht die benötigte Hilfe.

Fritz und Ricken beschreiben eine Untersuchung von Gonzáles und Espinel, bei der rechenschwache Kinder zwischen sieben und neun Jahren Aufgaben lösen mussten (vgl. ebd.). Sowohl Kinder, welche das Diskrepanzkriterium erfüllten, als auch Kinder, welche es nicht erfüllten, unterschieden sich nicht bezüglich Lösungshäufigkeit und Lösungsstrategien. Beide Gruppen konnten also etwa gleich viele Aufgaben lösen und verwendeten identische Lösungsstrategien. Entsprechend betrifft die Kritik am Diskrepanzkriterium auch die Frage über die Grösse des zu definierenden Unterschieds zwischen allgemeinen schulischen Leistungen und Rechenleistungen.

Moser Opitz warnt aber trotz Kritik am Intelligenzkriterium davor, Störungen der mathematischen Entwicklung völlig losgelöst von kognitiven Fähigkeiten zu betrachten (vgl. 2013, S. 22).

3.3.2 Symptome von Rechenschwäche

3.3.2.1 Allgemeine Symptome

Zu Beginn der ersten Klasse werden Schulkinder mit grundlegenden mathematischen Anforderungen konfrontiert, die sie durch die Unterstützung vielfältiger Lernmaterialien meist bewältigen können. Dennoch fallen auch hier bereits grosse Unterschiede auf, die sich im Verlauf der Jahre kumulieren. Nach Moser Opitz zeigen rechenschwache Kinder im Verlauf der Grundschulzeit vorwiegend Probleme in den folgenden Bereichen:

- Zählen
- Bündeln, Einsicht Stellenwerte, Zahlaufbau
- Aufgaben des Typs $a \pm ? = c$
- Rechnen mit der Null
- Konzeptuelles Verständnis Multiplikation und Division
- Verständnis von schriftlichen Verfahren
- Vermischen von Überschlagsrechnen und Runden
- Problemlösen, Mathematisieren: Problemlösen generell, Orientierung an Schlüsselwörtern, Verständnis von Relationalzahlen
- Abrufen von Zahlenfakten → zählendes Rechnen (Moser Opitz, 2013, S. 138)

Auch Kinder ohne Rechenschwäche zeigen in den aufgezählten Bereichen Fehler. Krajewski hält entsprechend fest, „dass es keine typischen Fehler gibt, aufgrund derer rechenschwache Kinder ‚erkannt‘ werden können und sich bei ihnen ... vielmehr eine hohe *Quantität* an Fehlern statt einer abweichenden Qualität findet“ (2002, S. 20).

3.3.2 Zählendes Rechnen

Gemeinhin gilt zählendes Rechnen als zentrales Merkmal für Rechenschwäche (Gaidoschik, 2009; Moser Opitz, 2013). Mit zählendem Rechnen ist das verbale Abzählen an Fingern oder Gegenständen zur Ermittlung eines Resultates gemeint. Problematisch daran ist, dass beim Zählen die einzelnen Zahlen einer Rechnung nicht als zusammengehörende Menge verstanden, sondern in ihre Einzelteile, also eins, zerlegt werden (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 100).

Nach Gerster (2007) wirken sich folgende Aspekte des zählenden Rechnens negativ aus: Zählendes Rechnen beruht auf einem einseitigen Zahlkonzept, da Zahlen als Position auf der Zahlwortreihe wahrgenommen werden. Dem zählenden Rechnen liegt ein unvollständiges, auf Elemente reduziertes Operationsverständnis zugrunde, weil Additionen und Subtraktionen lediglich als Zählweisungen verstanden werden. Zählendes Rechnen ist sehr fehleranfällig, da den Kindern oft unklar ist, ob die Ausgangs- oder Endposition auch mitgezählt werden muss. Zudem muss beim Zählen oft eine doppelte Zählhandlung ausgeführt werden. Die Rechnung $5 + 3$ wird beispielsweise mit der Strategie „Weiterzählen“ gelöst, indem von 5 an die nächsten Zahlen benannt werden und gleichzeitig die Zähl Schritte (in diesem Fall 3 Schritte) mitgezählt werden. Zählendes Rechnen ist sehr komplex und wird aus nahe liegenden Gründen bei grösseren Zahlen immer umständlicher (vgl. Gerster, 2007, S. 12).

3.3.3 Folgen von Rechenschwäche

3.3.3.1 Entwicklung arithmetischer Fertigkeiten im weiteren Schulverlauf

Untersuchungen (Ennemoser et al., 2011; Moser Opitz, 2013) zeigen, dass sich die Situation rechenschwacher Kinder, welche den Schulstoff der ersten Grundschuljahre nicht beherrschen, im Verlauf der Schulzeit weiter verschärft. Entsprechend weisen sie einen viel geringeren Lernzuwachs bezüglich arithmetischer Fertigkeiten in den Klassenstufen 5 bis 8/9 auf als Kinder ohne Rechenschwäche.

Auch Stern (vgl. 2013, S. 149) kommt in Zusammenhang mit dem Lösen von Textaufgaben zum Schluss, dass Kinder, die bereits früh über breit abgestützte mathematische Kompetenzen verfügen, im Verlauf der Schulzeit stetig darauf aufbauen und damit ihre Kompetenzen kumulieren.

3.3.3.2 Komorbidität von Rechenschwäche

Komorbidität meint eine oder mehrere Begleiterkrankungen einer Grunderkrankung. Permanente Misserfolgerlebnisse im Bereich der Mathematik wirken sich negativ auf das Selbstkonzept und damit das Lernverhalten der Kinder aus. Entsprechend wird Ängstlichkeit – insbesondere Mathematikangst – oft als Begleiterscheinung der Rechenschwäche genannt. Auch sekundäre psychische Symptome wie beispielsweise Depressionen werden durch eine Rechenschwäche begünstigt (vgl. von Aster, 2009, S. 198). Sie treten gar häufiger in Zusammenhang mit einer Rechenschwäche auf als mit einer Legasthenie (vgl. ebd.). Moser Opitz fasst aber nach der Darstellung entsprechender Untersuchungen zusammen, dass es vor allem die Mathematikangst zu sein scheint, die zu schlechteren Leistungen führt, und nicht schlechte Mathematikleistungen die Angst bedingen (vgl. 2013, S. 68).

Von Aster, Schweiter und Weinhold Zulauf (vgl. 2007, S. 95) konnten zeigen, dass bei Kindern mit kombinierten Rechen- und Lese-Rechtschreibstörungen Aufmerksamkeitsdefizite und Hyperaktivität sehr verbreitet sind. Kinder mit einer umschriebenen (reinen) Rechenstörung hingegen sind etwa gleich häufig von Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivität betroffen wie Kinder ohne entsprechende Störungen.

3.3.4 Ursachen von Rechenschwäche

Stern sieht eine mögliche Problematik rechenschwacher Kinder darin, dass sie während der Schulzeit mathematische Inhalte erlernen müssen, für deren Entwicklung Wissenschaftler vergangener Kulturen über lang andauernde Zeitspannen hinweg intensive Forschungen betrieben haben (vgl. 2013, S. 142f). Dies stellt eine enorme Anforderung an die Kinder dar. Kinder, denen es nicht gelingt, die mathematischen Erkenntnisse während der vorgesehenen Schuljahre zu erwerben, gelten in unserer Gesellschaft als rechenschwach.

Aus neuropsychologischer Sicht können Störungen der Modulreifung (siehe 3.2.5.2) die Entwicklung mathematischer Kompetenzen beeinträchtigen. Für die Kognitionspsychologie sind Defizite kognitiver Funktionen wie beispielsweise die Beeinträchtigung der Wahrnehmungsverarbeitung, Probleme in der räumlichen Orientierung, Probleme bei der Entwicklung des Körperschemas und bei der Bewältigung visuo-motorischer Anforderungen für die Leistung rechenschwacher Kinder verantwortlich (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 19).

Der entwicklungspsychologische Ansatz fragt danach, in welchem Zeitrahmen und in welcher Abfolge sich die einzelnen Kompetenzen entwickeln (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 22). Entsprechend wird die Ursache von Rechenstörungen eher mit mangelndem Vorwissen erklärt, das sich nicht altersadäquat durch adaptierte Auseinandersetzung mit der Umwelt herausbilden konnte. Nach den Modellen von Krajewski sowie Fritz et al. (2007) würde dies bedeuten, dass Kinder, welche die Stufe 3 der Zahl-Größen-Verknüpfung (Schneider et al., 2013), beziehungsweise Stufe 4 des Modells der mathemati-

schen Kompetenzentwicklung (Fritz et al., 2007) während der ersten Schuljahre nicht erreicht haben, als Risikokinder für Rechenschwäche gelten.

Grundsätzlich wird die Entstehung von Rechenschwäche als multifaktoriell bedingt angesehen. Dennoch erweisen sich aus entwicklungspsychologischer Sicht eine Entwicklungsverzögerung im mathematischen Bereich sowie eine Verständnisproblematik bezüglich mathematischer Inhalte als zentrale Schwierigkeiten (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 15).

3.3.5 Prädiktoren von Rechenschwäche

Ein Prädiktor ist eine Vorhersagevariable. Bezogen auf Rechenschwäche bezeichnen Prädiktoren Kriterien, die zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Rechenschwäche führen oder zumindest mit rechenschwachem Verhalten in Verbindung gesetzt werden können. Entsprechend müssen Prädiktoren noch im Kindergarten erhoben und mit mathematikspezifischen Leistungen in der Primarschulzeit verglichen werden. Krajewski (2002) hat dazu eine wegweisende Untersuchung durchgeführt, deren Ergebnisse die unten stehenden Ausführungen prägen. Sie unterscheidet zwischen spezifischen und unspezifischen Prädiktoren für Rechenschwäche. Unspezifische Prädiktoren sind signifikante Faktoren, die spätere mathematische Probleme begünstigen, sich aber nicht nur ausschliesslich in der Mathematik, insbesondere der Arithmetik zeigen, sondern beispielsweise auch die Sprachentwicklung beeinflussen. Ein spezifischer Prädiktor hingegen bezieht sich ausschliesslich auf die spätere mathematische Kompetenzentwicklung.

3.3.5.1 Intelligenz

Die Intelligenz wirkt als unspezifischer Prädiktor, da sie nicht nur Einfluss auf die mathematische Entwicklung, sondern auch auf andere Schulbereiche hat. Krajewski konnte zeigen, dass die Intelligenz bis zum Schuleintritt eine wichtige Rolle spielt, um tragende Kompetenzen für die mathematischen Leistungen aufzubauen (vgl. Krajewski & Schneider, 2006, S. 259). Danach hat sie, zumindest bei Klassenstufe eins und zwei keinen direkten Einfluss mehr auf die Schulleistungen. Auch die Untersuchung von Weisshaupt, Peucker und Wirtz weist darauf hin, dass während des letzten Jahres des Kindergartens das zahlenbezogene Vorwissen des Kindes eng mit seiner Intelligenz zusammenhängt (vgl. 2006, S. 241).

3.3.5.2 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis hat mehrere Aufgaben, verfügt aber nur über eine begrenzte Kapazität (vgl. Grube, 2009, S. 184). Es muss aktuelle Informationen aufnehmen und temporär speichern sowie Wissensbestandteile aus dem Langzeitgedächtnis hinzufügen und die einzelnen Teile miteinander in Beziehung setzen (vgl. Fritz & Ricken, 2008, S. 20).

Das Arbeitsgedächtnis wurde in den letzten Jahren in Zusammenhang mit der Entwicklung mathematischer Kompetenzen intensiv untersucht und dessen Relevanz als unspezifischer Prädiktor bestätigt (vgl. Schneider et al., 2013, S. 59). Gemeinhin beziehen sich Untersuchungen des Arbeitsgedächtnisses auf das Modell von Baddeley (1986), welches von einer dreigliedrigen Struktur ausgeht. Die Komponente der „Zentralen Exekutive“ koordiniert auditive und visuelle Informationen miteinander und steuert die Konzentration. Die „Zentrale Exekutive“ wird einerseits unterstützt von der „phonologischen Schleife“, in welcher sprachliche Informationen verarbeitet und zwischengespeichert werden und andererseits vom „visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis“, in welchem analog dazu visuell-räumliche Informationen wie beispielsweise Mengenausdehnungen verarbeitet und zwischengespeichert werden (vgl. Schneider et al., 2013, S. 60ff).

Schuchardt, Roick, Mähler und Hasselhorn (2008) konnten in einer Untersuchung die erwähnte dreigliedrige Arbeitsgedächtnisstruktur nach Baddeley (1986) auch bei Kindern mit diagnostizierten Lernstörungen nachweisen. Während Kinder mit isolierter Rechenschwäche im Bereich des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis Schwächen zeigen (vgl. Krajewski, 2013, S. 169), lassen sich bei Kindern mit kombinierten Rechen- und Lese-Rechtschreibstörungen grundsätzlich Defizite im Bereich des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit belegen (vgl. von Aster et al., 2007, S. 95).

Für kontinuierliche Fortschritte im mathematischen Bereich spielen das Speichern und Abrufen von Zahlenfakten eine wichtige Rolle. Gemäss Grube und Barth (vgl. 2004, S. 247) hat die „Zentrale Exekutive“ darauf einen massgeblichen Einfluss.

Krajewski, Schneider und Nieding konnten herausarbeiten, dass die Fähigkeiten des Arbeitsgedächtnisses im Kindergartenalter zu 66 % die Varianz der späteren Mathematikleistungen erklären (vgl. 2008, S. 108). Damit hat das Arbeitsgedächtnis einen grossen Einfluss auf die Ausbildung von Kompetenzen im mathematischen Bereich.

3.3.5.3 Phonologische Bewusstheit

Unter dem Begriff „phonologische Bewusstheit“ „wird allgemein die Fähigkeit verstanden, Sprache nicht nur als Medium der Kommunikation einzusetzen, sondern sie auch zum Objekt der Analyse, der Manipulation und der Bewertung zu machen“ (Hartmann & Dolenc, 2005, S. 5). Phonologische Bewusstheit befasst sich also implizit oder explizit mit der Lautstruktur der Sprache. Im deutschsprachigen Raum wird in der Regel zwischen phonologischer Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne unterschieden. Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne meint das Reimen sowie den Umgang mit Silben, während phonologische Bewusstheit im engeren Sinne die Phonembewusstheit beschreibt, also beispielsweise das Heraushören von An- und Endlauten in Wörtern. Zahlreiche Untersuchungen bestätigen, dass die phonologische Bewusstheit bedeutend für das Lesen- und Schreibenlernen ist und sogar Auswirkungen auf die Rechtschreib- und Leseleistungen im Erwachsenenalter hat (vgl. Stock, Marx & Schneider, 2003, S. 11).

Krajewski et al. konnten nachweisen, dass die phonologische Bewusstheit auch eine bedeutende Rolle bei „der Ausbildung basaler numerischer Kompetenzen und damit – in einem sehr frühen Stadium – auch beim Erwerb mathematischer Vorläuferkompetenzen“ (2008, S. 111) spielt. Dies lässt sich damit erklären, dass die Zählentwicklung, welche anfänglich wesentlich die mathematische Entwicklung mitbestimmt, eng an die Sprachentwicklung gebunden ist. Auf weiterführende mathematische Kompetenzen scheint die phonologische Bewusstheit kaum Einfluss zu nehmen (Schuchardt, Piekny, Grube & Mähler, 2014, S. 31). Weil sich die phonologische Bewusstheit als sprachliche sowie mathematische Vorläuferfertigkeit erwies, gehört sie zu den unspezifischen Prädiktoren.

3.3.5.4 Anregungsgehalt der Umwelt

Schuchardt et al. (2014) untersuchten neben kognitiven Prädiktorvariablen wie Intelligenz, Arbeitsgedächtnis, phonologischer Bewusstheit und Zugriff auf das Langzeitgedächtnis auch die Bedeutung des sozioökonomischen Status und der häuslichen Förderung auf die Entwicklung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter. Bezüglich Förderung der mathematischen Fähigkeiten mussten die Eltern beispielsweise angeben, ob sie mit dem Kind Brettspiele spielen, das Kind zum Zählen anregen, es beim Kochen, Abwägen und Einkaufen einbeziehen und mit dem Kind über Zahlen in der Umwelt wie Kalenderdaten, Zeit, Hausnummern und Masseinheiten sprechen (vgl. Schuchardt et al., 2014, S. 28).

Es konnte ein enger Zusammenhang zwischen der häuslichen Förderung und den vom Kind gezeigten numerischen Kompetenzen nachgewiesen werden, während der sozioökonomische Status der Familie und deren sprachliche Lernumwelt kaum Effekte für die Schuleingangsphase zeigten. „Entscheidend scheint vielmehr zu sein ... wie häufig die Aufmerksamkeit des Kindes im häuslichen Alltag auf Mengen und Zahlen gerichtet wird“ (Schuchardt et al., 2014, S. 31).

3.3.5.5 Zugriff auf das Langzeitgedächtnis

Im Bereich der Lese- und Rechtschreibleistung ist die Art des Zugriffs auf das Langzeitgedächtnis schon länger als Prädiktor bekannt (vgl. Schuchardt et al., 2014, S. 25). Krajewski und Schneider (2006) untersuchten analog dazu im mathematischen Bereich, wie schnell Vorschulkinder bei der visuellen Präsentation von Zahlen das entsprechende Zahlwort aus dem Langzeitgedächtnis abrufen konnten. Den Kindern wurden dazu 18 Zahlen in Form von Würfelbildern und arabischen Ziffern vorgelegt.

Die von den Kindern erreichte Zugriffsgeschwindigkeit auf mathematikspezifisches Material stand in direktem Zusammenhang mit ihren Mathematikleistungen. Zudem liess sich mit der Zugriffsgeschwindigkeit mehr als ein Viertel der Varianz der Menge-Zahlen-Kompetenz vorhersagen (vgl. Krajewski & Schneider, 2006, S. 259). Damit erweist sich die Benennungsgeschwindigkeit und entsprechend der Zugriff auf das Langzeitgedächtnis als wichtiger, aber unspezifischer Prädiktor.

3.3.5.6 Mengen-Zahlen-Kompetenz

Als wichtigster Prädiktor für die mathematische Kompetenzentwicklung hat sich in mehreren Studien die Mengen-Zahlen-Kompetenz erwiesen (vgl. Krajewski, 2002; Weisshaupt et al., 2006; von Aster et al., 2007). Da sich die Mengen-Zahlen-Kompetenz ausschliesslich auf den mathematischen Bereich auswirkt, ist sie ein spezifischer Prädiktor und somit auch eine Vorläuferfertigkeit des mathematischen Verständnisses (vgl. Krajewski, 2005, S. 64). Typische Bestandteile der Mengen-Zahlen-Kompetenz sind (vgl. Schneider et al., 2013, S. 66)

- Kenntnis der Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts
- Zuordnung von Mengen zu Zahlen und umgekehrt
- Vergleich von Zahlen
- Bilden von Differenzen zwischen Zahlen

Mit dem Bestimmen der Mengen-Zahlen-Kompetenz ein halbes Jahr vor Schuleintritt konnten die Mathematikleistungen am Ende der ersten Klasse sehr gut vorhergesagt werden (vgl. Krajewski, 2002, S. 203). Zudem liessen sich aufgrund der Lernstandserfassung im Kindergarten auch bereits Kinder, die am Ende der zweiten Klasse als rechenschwach galten, erheben (vgl. Krajewski, 2002, S. 209).

Die Mengen-Zahlen-Kompetenz ist sogar ein stärker wirkender Prädiktor als die Intelligenz:

Für die Risikovorhersage anhand des Mengen- und Zahlenvorwissens liess sich stets eine deutlich bessere Sensitivität als für die Intelligenz finden. D.h. wenn ein Kind in den Einzelaufgaben zum Mengen- und Zahlenvorwissen besonders schwach abgeschnitten hatte, wurde es aufgrund dieser schwachen Leistungen zuverlässiger als Risikokind klassifiziert als ein Kind, das (nur) eine unterdurchschnittliche Intelligenz aufwies. Oder anders ausgedrückt: bei Kindern, die durch unterdurchschnittliche Intelligenzleistungen auffielen, konnte später bei weitem nicht so häufig eine Rechenschwäche beobachtet werden wie bei Kindern, die im Kindergarten aufgrund ihrer schwachen Leistungen im Mengen- und Zahlenvorwissen auffällig waren. (Krajewski, 2002, S. 209)

3.3.6 Zusammenfassung Rechenschwäche

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Begriffe, mit denen Rechenschwäche benannt wird (vgl. Moser Opitz, 2009, S. 291). Die Definition der ICD-10 (vgl. Dilling et al., 2005, S. 277) ist wegen ihres Diskrepanzkriteriums umstritten. Über das Erscheinungsbild von Rechenschwäche scheint trotz grosser Streuung der Kinder weitgehend Einigkeit zu herrschen. Insbesondere zählendes Rechnen, mangelnde Basiskenntnisse, Probleme mit dem Stellenwertsystem sowie Schwierigkeiten mit dem Operationsverständnis von Subtraktionen und Divisionen scheinen eine entscheidende Rolle zu spielen. Auch Schwierigkeiten, Zahlen auf einem Zahlenstrahl korrekt zu positionieren und eine allgemeine Erschwer-

nis, Basisfakten zu speichern, sind charakteristisch für rechenschwache Kinder. Die Folgen dieser Beeinträchtigungen sind weitreichend, führen nicht selten zu psychischen Symptomen und können auch kaum in höheren Klassen kompensiert werden. Als Ursache für Rechenschwäche wird ein Zusammenspiel vieler Faktoren angenommen, die meist noch nicht ausreichend erforscht sind.

Zu den unspezifischen Prädiktoren, also Prädiktoren, die nicht ausschliesslich auf den mathematischen Bereich einwirken, zählen Intelligenz, das Arbeitsgedächtnis, die phonologische Bewusstheit, der Anregungsgehalt der Umwelt und die Zugriffsgeschwindigkeit auf das Langzeitgedächtnis.

Als wichtigster spezifischer Prädiktor für die Vorhersage von Mathematikleistungen und Rechenschwäche hat sich die Mengen-Zahlen-Kompetenz (Kenntnis der Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts, Zuordnung von Mengen zu Zahlen und umgekehrt, Vergleich von Zahlen, Bilden von Differenzen zwischen Zahlen) erwiesen.

3.4 Erfassung mathematischer Kompetenzen

Nachdem der theoretische Hintergrund der mathematischen Kompetenzentwicklung beleuchtet und Prädiktoren mathematischer Leistung herausgearbeitet wurden, sollen in diesem Abschnitt Aspekte der Erfassung mathematischer Kompetenzen theoriegeleitet erkundet werden. Ein abschliessender Zusammenhang ermöglicht einen Überblick über die erarbeiteten Beurteilungskriterien.

3.4.1 Diagnostik

Diagnostik soll mit dem klaren Ziel durchgeführt werden, Kinder in ihrem Lernprozess adaptiert zu begleiten und zu unterstützen (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 15). Neben dieser entwicklungsprozessbegleitenden Komponente beinhaltet die Diagnostik aber auch einen präventiven Aspekt, der es erlaubt, bei der Erfassung von Risikokindern frühzeitig individuelle Fördermassnahmen zu initiieren (vgl. Lehmann & Jüling, 2010, S. 170).

Auch Lorenz betont die Notwendigkeit einer frühen Diagnose von Lernschwierigkeiten. Dabei soll nicht die Stigmatisierung des Kindes im Mittelpunkt stehen, sondern das Ziel Lernrückstände auszugleichen (vgl. Lorenz, 2010, S. 55). Grundsätzlich sollen in der Förderdiagnostik verschiedene Aspekte und Sichtweisen der Lernsituation eines Kindes beleuchtet und miteinander in Beziehung gesetzt werden (vgl. Buholzer, 2006, S. 71). Scherer und Moser Opitz (vgl. 2010, S. 40ff) erwähnen Fehleranalyse und offene Aufgaben als Grundlage für eine erste Hypothesenbildung. Begleitend können auch standardisierte Testverfahren zur Anwendung kommen. Als einen diagnostischen Test bezeichnen Hesse und Latzko „ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Merkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage über den relativen Grad der individuellen Merkmalsausprägung“ (2009, S. 82). Es darf aber nie vergessen werden, dass eine Diagnose eine Momentaufnahme darstellt. Zudem sollte Diagnostik hauptsächlich während des regulären Unterrichts stattfinden und möglichst in den Unterricht integriert sein (vgl. Moser Opitz, 2010, S. 23).

3.4.2 Theoretische Fundierung und Testtheorie

Gemäss ICD-10 besteht eine Rechenstörung nur, wenn sie sich unter anderem nicht auf eine unangemessene Beschulung zurückführen lässt (vgl. Dilling et al., 2005, S. 277). Da im Vorschulbereich das Ausmass mathematischer Beschulung nicht genauen Vorgaben folgt, kann entsprechend ICD-10 frühestens im Schulalter von einer Rechenschwäche gesprochen werden. Tatsächlich werden gemäss Lorenz (vgl. 2005, S. 32f) Störungen im mathematischen Bereich während der Vorschulzeit in der Regel nicht erkannt. Aufgrund fehlender Anforderungssituationen treten die Probleme der Kinder nicht zutage oder die Kinder können ihre mathematischen Schwierigkeiten mit anderen Fähigkeiten kompensieren (vgl. ebd.). In der Folge davon sind allgemeingültige Richtlinien für Leistungen, die genügen oder nach einer Förderung verlangen, noch kaum vorhanden (vgl. Weisshaupt et al., 2006, S. 243). Zudem

liegen gemäss Grüssing zu wenig Befunde vor, welche die Entwicklung von Störungen ausreichend klären würden (vgl. 2010, S. 123). Entsprechend bezogen sich Aufgabenstellungen früherer Testverfahren eher auf die Untersuchung von „einem Sammelsurium an Merkmalen, die mit mathematischer Kompetenz im Zusammenhang stehen könnten“ (Schneider et al., 2013, S. 74). Auch Moser Opitz weist darauf hin, dass die mathematischen Kompetenzen von Kindern bei Schuleintritt vor allem mit Testaufgaben erfasst werden, die nicht standardisiert sind (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 125). In den letzten Jahren hat sich das Angebot an standardisierten Tests vergrössert. Es ist wichtig, Richtlinien für die Entwicklung von Tests zu definieren oder Diagnoseinstrumente anhand von Kriterien zu beurteilen (siehe 3.1.1.2). Gemäss Moser Opitz sollen Tests zur Diagnose von Rechenschwäche die hier genannten Kriterien erfüllen:

- Es muss offengelegt werden, auf welches theoretische Verständnis von Rechenschwäche sich das Diagnosekonzept bezieht. Dieses Verständnis soll sich am aktuellen Forschungsstand orientieren.
- Die Entscheidungskriterien, welche zur Diagnose beziehungsweise zur Festlegung von Förderzielen führen, müssen begründet und offengelegt werden.
- Die verwendeten Instrumente müssen zentrale mathematische Kompetenzen erfassen.
- Gütekriterien müssen – unabhängig davon, ob ein standardisierter Test oder eine qualitative Lernstandserfassung durchgeführt wird – minimale Anforderungen erfüllen.

(Moser Opitz, 2009, S. 291)

Diese Kriterien werden im Folgenden noch einmal einzeln genannt und weiter ausgeführt. Daraus abgeleitete Aspekte werden als Beurteilungsmerkmale grau aufgeführt. Unter 3.4.4 findet sich ein Zusammenzug aller Beurteilungsmerkmale.

Kriterium 1: „Es muss offengelegt werden, auf welches theoretische Verständnis von Rechenschwäche sich das Diagnosekonzept bezieht. Dieses Verständnis soll sich am aktuellen Forschungsstand orientieren“ (Moser Opitz, 2009, S. 291).

Die Forschung generiert immer neue Erkenntnisse. Ältere Theorien werden bestätigt oder in Frage gestellt. Neu entdeckte Wechselwirkungen können aufgezeigt werden und der Forschungsstand entwickelt sich damit weiter. Entsprechend müssen Testverfahren neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen genügen. Nur so kann gewährleistet werden, dass wirklich untersucht wird, was relevant ist. Testverfahren, die auf empirisch geprüften Modellen beruhen, erfüllen dieses Kriterium. Curriculare Tests, also solche, die das vermittelte Wissen überprüfen, entsprechen dem Kriterium nur, wenn die einzelnen, überprüften Inhalte auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.

➔ Beurteilungsmerkmal: *Theoretische Fundierung*

Kriterium 2: „Die Entscheidungskriterien, welche zur Diagnose beziehungsweise zur Festlegung von Förderzielen führen, müssen begründet und offengelegt werden“ (Moser Opitz, 2009, S. 291).

Gemäss Moser Opitz dürfen Förderhinweise nicht nur aufgrund eigener Vermutungen abgeleitet werden, sondern müssen begründbar sein und damit theoretischen Grundlagen entsprechen. „Nur wenn bekannt ist, wie sich eine bestimmte Kompetenz entwickelt und wie ein Lerninhalt aufgebaut ist, können gezielte Fördermassnahmen geplant werden“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 39).

Das Kriterium ist erfüllt, wenn der Test auf einem empirisch geprüften Entwicklungsmodell beruht, weil sich aus der Diagnostik einer Kompetenzstufe die nächste Kompetenzstufe als Entwicklungsraum definieren lässt.

→ Beurteilungsmerkmal: *Theoriebasierte Förderhinweise*

Kriterium 3: „Die verwendeten Instrumente müssen zentrale mathematische Kompetenzen erfassen“ (Moser Opitz, 2009, S. 291).

Als thematische Schwerpunkte stellten sich alle die Mengen-Zahlen-Kompetenz umfassenden Aspekte (siehe 3.3.5.6) heraus. Es sind dies Kenntnis der Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts, die Zuordnung von Mengen zu Zahlen und umgekehrt, der Vergleich von Zahlen sowie das Bilden von Differenzen zwischen Zahlen.

Die unspezifischen Prädiktoren wie Arbeitsgedächtnis und Abruf aus dem Langzeitgedächtnis entsprechen zwar nicht zentralen mathematischen Kompetenzen, haben aber einen grossen Einfluss auf die späteren Mathematikleistungen, weswegen sie ergänzend, neben der Mengen-Zahlen-Kompetenz, erfasst werden können.

→ Beurteilungsmerkmal: *Thematische Schwerpunkte*

Kriterium 4: „Gütekriterien müssen – unabhängig davon, ob ein standardisierter Test oder eine qualitative Lernstandserfassung durchgeführt wird – minimale Anforderungen erfüllen“ (ebd.).

Grundsätzlich wird zwischen einer quantitativen und einer qualitativen Erfassung und Auswertung unterschieden. Die quantitative Erfassung testet in erster Linie Rechenfertigkeiten und beurteilt beispielsweise die Anzahl korrekt gelöster Aufgaben. Dieses Vorgehen ermöglicht Aussagen über die Leistung einzelner Kinder im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern, wenn die Erfassung normiert wurde. Die Normierung beinhaltet „die Bereitstellung eines Massstabs, um ein konkretes Messergebnis interpretieren zu können“ (Hesse & Latzko, 2009, S. 75). Dies kann beispielsweise anhand eines Prozentranges geschehen. Er gibt an, wie viele Kinder eine gleich gute oder schlechtere Leistung erbringen. Prozentrang 80 bedeutet also, dass 80 % der Kinder ein gleich gutes oder schlechteres Ergebnis erzielt haben.

Ein Nachteil der quantitativen Erfassung ist, dass die Ergebnisse kaum Rückschlüsse auf spezifische Schwierigkeiten oder den aktuellen Kompetenzstand erlauben (vgl. Moser Opitz, Berger & Reusser, 2008, S. 3). Viele Schulleistungstests sind diesem Typ zuzuordnen. Quantitative Verfahren können oft in grösseren Gruppen durchgeführt werden und sind darum eine ökonomische Variante. Zudem verfügen sie über Normierungen.

Qualitative Verfahren hingegen interessieren sich für das mathematische Verständnis der Kinder und geben differenzierte Hinweise zu deren individuellem Lernstand. Im Fokus steht, wie eine Aufgabe gelöst wird. Oft werden qualitative Verfahren in Gesprächsform (vgl. Meyer, 2012; van den Heuvel-Panhuizen, 1995) durchgeführt und erlauben dadurch, Erkenntnisse über das Vorgehen und die Strategiewahl des Kindes zu gewinnen. Die Durchführung qualitativer Verfahren ist meist zeitaufwändig und vorwiegend im Einzelsetting vorgesehen.

Zunehmend werden Verfahren entwickelt, die sowohl quantitative, als auch qualitative Aussagen erlauben und je nach Bedarf und diagnostischer Zielsetzung zur Anwendung gelangen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 35).

→ Beurteilungsmerkmal: *Auswertung/Normierung*

Anhand der Testgütekriterien kann abgeschätzt werden, wie verlässlich ein Test ist. Die drei Hauptgütekriterien sind Objektivität, Reliabilität und Validität (vgl. Rindermann & Geiser, 2010, S. 31f).

Die Objektivität ist erreicht, wenn verschiedene Testleiter bei der Testdurchführung mit demselben Kind zu den gleichen Ergebnissen gelangen (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 195). Diese Anwenderunabhängigkeit kann in Durchführungsobjektivität, Auswertungsobjektivität und Interpretationsobjektivität (vgl. ebd.) unterteilt werden. Gemäss Bortz und Döring ist die Objektivität bei quantitativen Verfahren meist gut zu erreichen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Manual des Tests genaue Anweisungen gibt, wie die Durchführung und Auswertung des Tests, sowie die Interpretation der Ergebnisse zu erfolgen hat (vgl. ebd.).

Die Reliabilität ist ein Indikator für die Messgenauigkeit eines Tests. Bei wiederholter Messung an derselben Person sollten die Messergebnisse genau reproduzierbar sein. Gemäss Bortz und Döring kann die Reliabilität eines Tests mit Hilfe der Methoden Retest, Paralleltest, Testhalbierung und Prüfung der internen Konsistenz bestimmt werden (vgl. 2009, S. 196ff).

Als wichtigstes Testgütekriterium wird die Validität (Gültigkeit) bezeichnet, weil sie ein Indikator dafür ist, ob der Test tatsächlich misst, was er verspricht (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 200). Sie soll sicherstellen, dass beispielsweise bei einer Überprüfung der Einmaleinskenntnisse tatsächlich der mathematische Inhalt und nicht die Ängstlichkeit, vor den anderen Kindern zu sprechen, getestet wird (vgl. Hesse & Latzko, 2009, S. 71).

→ Beurteilungsmerkmal: *Testgütekriterien*

3.4.3 Aspekte der Anwendung

Neben testtheoretischen Grundlagen sind auch Aspekte der Anwendung von Instrumenten in der Praxis sehr wichtig. Entsprechende Beurteilungsmerkmale werden im Folgenden beschrieben.

Tests sind in der Regel für einen bestimmten Altersbereich oder eine definierte Klassenstufe normiert. Entsprechend sollten sie auch nur im vorgesehenen Altersspektrum eingesetzt werden. Rein qualitative Verfahren in Gesprächsform hingegen verfügen meist über keine Normierung. Somit sind sie auch nicht an Altersbeschränkungen gebunden.

→ Beurteilungsmerkmal: *Altersbereich*

Für die Durchführung von Tests werden ganz unterschiedliche Materialien benötigt. Während einige Tests lediglich mit einem Protokollbogen und wenigen Materialien auskommen, sind andere Tests so aufwändig gestaltet, dass sie nur in einem riesigen Koffer Platz finden.

Von besonderer Bedeutung ist aus heilpädagogischer Sicht zudem, ob auch Kinder mit leichten motorischen Beeinträchtigungen das vorhandene Material handhaben können.

→ Beurteilungsmerkmal: *Testmaterial*

Gemeinhin wird bei den Erhebungsverfahren zwischen Einzeltests und Gruppentests unterschieden. Auch die durchschnittliche Bearbeitungsdauer ist ein wichtiger Faktor für die Anwendung eines Tests im Schulalltag. Da zeitliche Ressourcen von SHP oft sehr knapp bemessen sind, kommt dieser Unterscheidung in der Praxis eine grosse Bedeutung zu.

→ Beurteilungsmerkmal: *Bearbeitungsart und -dauer*

3.4.4 Zusammenzug der Beurteilungsmerkmale

Die oben ausgearbeiteten Beurteilungsmerkmale werden durch Angaben zu den Autorinnen und Autoren, dem Erscheinungsjahr und durch eine Kategorie für weitere Bemerkungen ergänzt. Daraus ergibt sich – neu geordnet – folgende Strukturierung für die Präsentation exemplarisch ausgewählter diagnostischer Instrumente in Abschnitt 3.5:

- Beurteilungsmerkmal: *Verfasser*
- Beurteilungsmerkmal: *Verlag, Ort (Jahr)*
- Beurteilungsmerkmal: *Altersbereich*
- Beurteilungsmerkmal: *Testmaterial*
- Beurteilungsmerkmal: *Bearbeitungsart und -dauer*
- Beurteilungsmerkmal: *Thematische Schwerpunkte*
- Beurteilungsmerkmal: *Theoretische Fundierung*
- Beurteilungsmerkmal: *Theoriebasierte Förderhinweise*
- Beurteilungsmerkmal: *Auswertung/Normierung*
- Beurteilungsmerkmal: *Testgütekriterien*
- Beurteilungsmerkmal: *Weitere Anmerkungen*

Anhand dieser Beurteilungsmerkmale werden im Folgenden neben der Analyse praxisrelevanter Aspekte auch die thematischen Schwerpunkte der diagnostischen Instrumente erörtert und Bezüge zu den vorgängig dargestellten theoretischen Modellen der mathematischen Kompetenzentwicklung (siehe 3.2) aufgezeigt.

3.5 Präsentation aktueller diagnostischer Instrumente

Nachfolgend werden acht diagnostische Instrumente, welche den Lernstand im Bereich Mathematik im Kindergarten erfassen, in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt:

- «EMBI Kiga. ElementarMathematisches BasisInterview für den Einsatz im Kindergarten» (Peter-Koop & Grüssing, 2011)
- «Familie Bär im Matheland» (Storz & Zollinger, 2013)
- «Goldstückspiel» (Moser Opitz & Schmassmann, 2002)
- «MARKO-D. Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter – Diagnose» (Ricken, Fritz & Balzer, 2013a; Ricken, Fritz & Balzer, 2013b)
- «OTZ. Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung» (van Luit, van de Rijt & Hasemann, 2001)
- «TEDI-MATH. Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse» (Kaufmann, Nuerk, Graf, Kringinger, Delazer & Willmes, 2009)
- «wortgewandt & zahlenstark» (Moser & Berweger, 2007)
- «ZAREKI-K. Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern – Kindergartenversion» (von Aster, Bzufka & Horn, 2009)

3.5.1 «EMBI Kiga»

ElementarMathematisches BasisInterview für den Einsatz im Kindergarten

Verfasserinnen: Andrea Peter-Koop und Meike Grüssing

Verlag, Ort (Jahr): Mildenberg, Offenburg (2011)

Altersbereich: 3–6 Jahre

Testmaterial: Der Test besteht aus einem Interviewprotokoll, Auswertungsbogen, Punktekarten, Zahlenkarten (Ziffern 0–9), Holzklötzen, Bleistiften aus Pappe und 50 Plastikbären in vier verschiedenen Farben. Auf einer DVD können Interviewausschnitte zu Vorbereitungszwecken begutachtet und das Ausfüllen des Protokollbogens trainiert werden.

Bearbeitungsart und -dauer: Das «EMBI Kiga» (Peter-Koop & Grüssing, 2011⁶) ist ein materialgestütztes Interviewverfahren, welches im Einzelsetting durchgeführt wird. Der Interviewleitfaden enthält Informationen zum Material und konkrete Anweisungen. Das «EMBI Kiga» dauert etwa 15 Minuten.

Thematische Schwerpunkte: Vorläuferfertigkeiten und Zählen

Vorläuferfertigkeiten: Umgang mit Mengen, Raum-Lage-Bezeichnungen, Umgang mit Mustern, Ordinalzahlen, simultanes Erfassen, Zahl-Mengen-Zuordnung, Anordnung der Zahlsymbole, Teil-Ganzes-Beziehungen, Eins-zu-Eins-Zuordnung, Seriation

⁶ Aufgrund der Lesbarkeit werden die Namen der Autorinnen und Autoren und das Erscheinungsjahr des diagnostischen Instrumentes in jedem Kapitel jeweils nur bei der Ersterwähnung in Klammern aufgeführt.

Zählen: Anzahlen zählen, vorwärts zählen, rückwärts zählen, Vorgänger/Nachfolger, in 2er-, 10er- und 5er-Schritten zählen, in 3er- und 7er-Schritten zählen

Theoretische Fundierung: Das «EMBI Kiga» basiert auf einem Interviewverfahren, welches in den Neunzigerjahren in Australien entwickelt wurde. Die australischen Autoren definierten in ihrem *Early Numeracy Research Project* Ausprägungsgrade bezüglich der Entwicklung mathematischen Denkens. Peter-Koop und Grüssing stützen sich auf die unter 3.2 aufgeführten Theorien von Piaget, Clements, Dehaene, Fuson sowie Gelman und Gallistel. Abschliessend stellen sie Krajewskis Modell der Zahlen-Grössen-Verknüpfung (siehe 3.2.2.1) dar. Im Manual kann der Hintergrund der einzelnen Aufgaben nachgelesen werden.

Auswertung/Normierung: Das «EMBI Kiga» wurde in Deutschland an etwa 1000 Kindern erprobt. Ausprägungsgrade von 1 bis 6 in Bezug auf den Inhaltsbereich „Zählen“ geben Auskunft über die vom Kind entwickelten Kompetenzen. Eine Normierung liegt nicht vor. Peter-Koop und Grüssing geben aber an, welcher Ausprägungsgrad von den meisten Kindern am Ende der Kindergartenzeit erreicht wird (vgl. 2011, S. 26). Für den Bereich „Vorläuferfähigkeiten“ liegen keine Ausprägungsgrade vor. Gemäss Peter-Koop und Grüssing werden diese Aufgaben von den meisten Kindern vor der Einschulung richtig gelöst.

Theoriebasierte Förderhinweise: Individuelle Förderziele können von den erreichten Ausprägungsgraden abgeleitet werden. Anhand konkreter Beispiele zeigen Peter-Koop und Grüssing, wie die Resultate des «EMBI Kiga» für die Förderplanung genutzt werden können. Einerseits präsentieren sie Fallbeispiele, andererseits erläutern sie konkrete Fördermöglichkeiten zu Inhalten, welche im «EMBI Kiga» thematisiert sind.

Testgütekriterien: Es werden keine Angaben zu Testgütekriterien gemacht.

Weitere Anmerkungen: Mit einem Altersbereich ab 3 Jahren kann das «EMBI Kiga» schon früher eingesetzt werden als die im Folgenden präsentierten diagnostischen Instrumente. Durch die breite Altersspanne von 3 bis 6 Jahren ist das Verfahren in einer altersgemischten Gruppe für jedes Kind einsetzbar. Das «EMBI Kiga» eignet sich dank der materialgestützten Arbeit auch für den Einsatz bei fremdsprachigen Kindern und solchen mit einer verzögerten Sprachentwicklung. Abbruchkriterien helfen, einer Demotivierung oder Überforderung entgegenzuwirken.

Peter-Koop und Grüssing empfehlen den Einsatz des «EMBI Kiga» ein Jahr vor der Einschulung, damit genug Zeit für die Förderung potenzieller Risikokinder bleibt. Für den Einsatz in der 1./2. Klasse gibt es zwei Versionen: «ElementarMathematisches BasisInterview. Zahlen und Operationen» (Peter-Koop, Wollring, Spindeler & Grüssing, 2007) und «ElementarMathematisches BasisInterview. Grössen und Messen, Raum und Form» (Peter-Koop, Wollring, Becker, Haberzettl & Spindeler, 2010).

Die Aufgaben zum Zählen für das «EMBI Kiga» wurden dem «EMBI – Zahlen und Operationen» (Peter-Koop et al., 2007) entnommen und können für die Erfassung des Lernstandes stärkerer Kinder eingesetzt werden. Somit erlaubt der Teil zu den Vorläuferfertigkeiten eine differenzierte Erfassung von Kindern im unteren Leistungsbereich, während der Zähl-Teil auch im oberen Segment differenziert. Das Interview kann auch mehrmals durchgeführt werden, um den Erfolg der Fördermassnahmen zu prüfen.

3.5.2 «Familie Bär im Matheland»

Screening für den Kindergarten zur Früherkennung von Rechenschwierigkeiten und mathematischen Stärken

Verfasserinnen: Monika Storz und Claudia Zollinger

Verlag, Ort (Jahr): Hochschule für Heilpädagogik, Zürich (2013)

Altersbereich: Ende 1. Kindergarten bis Beginn 2. Kindergarten

Testmaterial: Das Material besteht aus einem Manual und bunten Kopiervorlagen. Diese können – abgesehen von einem einzelnen Bild – auch schwarz-weiss kopiert werden. Es werden Aufträge auf allen drei Repräsentationsebenen (enaktiv, ikonisch, symbolisch) angeboten.

Bearbeitungsart und -dauer: «Familie Bär im Matheland» (Storz & Zollinger, 2013) kann als Screening in Gruppen von bis zu vier Kindern durchgeführt werden. Storz und Zollinger empfehlen die Bildung von Gruppen mit kognitiv ähnlich starken Kindern, um Wartezeiten zu vermeiden.

Das Screening besteht aus zwei Teilen. Der Hauptteil, in welchem die Basiskonntnisse überprüft werden, wird von allen Kindern gelöst. Der zweite Teil (Operationen) wird nur mit Kindern durchgeführt, welche im Hauptteil mindestens 85 % der Aufgaben korrekt lösen konnten. Der erste Teil besteht vor allem aus enaktiven und ikonischen Aufgaben, der zweite vor allem aus ikonischen und symbolischen. Die Bearbeitungsdauer wird im Manual nicht angegeben.

Thematische Schwerpunkte: Basiskonntnisse und Operationen

Basiskonntnisse: Zählkompetenz, Mengen, Seriation, Muster/Regeln, Klassifikation, Zahlwörter und Ziffern, Subitizing, Invarianz, Raumorientierung, Zahlenspeed⁷

Operationen: Addition, Subtraktion, Ergänzungen

Theoretische Fundierung: Storz und Zollinger stützen sich in den theoretischen Erklärungen auf Moser Opitz und Schmassmann (2002) sowie Gaidoschik (2007). Zudem wird das Modell von Fuson (siehe 3.2.1.3.2) vorgestellt und die von ihr präsentierten Stufen der Zahlwortfolge getestet.

Als Grundlage für ihr Screening dienten Storz und Zollinger das Screening von Krajewski (2002), das «Goldstückspiel» (Moser Opitz & Schmassmann, 2002) und der «TEDI-MATH» (Kaufmann et al., 2009). Bei den Erläuterungen der einzelnen Aufgaben nehmen Storz und Zollinger immer wieder Bezug zu den theoretischen Grundlagen der hier genannten Tests.

Auswertung/Normierung: Während des Screenings können die Ergebnisse von bis zu vier Kindern in Form von Kreuzen in den Auswertungsbogen eingetragen werden. Pro Teilaufgabe werden 0–2 Punkte verteilt; auch teilweise richtig gelöste Aufträgen werden bewertet.

Das Screening ist nicht normiert. Es wurde jedoch durch einen Pretest an einem Schweizer Kindergarten erprobt, bevor es mit einer Testgruppe durchgeführt wurde. Aufgrund dieser Resultate setzten Storz und Zollinger eine Grenze für leistungsschwache und eine für leistungsstarke Kinder fest (vgl. 2013, S. 36f).

⁷ Zahlenspeed meint den Zugriff auf das Langzeitgedächtnis (siehe 3.3.5.5).

Theoriebasierte Förderhinweise: «Familie Bär im Matheland» enthält keine theoriebasierten Förderhinweise. Storz und Zollinger geben jedoch am Ende des Manuals ein paar Hinweise zu Förderlehrmitteln unterschiedlichster Art.

Testgütekriterien: Das Manual enthält keine Informationen zu Testgütekriterien. Mit sechs Kindern wurde der «TEDI-MATH» (Kaufmann et al., 2009) durchgeführt und die Resultate wurden mit jenen von «Familie Bär im Matheland» verglichen. Detaillierte Angaben zu dieser Überprüfung werden aber nicht erwähnt.

Weitere Anmerkungen: Das Screening ist das Resultat einer Masterarbeit der Hochschule für Heilpädagogik. Da «Familie Bär im Matheland» kein standardisierter Test ist, wurde kein genauer Wortlaut für die Testdurchführung festgelegt. Es stellt für die Kinder eher eine spielerische Aktivität als eine Testsituation dar (vgl. Storz & Zollinger, 2013, S. 4). Das Screening soll helfen, Kinder mit unterschiedlichem Vorwissen zu erfassen.

3.5.3 «Goldstückspiel»

Lernstandserfassung aus dem *Heilpädagogischen Kommentar zum Zahlenbuch 1* (Moser Opitz & Schmassmann, 2002)

Verfasserinnen: Elisabeth Moser Opitz und Margret Schmassmann

Verlag, Ort (Jahr): Klett & Balmer, Zug (2002)

Altersbereich: Schuleintritt

Testmaterial: Für die Durchführung der Lernstandserfassung wird nur wenig Material benötigt: ein farbiges Spielfeld, Spielfiguren, Würfel, goldfarbene Münzen und verschiedene Figuren in je drei Farben für Zähl- und Sortieraufträge. Die Tatsache, dass mit Gold gespielt wird, wirkt zusätzlich motivierend. Als Goldstücke können beispielsweise Fünfräppler verwendet werden, was die Schülerinnen und Schüler fasziniert.

Bearbeitungsart und -dauer: Die Lernstandserfassung besteht aus zwei Teilen: Das «Goldstückspiel» (Moser Opitz & Schmassmann, 2002) deckt den Voraussetzungsteil (siehe thematische Schwerpunkte) ab, während im Operationsteil Aufgaben zur Addition und Subtraktion im Zahlenraum 1–20 gestellt werden, die einen Bezug zur Spielsituation haben (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 128).

Das «Goldstückspiel» ist als Gruppentest konzipiert. Eine detaillierte Auskunft über den Lernstand jedes einzelnen Kindes ist bei einer Gruppengrösse von 2 bis 4 Kindern nur schwer möglich, weil die Lehrperson ihre Beobachtungen während des Tests in den vorstrukturierten Bogen eintragen muss. Die Aufgaben, welche nicht im Spielverlauf integriert sind, können gut im Einzelsetting zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt werden. Für eine umfassende Durchführung (Spiel plus zusätzliche Aufgaben, welche sich aus dem Spielen ergeben) werden mindestens 45 Minuten benötigt.

Thematische Schwerpunkte: Voraussetzungsteil: Pränumerische Aufgaben (Klassifikation, Seriation, Eins-zu-Eins-Zuordnung), Mengenerfassung (Würfelbilder, Erfassen ungeordneter Mengen, Mengen-

vergleich, Anzahl Elemente bestimmen), Zählen (vorwärts Zählen, flexibles Zählen, rückwärts Zählen, Zählen von Objekten), Zahlen lesen und schreiben

Operationsteil: Additionen und Subtraktionen (mit und ohne Abzählmöglichkeit)

Theoretische Fundierung: Moser Opitz und Schmassmann verweisen für die theoretischen Grundlagen auf Moser Opitz (2008), worin die Erkenntnisse verschiedener Wissenschaftler wie Fuson, Gelmann und Gallistel, Piaget und Szeminska (siehe 3.2) sowie Wynn (siehe 3.1.6) zusammengeführt und untersucht sind. Anschliessend präsentiert Moser Opitz ihr Verständnis des Zahlbegriffs (vgl. 2008, S. 119ff). Grundlegend ist für Moser Opitz die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit Mathematik. Klassifikation, Seriation und Mengenvergleich durch Eins-zu-Eins-Zuordnung bezeichnet sie als basale Lernvoraussetzungen. Zusätzlich werden im «Goldstückspiel» das Zählen und Subitizing geprüft, was Aussagen über die (prä)numerischen Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler zulässt.

Auswertung/Normierung: Mithilfe eines vorstrukturierten Bogens und entsprechenden Hinweisen können die Beobachtungen systematisch festgehalten werden. Das «Goldstückspiel» ermöglicht qualitative Aussagen über den Lernstand im mathematischen Bereich bei Schuleintritt. Der soziale Vergleich wird bewusst ausgeklammert (vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2002, S. 10). Die Lernstandserfassung enthält dementsprechend keine Normangaben.

Theoriebasierte Förderhinweise: Da der *Heilpädagogische Kommentar zum Zahlenbuch 1* (Moser Opitz & Schmassmann, 2002) Förderhinweise enthält, ist das «Goldstückspiel» für Klassen, welche mit dem *Zahlenbuch 1* (Wittmann & Müller, 2012) arbeiten, besonders geeignet. Die Lernstandserfassung kann aber auch bei der Verwendung eines anderen Lehrmittels durchgeführt werden. Dann dienen die erfassten Vorkenntnisse, Fähigkeiten und Schwierigkeiten sowie die zahlreichen, im *Heilpädagogischen Kommentar* beschriebenen Förderhinweise als Grundlage zur Planung von individuellen Massnahmen.

Testgütekriterien: Da das «Goldstückspiel» sowohl sehr leichte als auch sehr schwierige Aufgaben enthält, können keine optimalen Trennschärfewerte erreicht werden. Die Reliabilität wird im Voraussetzungsteil als mittelmässig, im Operationsteil als hoch betrachtet (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 130f).

Weitere Anmerkungen: Mit dem «Goldstückspiel» wird eine entwicklungsbezogene Lernstandserfassung durchgeführt, welche der Heterogenität Rechnung trägt. Ziel ist, dass der Mathematikunterricht in der 1. Klasse an den individuellen Vorkenntnissen der Kinder anknüpfen kann (vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2002, S. 9).

Das «Goldstückspiel» unterstützt die Klassenlehrperson und die SHP in der Planung von individuellen Lernzielen. Jeder Aufgabenbereich enthält hilfreiche Beobachtungshinweise und mögliche Fördermassnahmen. Die Aufgaben des «Goldstückspiels» enthalten viele Handlungsmöglichkeiten und können in abgewandelter Form gut in den Alltag und somit ein natürliches Übungsfeld eingebettet werden.

Ab der 2. Klasse ist die Lernstandserfassung curricular zum *Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2012) aufgebaut und enthält neben Wiederholungsaufgaben zum vergangenen Schuljahr auch solche zu neuen mathematischen Inhalten (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 118).

3.5.4 «MARKO-D»

Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter – Diagnose

Verfasser: Gabi Ricken, Annemarie Fritz und Lars Balzer

Verlag, Ort (Jahr): Hogrefe, Göttingen (2013)

Altersbereich: 4–6½ Jahre

Testmaterial: Das Testmaterial besteht aus einem Aufgabenbuch, Aufgabenkarten, einem Protokollbogen und Chips. Der «MARKO-D» (Ricken et al., 2013a; Ricken et al., 2013b) ist in eine Rahmengeschichte eingebettet, was sich positiv auf die Motivation und Aufmerksamkeit der Kinder auswirkt. Durch altersgerechte Bilder werden die Aufgaben erläutert. Während das Kind das Bild betrachtet, kann die Testleitung auf der Rückseite die Instruktion ablesen. Wörtliche Instruktionen, an welche sich die Testleitung halten muss, sind fett gedruckt. Zusätzlich sind einzelne Aufgabenkarten für enaktive Aufträge lose angeordnet.

Bearbeitungsart und -dauer: Der «MARKO-D» besteht aus 55 Items und wird im Einzelsetting durchgeführt. Die Reihenfolge der Aufgaben ist durch die Rahmengeschichte vorgegeben. Der Schwierigkeitsgrad wechselt von Item zu Item, um den Testablauf abwechslungsreich zu gestalten. Somit können auch schwächere Kinder immer wieder Aufgaben lösen.

Einige Aufgaben beginnen mit einem Beispiel, in welchem das richtige Ergebnis genannt wird. So sollten Verständnisprobleme auf der sprachlichen Ebene ausgeschlossen werden. Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 20 bis 30 Minuten. Für die einzelnen Aufgaben besteht keine Zeitbegrenzung. Falls nötig, kann die Durchführung des Tests auf zwei Tage verteilt werden.

Thematische Schwerpunkte: Eins-zu-Eins-Zuordnung, Mengen vergleichen, Zählen, Abzählen, gleichmächtige Menge erzeugen, Nachbarzahlen bestimmen, Mengen zusammenfügen und teilen, Mengen vermindern, Weiterzählen, ansteigende Mächtigkeit von Mengen verstehen, Teile-Ganzes Konzept, Zählen in Schritten

Theoretische Fundierung: Grundlage für den Test ist das Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung von Fritz et al. (2007). Es beinhaltet die fünf arithmetischen Konzepte Zählzahl, ordinaler Zahlenstrahl, Kardinalität und Zerlegbarkeit, Enthaltensein und Klasseninklusion sowie Relationalität, welche in eine entwicklungsbezogene Abfolge gebracht wurden (siehe 3.2.3.2).

Auswertung/Normierung: Items, welche zum gleichen arithmetischen Konzept gehören, werden zu einem Kompetenzniveau nach Fritz et al. (2007) zusammengefasst. In der Auswertung wird dadurch ersichtlich, welche Konzepte ein Kind schon erworben hat und welche es zum Zeitpunkt der Testung am Entwickeln ist. Diese Zuordnung zu Kompetenzniveaus hilft bei der Förderplanung.

Der Test wurde an einer Stichprobe aus 1095 Kindern in Deutschland normiert. Normwerte werden in Halbjahresschritten angegeben. Die Anzahl richtig gelöster Aufgaben ermöglicht einen quantitativen Prozentrang-Vergleich. Beobachtungen zu Lösungsstrategien des Kindes vervollständigen das Bild der Erhebung. Die Auswertung ermöglicht sowohl Aussagen über das prozedurale Wissen (Korrektheit und Tempo) als auch über das konzeptuelle Wissen (Verstehen der Prozedur) (siehe 3.1.5).

Theoriebasierte Förderhinweise: Ausgehend vom Kompetenzmodell, auf welchem der «MARKO-D» beruht, lassen sich aufgrund der erreichten Kompetenzstufe direkt theoriebasierte Förderhinweise ableiten. Qualitative Aussagen über den Erwerb der Konzepte sind die Grundlage für die Definition von Förderzielen. So kann nach Ermittlung der Kompetenzstufe die Festigung des aktuellen Standes oder die Erarbeitung der nächsten Stufe angegangen werden.

Testgütekriterien: Gemäss Ricken et al. ist die Objektivität des Tests gewährleistet. Die Reliabilitätswerte sind gut und auch die Validität wird als gültig bezeichnet (vgl. 2013a, S. 38ff).

Weitere Anmerkungen: Der «MARKO-D» kann sowohl bei Verdacht auf Entwicklungsverzögerung als auch bei angenommen akzelerierter Entwicklung angewendet werden.

Passend zum Diagnoseinstrument «MARKO-D» wurde das Trainingskonzept «MARKO-T» (Gerlach, Fritz & Leutner, 2013) entwickelt. Es bezieht sich auf das gleiche Entwicklungsmodell. Somit kann explizit an der von Vygotskij (1987) beschriebenen Zone der nächsten Entwicklung gearbeitet werden. Das Trainingsprogramm bietet für jedes Niveau etwa 15–20 Übungssequenzen, welche im Einzelsetting oder in einer Kleingruppe durchgeführt werden.

3.5.5 «OTZ»

Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung

Verfasser: Johannes E.H. van Luit, Bernadette A.M. van de Rijt und Klaus Hasemann

Verlag, Ort (Jahr): Hogrefe, Göttingen (2001)

Altersbereich: 5–7½ Jahre

Testmaterial: Vom «OTZ» (van Luit et al.) gibt es zwei Parallelversionen. Zum Testset gehören Testhefte, Ergebnisbogen und 20 Holzwürfel.

Bearbeitungsart und -dauer: Der «OTZ» wird im Einzelsetting durchgeführt. In acht Testteilen mit je fünf Untertests wird die Zahlbegriffsentwicklung erfasst. Der «OTZ» muss vollständig in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Die Aufgaben des standardisierten Tests werden mündlich gestellt und dürfen höchstens einmal wiederholt werden. Bei einigen Items kommen Bilder oder Holzwürfel zum Einsatz. Die Bearbeitungsdauer beträgt 25 bis 30 Minuten und sollte nicht deutlich überschritten werden (vgl. von Luit et al., 2001, S. 14).

Thematische Schwerpunkte: Vergleichen, Klassifizieren, Eins-zu-Eins-Zuordnung, Reihenfolgen erkennen, Zahlwörter benutzen, synchrones und verkürztes Zählen (Zählen mit Zeigen), resultatives Zählen (Zählen ohne Zeigen), Anwenden von Zahlenwissen (einfaches Rechnen)

Theoretische Fundierung: Van Luit et al. präsentieren im Manual zum «OTZ» die Forschungsergebnisse von Piaget, Fuson, Gelman und Gallistel (siehe 3.2) sowie Wynn (siehe 3.1.6). Auf diesem theoretischen Hintergrund operationalisieren sie das Konstrukt „früher Zahlbegriff“ und unterteilen es in acht Komponenten (siehe thematische Schwerpunkte). Zu jeder Komponente entwickeln sie fünf Testaufgaben.

Auswertung/Normierung: Anhand der Summe der korrekt gelösten Aufgaben erhält man Informationen zum erreichten Niveau (vgl. van Luit et al., 2001, S. 26). Der «OTZ» ist in Halbjahresschritten normiert. Jede Altersgruppe wird in fünf verschiedene Niveaus unterteilt (sehr gut bis sehr schwach). Neben dem Vergleich mit der Sozialnorm kann die Testleitung durch Beobachten der Strategien hilfreiche Hinweise für die individuelle Förderung erhalten.

Der «OTZ» wurde in Deutschland mit 330 Kindergartenkindern fünf Monate vor dem Übertritt in die 1. Klasse, dann kurz vor Schulbeginn und schliesslich Mitte der 1. Klasse normiert. Die Resultate aus Deutschland stimmen gemäss den Autoren mit jenen aus den Niederlanden überein, wo der «OTZ» an etwa 800 Kindern normiert wurde. Die Heterogenität an Vorkenntnissen zeigte sich in beiden Ländern deutlich.

Theoriebasierte Förderhinweise: Die Informationen zum erreichten Niveau helfen wenig bei der Förderplanung. Sie geben lediglich Auskunft über den Stand des Kindes im Vergleich zu Gleichaltrigen. Eine Analyse der Ergebnisse der Untertests hingegen ermöglicht eine detaillierte Förderplanung (vgl. Gasteiger, 2010, S. 122).

Testgütekriterien: Gemäss Jacobs und Petermann weist der «OTZ» gute Testgütewerte auf (vgl. 2012, S. 64) und kann für die Präventionsdiagnostik empfohlen werden.

Weitere Anmerkungen: Der «OTZ» wurde von der niederländischen Originalversion «UGT» (van Luit, van de Rijt, Pennings 1994) übersetzt und auf deutsche Verhältnisse adaptiert. Da er lediglich das vorschulische Zahlenwissen prüft, ist sein Einsatz nur beschränkt möglich. Gemäss Hasemann kann mit dem Test insbesondere eine Verzögerung in der Zahlbegriffsentwicklung aufgezeigt und analysiert werden (vgl. 2003, S. 27f).

Schneider et al. geben zu bedenken, dass der «OTZ» nicht nur die mathematischen Basiskompetenzen, sondern auch die visuelle Wahrnehmung und das Arbeitsgedächtnis prüft (vgl. 2013, S. 74). Gemäss Lorenz sind zudem die sprachlichen Anforderungen eher hoch und es muss abgewogen werden, ob mangelnde Sprachkompetenz der Grund für eine falsche Lösung ist (vgl. 2012, S. 70f).

3.5.6 «TEDI-MATH»

Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse

Verfasser: Liane Kaufmann, Hans-Christoph Nuerk, Martina Graf, Helga Krinzing, Margarete Delazer und Klaus Willmes

Verlag, Ort (Jahr): Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern (2009)

Altersbereich: ca. 4–8 Jahre (2. Halbjahr des vorletzten Kindergartenjahres bis 1. Halbjahr der 3. Klasse)

Testmaterial: Der «TEDI-MATH» (Kaufmann et al., 2009) ist in einem grossen Testkoffer verpackt. Neben den Büchern zu den Untertests und den Protokollbogen sind umfangreiche Arbeitsmaterialien wie Stäbchen, Plättchen und Karten darin enthalten. Diese ermöglichen eine abwechslungsreiche Testung und sollen helfen, die Aufmerksamkeit des Kindes aufrechtzuerhalten.

Bearbeitungsart und -dauer: Der «TEDI-MATH» besteht aus 28 Subtests, welche altersspezifisch im Einzelsetting durchgeführt werden. Es besteht die Auswahl zwischen einer längeren Gesamtbatterie und einer kürzeren Kernbatterie. Eine Tabelle im Manual erläutert ausführlich, welche Tests für welche Alterskategorie zur Gesamt- oder Kernbatterie gehören.

Einzelne Aufgaben werden bei Lösungsschwierigkeiten nach klar definierten Kriterien abgebrochen. Bei einigen Untertests werden Beobachtungen zur Bearbeitungsdauer gemacht. Dies geschieht möglichst unauffällig, um keinen zusätzlichen Druck zu erzeugen. Das Erreichen der Maximalpunktzahl ist unabhängig von der Zeit möglich. Die Durchführung der Kernbatterie dauert im Kindergarten etwa 30 Minuten, in der Primarschule etwa 45 Minuten.

Thematische Schwerpunkte: Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten: Zählprinzipien, arabische Zahlen, Ordnen, Klassifizieren, Mengeninvarianz, Addition

Theoretische Fundierung: Kaufmann et al. ordnen die Untertests des «TEDI-MATH» den folgenden Kerndefiziten nach Wilson und Dehaene (2007) zu: Numerosität/Mengenverständnis (Grössenvergleich, Subitizing), Exekutivfunktionen (Rechenprozeduren/Rechenstrategien) und verbal-symbolische Repräsentation (Zählen, Faktenabruf) (vgl. Kaufmann et al., 2009, S. 27). Diese Kerndefizite setzen Wilson und Dehaene in Bezug zum Triple-Code-Modell von Dehaene (siehe 3.2.5.1). Sie betonen, dass auch nicht-numerische kognitive Funktionen wie Sprache, visuell-räumliche Kognition, Arbeitsgedächtnis oder andere exekutive Funktionen die Entwicklung numerisch-rechnerischer Fähigkeiten beeinflussen können (vgl. Kaufmann et al., 2009, S. 21).

Auswertung/Normierung: Für die Normierung wurde die Gesamtbatterie mit 873 Kindern durchgeführt. Der «TEDI-MATH» ist in Halbjahresschritten normiert und kann in der Verlaufsdagnostik eingesetzt werden. Neben Normwerten zur Bearbeitungsgenauigkeit liefert der «TEDI-MATH» auch solche zur Bearbeitungsgeschwindigkeit. Die teilweise grossen Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben, wurden bei der Auswertung einiger Untertests ebenfalls berücksichtigt (vgl. Kaufmann et al., 2009, S. 32).

Die Autoren empfehlen, dass neben den Testergebnissen auch sonstige Beobachtungen wie Fingerrechnen, Lösungsstrategien, Begründungen einer Antwort, Unaufmerksamkeit, Verständnisprobleme oder Störfaktoren notiert werden (vgl. Kaufmann et al., 2009, S.30 f). Dies ermöglicht bei der Auswertung auch qualitative Aussagen.

Theoriebasierte Förderhinweise: Das Manual enthält Hinweise für eine Förderung, welche auf den diagnostischen Erkenntnissen aufbaut. Die Analyse einzelner Untertests ermöglicht eine differenzierte Förderplanung. Drei Fallbeispiele zeigen auf, wie die Testergebnisse interpretiert werden können.

Testgütekriterien: Der Test verfügt über eine zufriedenstellende Reliabilität (vgl. Kaufmann et al., 2009, S. 11). Bezüglich Validität gibt es bisher keine Studien.

Weitere Anmerkungen: Der deutsche «TEDI-MATH» ist eine Adaption der französischen Originalversion von 2001. Somit ist er ein Verfahren, welches international Vergleiche ermöglicht, auch wenn sich die beiden Versionen in der inhaltliche Gliederung unterscheiden (vgl. Kaufmann et al., 2009, S. 14).

Der «TEDI-MATH» eignet sich gemäss Kaufmann et al. für die Diagnostik im unteren und mittleren Leistungsbereich (vgl. 2009, S. 11). Er ermöglicht eine Früherkennung numerischer Stärken und Schwächen. Ab der 1. Klasse wird zwischen Zahlverarbeitung und Rechnen unterschieden. Diese beiden Komponenten können miteinander verglichen werden.

3.5.7 «wortgewandt & zahlenstark»

Verfasser: Urs Moser und Simone Berweger

Verlag, Ort (Jahr): Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen und Lehrmittelverlag Zürich (2007)

Altersbereich: 4–6 Jahre

Testmaterial: Der Test besteht aus einer Testanleitung, zwei Testinstrumenten (Sprache und Mathematik), einer CD und einem Manual. Aufgrund der Rahmengeschichte sollte der sprachliche Teil vor dem mathematischen bearbeitet werden. Es besteht die Möglichkeit, nur einzelne Subtests durchzuführen.

Bearbeitungsart und -dauer: Der Test wird im Einzelsetting durchgeführt und ist in eine altersgerecht gestaltete Bildergeschichte integriert. Er kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingesetzt werden. Die standardisierte Testanleitung kann auf Hochdeutsch vorgelesen oder in Mundart möglichst wortgetreu vorgesprochen werden (vgl. Moser & Berweger, 2007, S. 17).

Es existieren verschiedene Kurzversionen (zwei für den Bereich Sprache, drei für die Mathematik), damit der Test zur Überprüfung individueller Entwicklungsschritte mehrmals durchgeführt werden kann. Um die für ein Kind passende Kurzversion zu finden, geben Moser und Berweger im Manual Anhaltspunkte (vgl. 2007, S. 24). Die Autoren empfehlen jedoch für eine zuverlässige Einschätzung des Lernstandes alle Untertests durchzuführen. Die Aufgabenschwierigkeit wird von Kurzversion 1 bis Kurzversion 3 gesteigert, wobei mit der Kurzversion 1 höchstens Niveau IV und mit der Kurzversion 2 höchstens Niveau V von VII erreicht werden kann (vgl. Moser & Bayer, 2011, S. 153). Vorgegebene Abbruchkriterien ermöglichen das Überspringen von allzu schwierigen Aufgaben. Für den Sprachteil rechnen die Autoren mit einer Durchführungszeit von 40 bis 60 Minuten, für den Mathematiktest mit 30 bis 60 Minuten. Idealerweise werden die einzelnen Untertests auf vier Halbtage verteilt.

Thematische Schwerpunkte: Der Test prüft sowohl mathematische als auch sprachliche Fähigkeiten.

Mathematiktest: Ordinalzahl, Kardinalzahl, Zahlensymbole, erste Rechenfertigkeiten

Sprachtest: phonologische Bewusstheit, Buchstabenkenntnisse, Wortschatz

Im Folgenden wird nur der mathematische Teil differenziert beschrieben. Für Details zu den sprachlichen Subtests sei auf Moser und Berweger (2007, S. 19ff) verwiesen.

Theoretische Fundierung: Die Autoren orientieren sich für den mathematischen Teil ihres Tests vorwiegend an Krajewskis Langzeitstudie (vgl. Krajewski, 2002). Zudem nehmen Moser und Berweger unter anderem Bezug auf Fuson, Dehaene, Moser Opitz, Stern (siehe 3.2) und Wynn (siehe 3.1.6). Sie nutzen deren Erkenntnisse zu Vorläuferfertigkeiten und Mathematikleistungen in den ersten beiden Schuljahren für die Aufgabenentwicklung.

Auswertung/Normierung: Das Diagnoseinstrument wurde an 1016 Kindern aus der Deutschschweiz im Alter zwischen 4½ und 6 Jahren normiert. Anhand einer Tabelle kann das Kind einem Niveau zugeteilt werden, welches durch konkrete Fähigkeiten und auch Beispielaufgaben veranschaulicht wird. Dies vereinfacht die Testinterpretation und die Lehrperson erhält Informationen über Können und Förderbedarf des Kindes. Das Manual enthält zudem Angaben zur Niveauteilung nach Alter, was einen sozialen Vergleich ermöglicht (vgl. Moser & Bayer, 2011, S. 156).

Theoriebasierte Förderhinweise: Förderhinweise lassen sich aufbauend auf den detailliert beschriebenen Niveaustufen ableiten. Die Beispielaufgaben helfen bei der Planung konkreter Fördermassnahmen.

Testgütekriterien: Gemäss Schneider et al. erfüllt das Verfahren die Gütekriterien (vgl. 2013, S. 77).

Weitere Anmerkungen: «wortgewandt & zahlenstark» wurde entwickelt, um die sprachlichen und mathematischen Kompetenzen von Kindern, welche die Basis- oder Grundstufe⁸ besuchen, zu erfassen. Das diagnostische Instrument kann im Rahmen der Verlaufsdagnostik wiederholt eingesetzt werden.

3.5.8 «ZAREKI-K»

Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern – Kindergartenversion

Verfasser: Michael G. von Aster, Michael W. Bzufka und Ralf R. Horn unter Mitarbeit von M. Weinhold Zulauf und M. Schweiter

Verlag, Ort (Jahr): Pearson, Frankfurt am Main (2009)

Altersbereich: ca. 5–7 Jahre (letztes Kindergartenjahr vor Einschulung)

Testmaterial: Das Testmaterial der «ZAREKI-K» (von Aster et al., 2009) besteht aus einem Manual, Bewertungs- und Protokollbogen, Vorlageblättern und acht Holzwürfeln.

Bearbeitungsart und -dauer: Die Aufgaben der 18 Subtests werden im Einzelsetting in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt. Die Testleitung füllt den Protokollbogen aus und macht sich Notizen über Besonderheiten wie beispielsweise verwendete Hilfsmittel, lautes Denken, Nachfragen oder zögerliches Antworten. Die «ZAREKI-K» soll ohne Zeitdruck durchgeführt werden. Deshalb verzichteten von Aster et al. auf Zeitgrenzen. Die meisten Kinder brauchen zwischen 25 und 40 Minuten.

Thematische Schwerpunkte: Zählen und Zahlenwissen (vorwärts Zählen, rückwärts Zählen, in Zweierschritten Zählen, Vorgänger/Nachfolger, Abzählen, Zahlen lesen, Zahlen schreiben, Zahlenvergleich, Symbol-Mengenanzuordnung), numerisches Bedeutungswissen und Rechnen (Subitizing/Schätzen, Zahlerhaltung, Mengenbeurteilung, visuelles Rechnen, Kopfrechnen, Zahlenstrahl), Arbeitsgedächtnis (Zahlen nachsprechen, Textaufgaben)

⁸ Diese Schulmodelle, welche in verschiedenen Schweizer Kantonen erprobt werden, verbinden den Kindergarten mit der 1. oder 1./2 Klasse. Durch das Lernen in altersdurchmischten Klassen sollen die Kinder vermehrt ihrem Lern- und Entwicklungsstand entsprechend gefördert werden. „Ziel der neuen Modelle ist es, Rücksicht auf die Entwicklung der Kinder zu nehmen und sie *dann* zum ‚schulischen‘ Lernen hinzuführen, wenn sie dafür bereit sind“ (Moser & Bayer, 2011, S. 146).

Theoretische Fundierung: Die «ZAREKI-K» lehnt sich an der «ZAREKI-R» (von Aster, Weinhold Zulauf & Horn, 2006) an, welche der Diagnostik von Rechenstörungen in der Grundschule dient. Beide Testbatterien beziehen sich auf das neuropsychologische Vier-Stufen-Modell nach von Aster und Shalev (2007) (siehe 3.2.5.2). Im Manual wird detailliert auf die neuropsychologischen Grundlagen von Rechenstörungen eingegangen. Mit der «ZAREKI-K» sollen spezifische Schwierigkeiten im arithmetischen Bereich früh erkannt werden, um durch eine individuelle Förderung einer Rechenschwäche vorzubeugen (vgl. von Aster et al., 2009, S. 11).

Auswertung/Normierung: Die «ZAREKI-K» wurde an einer für den Kanton Zürich repräsentativen Stichprobe von 429 Kindergarten-Kindern (im Jahr vor der Einschulung) normiert. Der Rohwert kann als Prozentrang abgelesen werden, wobei keine Unterteilung in verschiedene Altersstufen gemacht wird. Es liegen also nur Normwerte für einen einzigen Messzeitpunkt vor. Um detailliertere Informationen über die Stärken und Schwächen eines Kindes zu erhalten, wird zudem jeder der 18 Subtests in einem Prozentrang-Profil visualisiert.

Theoriebasierte Förderhinweise: Eine qualitative Analyse der Testergebnisse dient als Grundlage für eine individuelle Förderung (vgl. Lorenz, 2012, S. 74). Die Prozentrang-Angaben zu den einzelnen Subtests helfen bei der Interpretation. Ein Auswertungsbeispiel im Manual erläutert das mögliche Vorgehen.

Testgütekriterien: Das Manual enthält detaillierte Informationen zu den Testgütekriterien. Schneider et al. bezeichnen die Gütekriterien als überzeugend (vgl. 2013, S. 75), obwohl die Normstichprobe relativ klein ist.

Weitere Anmerkungen: Die «ZAREKI-K» wurde als Parallelversion zur «ZAREKI-R» (von Aster et al., 2006) im Rahmen einer Nationalfondsstudie zur Früherkennung von Rechenstörungen entwickelt. Sie soll als Screeninginstrument eine frühe Risikoeinschätzung ermöglichen (vgl. von Aster et al., 2009, S. 5). Gemäss von Aster et al. ermöglicht die Testung mit der «ZAREKI-K» die Identifikation von 68.5 % der Kinder, welche in den folgenden Jahren eine Rechenschwäche zeigen (vgl. 2009, S. 25).

3.6 Überblick über die präsentierten diagnostischen Instrumente

In der Auseinandersetzung mit den acht sehr unterschiedlichen diagnostischen Instrumenten zeigte sich, dass es auf die Zielsetzung der Lehrperson und SHP ankommt, welcher Test am geeignetsten ist. So kann sich einmal ein Gruppentest als passend erweisen, während in einem anderen Fall die Arbeit im Einzelsetting angezeigt ist. Je nach Vorwissen des Kindes und nach thematischem Schwerpunkt werden unterschiedliche Tests als adäquat betrachtet. Auch die zeitlichen Ressourcen oder die Art der Auswertung können ausschlaggebend sein für die Wahl eines diagnostischen Instrumentes. Ebenfalls zu beachten ist, dass einige diagnostische Verfahren mit sehr wenig Material auskommen, während andere umfangreiche Sammlungen sind, was sich auch im Preis niederschlägt. Die Zielsetzung der Testleitung entscheidet darüber, ob eher ein standardisiertes Verfahren gewählt wird oder eines, welches qualitative Aussagen ermöglicht. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass alle vorgestellten Instrumente über einen fundierten theoretischen Hintergrund und – wo vorhanden – über zufriedenstellende bis gute Testgütekriterien verfügen. Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die unter 3.5 präsentierten diagnostischen Instrumente ermöglichen.

Tabelle 1: Verfahren zur Erfassung mathematischer Kompetenzen im Übergang Kindergarten-Primarstufe

Name des Verfahrens	Verfasserin/Verfasser	Verlag, Ort (Jahr)	Altersbereich	Bearbeitungsart und -dauer	Thematische Schwerpunkte	Theoretische Fundierung	Auswertung Normierung	Theoriebasierte Förderhinweise (T.F.)	Testgütekriterien
«EMBI Kiga»	Peter-Koop & Grüssing	Mildenberger, Offenburg (2011)	3–6 Jahre	Einzelinterview ca. 15 Minuten	Umgang mit Mengen, Raum-Lage-Bezeichnungen, Umgang mit Mustern, Ordinalzahlen, simultanes Erfassen, Zahl-Mengen-Zuordnung, Anordnung der Zahlsymbole, Teil-Ganzes-Beziehungen, Eins-zu-Eins-Zuordnung, Seriation, Zählen, Vorgänger/ Nachfolger, in Schritten zählen	Theorie von Piaget, Dehaene, Fuson, Gelman und Gallistel sowie Krajewski (siehe 3.2)	nicht normiert Auswertung anhand von Ausprägungsgraden für den Inhaltsbereich „Zählen“	T.F. vorhanden ableitbar von den dargestellten Ausprägungsgraden	nicht vorhanden
«Familie Bär im Mathe-land»	Storz & Zollinger	Hochschule für Heilpädagogik, Zürich (2013)	Ende 1. Kindergarten/ Beginn 2. Kindergarten	Gruppen-screening (maximal 4 Kinder) keine Angabe zur Dauer	Zählkompetenz, Mengen, Seriation, Muster/Regeln, Klassifikation, Addition, Subtraktion, Zahlwörter und Ziffern, Simultanerfassung, Invarianz, Raumorientierung, Zahlenspeed, Operationen	basierend auf Fuson (siehe 3.2.1.3.2), Moser Opitz und Schmassmann (2002) sowie Gaidoschik (2007)	nicht normiert Prozentrang-Grenzen für leistungsschwache/ leistungsstarke Kinder	T.F. nicht vorhanden aber Hinweise zu Fördermitteln unterschiedlichster Art	nicht vorhanden

Name des Verfahrens	Verfasserin/Verfasser	Verlag, Ort (Jahr)	Altersbereich	Bearbeitungsart und -dauer	Thematische Schwerpunkte	Theoretische Fundierung	Auswertung Normierung	Theoriebasierte Förderhinweise (T.F.)	Testgütekriterien
«Goldstückspiel»	Moser Opitz & Schmassmann	Klett & Balmer, Zug (2002)	Schuleintritt	Lernstandserfassung mit 2 bis 4 Kindern mindestens 45 Minuten	Klassifikation, Seriation, Eins-zu-Eins-Zuordnung Würfelbilder, Erfassen ungeordneter Mengen, Mengenvergleich, Anzahl Elemente bestimmen; Zählen, Zahlen lesen und schreiben, Additionen und Subtraktionen (mit und ohne Abzählmöglichkeit)	basierend auf den in Moser Opitz (2008) zusammengeführten theoretischen Grundlagen (siehe theoretische Fundierung «Goldstückspiel», 3.5.3)	nicht normiert qualitativ	T.F. vorhanden Förderhinweise im <i>Heilpädagogischen Kommentar zum Zahlenbuch 1</i> (Moser Opitz & Schmassmann, 2002)	gut
«MAR-KO-D»	Ricken, Fritz & Balzer	Hogrefe, Göttingen (2013)	4–6½ Jahre	Einzeltest 20 bis 30 Minuten	Eins-zu-Eins-Zuordnung, Mengen vergleichen, Zählen, Abzählen, gleichmächtige Menge erzeugen, Nachbarzahlen bestimmen, Mengen zusammenfügen/teilen/vermindern Weiterzählen, Ansteigende Mächtigkeit von Mengen verstehen, Teile-Ganzes Konzept, Zählen in Schritten	Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung von Fritz et al. (2007) (siehe 3.2.3.2)	normiert in Halbjahresschritten Zuordnung zu empirisch geprüftem Kompetenzmodell	T.F. vorhanden direkt ableitbar vom Kompetenzmodell und den beschriebenen Konzepten	gut
«OTZ»	van Luit, van de Rijt & Hasemann	Hogrefe, Göttingen (2001)	5–7½ Jahre	Einzeltest 25 bis 30 Minuten	Vergleichen, Klassifizieren, Eins-zu-Eins-Zuordnung, Reihenfolgen erkennen, Zahlwörter benutzen, synchrones, verkürztes und resultatives Zählen (mit/ohne zeigen), Zahlenwissen	aufgebaut auf den Forschungsergebnissen von Piaget, Fuson, Wynn, Gelman und Gallistel (siehe 3.2 und 3.1.6)	normiert in Halbjahresschritten Zuordnung zu Niveaus der Zahlbegriffsentwicklung	T.F. vorhanden ableitbar von qualitativen Analysen der Untertests und Bezug zu den theoretischen Grundlagen	gut
«TEDI-MATH»	Kaufmann, Nuerk, Graf, Krinzinger, Delazer & Willmes	Hans Huber; Hogrefe AG, Bern (2009)	ca. 4–8 Jahre	Einzeltest 30 Minuten	Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten: Zählprinzipien, arabische Zahlen, Ordnen, Klassifizieren, Mengenvarianz, Addition	basierend auf Kerndefiziten für Rechenschwäche nach Wilson und Dehaene (siehe 3.2.5.1)	normiert in Halbjahresschritten	T.F. vorhanden ableitbar von Analyse der Untertests und Bezug zu den theoretischen Grundlagen	zufriedenstellend im Teil Kindergarten; gut im Teil Schule

Name des Verfahrens	Verfasserin/Verfasser	Verlag, Ort (Jahr)	Altersbereich	Bearbeitungsart und -dauer	Thematische Schwerpunkte	Theoretische Fundierung	Auswertung Normierung	Theoriebasierte Förderhinweise (T.F.)	Testgütekriterien
«wortgewandt & zahlenstark»	Moser & Berweger	Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen und Lehrmittelverlag Zürich (2007)	ca. 4–6 Jahre	Einzeltest Mathematiktest: 30 bis 60 Minuten	Mathematiktest: Ordinalzahl, Kardinalzahl, Zahlensymbole, erste Rechenfertigkeiten	Langzeitstudie von Krajewski (2002)	normiert in Niveaustufen	T.F. vorhanden von den beschriebenen Niveaustufen direkt ableitbar	gut
«ZARE-KI-K»	von Aster, Bzufka & Horn	Pearson, Frankfurt am Main (2009)	ca. 5–7 Jahre (letztes Kindergartenjahr vor Einschulung)	Einzeltest 25 bis 40 Minuten	Vorwärts-, rückwärts-, in Zweisritten Zählen, Vorgänger/Nachfolger, Abzählen, Zahlen lesen und schreiben, Zahlenvergleich, Symbol-Mengenordnung, Subitizing/Schätzen, Zahlerhaltung, Mengenbeurteilung, visuelles Rechnen, Kopfrechnen, Zahlenstrahl, Zahlen nachsprechen, Textaufgaben	Neuropsychologisches Vier-Stufen-Modell nach von Aster und Shalev (siehe 3.2.5.2)	normiert ohne Unterteilung in Altersstufen; Prozentrangtabellen auch für Subtests	T.F. vorhanden durch qualitative Analyse der Ergebnisse und der Prozenträge in den einzelnen Subtests und Bezug zu den theoretischen Grundlagen	gut

3.7 Entscheid für ein exemplarisch ausgewähltes Instrument

Für den Forschungsteil dieser Masterarbeit wird ein Instrument, welches für die Erfassung der mathematischen Kompetenzen im Übergang Kindergarten-Primarstufe besonders geeignet scheint, ausgewählt und in der Praxis erprobt.

Nach dem Vergleich der oben aufgeführten diagnostischen Instrumente und dem Bezug zu theoretischen Modellen der mathematischen Kompetenzentwicklung haben sich die Autorinnen dieser Arbeit aufgrund der im Folgenden fett gedruckten Aspekte für eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem diagnostischen Instrument «MARKO-D» (Ricken et al., 2013a; Ricken et al., 2013b) entschieden.

Der «MARKO-D» ist **der aktuellste der präsentierten Tests** und es wurden bislang **keine Erfahrungswerte für die Schweiz** veröffentlicht. Das 2013 erschienene Verfahren orientiert sich am **empirisch geprüften Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung** nach Fritz et al. (2007). Fünf mathematische Konzepte, welche sich im Alter von 4 bis 8 Jahren aufbauen, wurden dazu auf einer Entwicklungslinie angeordnet (vgl. Ricken et al., 2013a, S. 7ff):

- Zählzahl
- ordinaler Zahlenstrahl
- Kardinalität und Zerlegbarkeit
- Enthaltensein und Klasseninklusion
- Relationalität

Die ersten drei Konzepte entwickeln sich gemäss Ricken et al. im Vorschulalter (vgl. 2013a, S. 9f). Da einige Kinder schon im Kindergarten Enthaltensein/Klasseninklusion und Relationalität verstehen, wurde der Test um diese Konzepte erweitert. Dies ergibt eine **grosse Bandbreite beim Schwierigkeitsgrad der Aufgaben**, sodass sowohl Kinder mit verzögerter als auch mit akzelerierter Entwicklung im arithmetischen Bereich erfasst werden können. Der «MARKO-D» wurde **sprachlich entlastet**, sodass **die Aufgabenstellungen so weit als möglich rein mathematisch** sind (vgl. Ricken et al., 2013a, S. 19), was für die Testung schwächerer Kinder und solcher mit Migrationshintergrund wichtig erscheint.

Der «MARKO-D» ist ein Einzeltestverfahren, das sich für den Altersbereich von 4 bis 6½ Jahren eignet und im genannten Zeitraum über **halbjährliche Normtabellen** verfügt. Somit kann der Test zu jedem Zeitpunkt eingesetzt werden. Ricken et al. betonen, dass der Test auch für Wiederholungsmessungen verwendet werden kann (vgl. 2013a, S. 6). Es besteht **kein Testlernerfolg** und der «MARKO-D» kann im **förderdiagnostischen Kreislauf** nach Steppacher (vgl. 2004, S. 18) wiederholt angewendet werden.

Das Instrument «MARKO-D» verspricht eine **spielerische Erhebung**, da sämtliche Fragen in eine altersgerecht gestaltete Rahmengeschichte eingebettet sind. Der Schwierigkeitsgrad wechselt von Item zu Item, um den Testablauf abwechslungsreich zu gestalten und die **Motivation** der Kinder aufrecht zu erhalten.

Das diagnostische Verfahren «MARKO-D» wurde an 1095 Kindern in Deutschland **normiert**. Die Anzahl richtig gelöster Aufgaben ermöglicht einen **quantitativen Prozentrang-Vergleich** mit der Altersgruppe des Kindes. Zudem werden Items, welche zum gleichen arithmetischen Konzept gehören, zu einem **Kompetenzniveau** zusammengefasst. Die Analyse dieser Niveaus ermöglicht **qualitative Aussagen** (vgl. Ricken et al., 2013a, S. 6). Die Testleitung kann dadurch neben dem quantitativen Vergleich des Kindes mit Gleichaltrigen auch erfahren, „welche Konzepte ein Kind bereits erworben hat, welche es gerade entwickelt, und welche es zukünftig entwickeln wird“ (ebd.). Die Tatsache, dass nicht nur der soziale Vergleich möglich ist, sondern auch detaillierte Informationen zu Kompetenzniveaus ersichtlich sind, ist bedeutsam:

Als erfolgreich haben sich solche Ansätze herausgestellt, denen Theorien zugrunde liegen, die möglichst spezifisch die Entwicklung beschreiben. Gestützt auf ein solches Entwicklungskonzept lassen sich die individuellen Lernvoraussetzungen in ein Kompetenzraster einordnen und damit sowohl der individuelle Leistungsstand als auch die Zone der nächsten Entwicklung kennzeichnen. (Fritz & Ricken, 2008, S. 80)

3.8 Präzisierung der Fragestellung

Für das diagnostische Instrument «MARKO-D» (Ricken et al., 2013a) liegen in der Schweiz bislang noch keine Erfahrungswerte vor. Daraus ergibt sich folgende präzierte Fragestellung:

Eignet sich das diagnostische Instrument «MARKO-D» (Ricken et al., 2013a) für den Einsatz bei Kindern aus drei exemplarisch ausgewählten Gemeinden der Deutschschweiz

- a) im letzten Jahr des Kindergartens?
- b) bei schwächeren Kindern?
- c) welche den DaZ (Deutsch als Zweitsprache⁹)-Unterricht besuchen?
- d) in der Einschulungsklasse?

Bei der Kindergruppe in Teilfrage a) handelt es sich um einen Zusammenschluss aller Kinder im letzten Jahr des Kindergartens. Diese Gruppe soll eine möglichst reale Kindergartenklasse abbilden, wie sie in den drei exemplarisch ausgewählten Gemeinden der Deutschschweiz vorzufinden ist.

Mit der Teilfrage b) sollen Kindern aus dem Kindergarten oder der Einschulungsklasse untersucht werden, welche auf einer fünfstufigen Skala von ihren Klassenlehrerinnen als eher schwach oder schwach bezüglich Mathematik eingestuft wurden.

Bei Teilfrage c) stehen Kinder aus dem Kindergarten oder der Einschulungsklasse, welche den DaZ-Unterricht besuchen, im Mittelpunkt des Interesses.

Teilfrage d) beschäftigt sich mit Kindern der Einschulungsklasse. Dies sind Mädchen und Knaben, „die zum Zeitpunkt des regulären Übertritts in die Primarstufe den Lernanforderungen in der 1. Klasse noch nicht gewachsen sind und für die ein weiterer Verbleib im Kindergarten nicht angebracht ist“ (Moser & Bayer, 2011, S. 147). Es gibt einjährige Einschulungsklassen als Vorbereitung für den Übertritt in die 1. Regelklasse und zweijährige Einschulungsklassen, in welchen der Unterrichtsstoff der 1. Klasse auf zwei Jahre verteilt wird.

Mit der hier definierten Fragestellung wird der Aspekt der Normierung bewusst ausgeklammert. Es wäre zwar sehr spannend, Normwerte der Schweiz zu erheben und mit jenen von Deutschland zu vergleichen. Eine solche Untersuchung würde aber den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.

⁹ Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird ausschliesslich die Abkürzung verwendet.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das gewählte forschungsmethodische Vorgehen dargestellt sowie dessen Wahl begründet. Anschliessend wird aufgrund der theoretischen Überlegungen das Forschungsinstrument erarbeitet.

4.1 Forschungsdesign

Da Forschende zwischen verschiedenen Varianten der Fragestellung, Erhebungsart, Auswertung und Darstellung der Ergebnisse wählen können, realisieren sie ihr eigenes Forschungsdesign (vgl. Flick, 2009, S. 191). Dabei geht es um Gedanken zur Stichprobe, zum Erhebungszeitpunkt und auch zu Erhebungsmethoden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 175). Die Entscheidung bezüglich Art der Forschungsmethode soll „am Untersuchungsgegenstand, an den Bedingungen im Untersuchungsfeld und am verfügbaren Vorwissen orientiert sein“ (Flick, 2009, S. 190). In der vorliegenden Arbeit wird durch eine einmalige Datenerhebung in Erfahrung gebracht, ob sich das diagnostische Instrument «MARKO-D» (Ricken, Fritz & Balzer, 2013) für den Einsatz bei Kindern aus drei exemplarisch ausgewählten Gemeinden der Deutschschweiz eignet. Eine solche Momentaufnahme wird als Querschnittsdesign bezeichnet (vgl. Flick, 2009, S. 81). So können Zusammenhänge zwischen den einzelnen Variablen geprüft werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 180).

4.1.1 Empirische Forschung

Roos und Leutwyler bezeichnen empirische Forschung als „eine direkte Auseinandersetzung mit der ‚realen Welt‘“ (2011, S. 150). Daten werden systematisch erhoben und ausgewertet. Gemäss Brüsemeister ist Forschung grundsätzlich dann gut, wenn

- die Erhebungs- und Auswertungsverfahren regelgeleitet verlaufen;
- das Verfahren sauber dokumentiert und damit nachvollziehbar ist;
- die Forschenden möglichst nah am Forschungsgegenstand waren;
- die Interpretation der Daten mit Argumenten abgesichert ist, resp. wenn Aussagen mit Daten belegt werden können;
- verschiedene Personengruppen einbezogen sind, im Idealfall unter Verwendung unterschiedlicher Methoden (Triangulation). (Roos & Leutwyler, 2011, S. 161)

Da die Fragestellung dieser Arbeit die Eignung des «MARKO-D» in schweizerischen Verhältnissen untersucht und sich nur ein Teil dieser Fragestellung aus theoretischen Schriften ableiten lässt, soll eine empirische Forschung betrieben werden. Diese ermöglicht eine Verknüpfung von theoretischem Hintergrund und Praxisfeld der SHP.

Nur unter realen Bedingungen, wie sie im Schulalltag vorkommen, lassen sich bestimmte Aspekte der Testdurchführung wie etwa Auswirkungen auf das Selbstkonzept oder die Konzentrationsfähigkeit der Kinder, sprachliche Anforderungen, Handhabbarkeit des Materials oder Durchführungszeit (siehe 4.2) erfassen.

4.1.2 Forschungsmethoden

Empirische Forschung kann qualitativ oder quantitativ orientiert sein, wobei die beiden Verfahren auch kombiniert angewendet werden können (vgl. Flick, 2007, S. 122). Diese unterschiedlichen Zugänge ergänzen sich gegenseitig und ermöglichen differenziertere Aussagen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 157f). In diesem Sinne haben in dieser vorwiegend quantitativen Forschung im Sinne der Triangulation¹⁰ auch qualitative Aspekte ihren Platz und das Forschungsdesign wird den „Mixed Methods“ (Flick, 2009, S. 228) zugeordnet.

4.1.2.1 Quantitative Forschung

„Quantitative Forschung ist linear gedacht: Aus der Theorie werden Variablen – also Merkmale, die verschiedene Ausprägungen annehmen können – bestimmt und in der Folge gemessen und zueinander in Beziehung gesetzt“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 159). Welche Variablen für die Analyse der Eignung des «MARKO-D» ausgewählt wurden, wird unter 4.2 erläutert.

Gemäss Roos und Leutwyler arbeitet quantitative Forschung vorwiegend mit standardisierten Daten, welche gemessen, gezählt oder geschätzt werden können (vgl. ebd.). Somit werden also Phänomene in Zahlen gefasst (vgl. ebd.). Um das Beobachtungsfeld einzuengen und die Situation erfassbar zu machen, werden strukturierte Beobachtungssysteme verwendet (vgl. Buholzer, 2006, S. 76).

4.1.2.2 Qualitative Forschung

Beim qualitativen Zugang geht es darum, den Hintergrund einer Handlung zu verstehen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 157). Der Fokus liegt hier beim Beschreiben und nicht beim Zählen von Phänomenen. Qualitative Beobachtungen können gut im Kindergarten- und Schulalltag stattfinden, auch wenn die beobachtende Person (Kindergartenlehrperson oder SHP) Teil des Systems ist.

Um in der vorliegenden Arbeit qualitative Aspekte einbringen zu können, werden während der Forschung beispielsweise bei den Wörtern und Sätzen, welche den Kindern Schwierigkeiten bereiten, Notizen gemacht.

¹⁰ „Triangulation bezeichnet ... vereinfacht ausgedrückt, dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet wird“ (Flick, 2009, S. 225).

4.1.2.3 Beobachtung

Sowohl bei der quantitativen als auch bei der qualitativen Forschung ist die Rolle der Beobachtenden zentral. Empirische Beobachtung beruht auf Sinneserfahrungen (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 262). Bortz und Döring bezeichnen das Beobachten als „Sammeln von Erfahrungen in einem nichtkommunikativen Prozess mit Hilfe sämtlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten. Im Vergleich zur Alltagsbeobachtung ist wissenschaftliche Beobachtung stärker zielgerichtet und methodisch kontrolliert“ (ebd.).

Beobachtung hat allerdings auch Grenzen: Sie kann Phänomene sehr genau beschreiben, gibt aber keine Erklärung zum Grund einer Handlung ab (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 195). Roos und Leutwyler betonen zudem, dass Fakten und Interpretationen klar unterschieden werden müssen und dass die Tagesform des Beobachtenden Einfluss haben kann auf seine Wahrnehmung (vgl. 2011, S. 196). Beobachtung kann standardisiert oder offen angewendet werden (vgl. Flick, 2009, S. 141).

4.1.2.4 Standardisierte Beobachtung

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird mit standardisierter Beobachtung gearbeitet, da sie die Nachvollziehbarkeit der Forschung gewährleistet und somit ein Qualitätsmerkmal von Forschung nach Brüsemeister erfüllt (siehe 4.1.1). Eine systematische Erfassung erfolgt meist „theorie- und kriteriengeleitet auf der Basis eines Beobachtungsplanes mit Kategoriensystem“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 197). Ein quantitativ orientiertes Kategoriensystem muss stark strukturiert sein (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 199). Dazu wird nach der Operationalisierung, welche im folgenden Abschnitt beschrieben wird, ein Beobachtungsbogen erstellt. Dessen klare Strukturierung schränkt das Beobachtungsfeld ein.

4.2 Operationalisierung

In der quantitativen Forschung werden Konstrukte definiert, um in einer möglichst einheitlichen Sprache zu kommunizieren. Konstrukte sind "theoretische Begriffe, die nicht direkt empirisch erfassbare Sachverhalte bezeichnen" (Roos & Leutwyler, 2011, S. 152). Um solche nicht messbaren Merkmale zu erfassen, müssen sie operationalisiert werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 164). Dabei wird ein abstrakter Begriff durch beobachtbare Indikatoren messbar gemacht.

In der präzisierten Fragestellung „Eignet sich das diagnostische Instrument «MARKO-D» (Ricken et al., 2013) für den Einsatz bei Kindern aus drei exemplarisch ausgewählten Gemeinden der Deutschschweiz?“ muss das Konstrukt „eignet sich“ operationalisiert werden. Es wird in folgende Variablen gegliedert:

- Selbstkonzept
- Konzentration
- Sprachliche Aspekte der Testinstruktion
- Handhabung des Materials
- Durchführungsdauer

Jede Variable wird – soweit als möglich – ausformuliert und in wenige, jedoch aussagekräftige Indikatoren differenziert. Sämtliche Indikatoren werden anschliessend erläutert. Das Definieren genauer Indikatoren ermöglicht später ein fokussiertes Beobachten und genaues Protokollieren.

4.2.1 Selbstkonzept (SK)

Die ausformulierte Variable zu „Selbstkonzept“ lautet: Bei der Durchführung des «MARKO-D» bleibt das mathematische Selbstkonzept des Kindes erhalten. Das Selbstkonzept als „Einschätzung der eigenen Fähigkeiten“ (Moser Opitz, 2013, S. 61) spielt aus heilpädagogischer Sicht eine wichtige Rolle. Es beinhaltet sowohl eine kognitive als auch eine affektive Komponente (vgl. ebd.). Mehrere Studien gingen der Frage der gegenseitigen Beeinflussung zwischen Leistungen und mathematischem Selbstkonzept nach. Dabei konnte der Einfluss früher Mathematikleistungen auf das Selbstkonzept gezeigt werden (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 62f).

Beim leistungsbezogenen Selbstkonzept spielen sowohl der internale (mit sich selbst) als auch der externale (mit anderen) Vergleich eine wichtige Rolle. Gemäss Moser Opitz wirkt sich ein gutes Selbstkonzept positiv auf die Motivation aus (vgl. 2013, S. 65). Deshalb sind Erfolgserlebnisse nicht nur im Schulalltag, sondern auch in der Diagnostik wichtig. Es soll verhindert werden, dass ein Testinstrument mit zu schwierigen Aufgaben ansetzt oder die Instruktionen nicht verstanden werden, weil eine Überforderung negative Auswirkungen auf das Selbstkonzept haben kann.

Damit sich die Frage bezüglich der Eignung des «MARKO-D» beantworten lässt, wird unter anderem überprüft, ob das Selbstkonzept während der Testdurchführung erhalten bleibt. Die "Selbstwirksamkeit im Sinn von Vertrauen in spezifische Fähigkeiten" (Moser Opitz, 2013, S. 60) hat einen grossen Einfluss auf mathematische Leistungen. Daneben beinhaltet das mathematische Selbstkonzept eine affektive Komponente (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 61). Erfolg oder Misserfolg können die Selbstwirksamkeit beeinflussen (vgl. Moser Opitz, 2013, S. 60). Folgende drei Indikatoren werden für das Erfassen des Selbstkonzeptes verwendet:

Tabelle 2: Indikatoren zur Variablen „Selbstkonzept“

SK1: Das Kind kann Items lösen.	> 7 Items	> 5 Items	> 3 Items
SK2: Das Kind zeigt Freude am Erreichen.	> 2 mal	1 mal	0 mal
SK3: Die Durchführung des «MARKO-D» macht dem Kind Spass.			

Mithilfe des Indikators **SK1** wird festgestellt, wie viele Kinder eine gewisse Anzahl Items lösen können und ob der Test schwächere Kinder nicht überfordert. Die Grenzwerte werden aufgrund der Praxiserfahrung und den Pretests wie in obiger Tabelle ersichtlich bei mehr als 7, 5 und 3 gelösten Items gesetzt.

In der Erstfassung des Beobachtungsbogens war zudem das Item "Das Kind ist sichtbar stolz" aufgeführt. Dieses wurde jedoch entfernt, da sich in den Videoaufzeichnungen der Pretests zeigte, dass dies schwierig zu beobachten ist und der Indikator **SK2** diesen Bereich bereits abdeckt. Sowohl die Mimik des Kindes als auch verbale Rückmeldungen geben Auskunft zu diesem Indikator.

Die affektive Komponente wird in **SK3** mit Smileys erfasst. Da die Kinder ihre Gefühlslage erfahrungsgemäss gut mittels Smileys äussern können, dürfen sie auf diesem Weg eine direkte Rückmeldung über ihre Stimmungslage am Ende der Durchführung geben.

4.2.2 Konzentration (K)

Die ausformulierte Variable zu „Konzentration“ lautet: Bei der Durchführung des «MARKO-D» hält das Kind die erforderte Konzentration aufrecht. Niedermann, Meisel-Stoll, Sahli und Zeltner bezeichnen Aufmerksamkeit/Konzentration wie auch Gedächtnis/Merkfähigkeit und Motivation als Stützfunktionen, welche mit Basisfunktionen wie Sprache, Denken oder Wahrnehmung die Grundlage für einen Lernprozess bilden (vgl. 2010, S. 71). Wenn ein Kind Mühe hat, sich zu konzentrieren, kann dies in der Diagnostik Auswirkungen auf die Testresultate haben. Die Aufmerksamkeit kann gemäss Quaiser-Pohl nicht mit einem standardisierten Test erfasst werden (vgl. 2010, S. 59). Auch Büttner und Schmidt-Atzert stellen fest, dass Aufmerksamkeit und Konzentration nicht mit reiner Testdiagnostik erfasst werden können (vgl. 2004, S. IX). Da die Konzentration einer bestimmten Aufgabe gilt, ist sie von der Art und vom Schwierigkeitsgrad der Aufgabe abhängig (vgl. Schmidt-Atzert, Büttner & Bühner, 2004, S. 13).

Um vertiefte Informationen zur Konzentration zu erhalten, wird diese Variable in folgende vier Indikatoren gegliedert:

Tabelle 3: Indikatoren zur Variablen „Konzentration“

K1: Die Augen des Kindes bleiben auf den Test/das Setting gerichtet.	maximal 2 Ablenkungen	maximal 4 Ablenkungen	mehr Ablenkungen
K2: Die sprachlichen Äusserungen des Kindes betreffen Dinge, die Gegenstand des Settings sind.	max. 2 andere Äusserungen	max. 4 andere Äusserungen	mehr andere Äusserungen
K3: Das Kind bleibt körperlich im Setting.	maximal 2 Ereignisse	maximal 4 Ereignisse	mehr Ereignisse
KA: Das Kind bricht vorzeitig ab oder die Testleitung schlägt einen Unterbruch vor.	Abbruch durch Kind		Unterbruch durch Testleitung

Mithilfe des Indikators **K1** wird festgestellt, ob die Augen des Kindes auf das Setting gerichtet bleiben oder ob es regelmässig umherschaut und somit eventuell abgelenkt ist. Bis zu zwei Ablenkungen werden dabei als altersgemäss betrachtet, mehr als vier Ablenkungen erscheinen gemäss Erfahrungswerten aus der Praxis als auffällig.

Der Indikator **K2** gibt Auskunft darüber, ob die verbalen Äusserungen des Kindes Dinge betreffen, welche Gegenstand des Settings sind (beispielsweise Gedanken zur Rahmengeschichte, zu den Bildern oder Aufträgen) oder ob das Kind in seinen Erzählungen vom Kernthema abschweift. Auch hier werden die Anzahlen 2 und 4 wie bei Indikator K1 als Grenzwerte verwendet.

Es ist für Kindergartenkinder eine grosse Herausforderung, während einer Test-Durchführungsdauer von 20 bis 30 Minuten sitzen zu bleiben. Mit dem Indikator **K3** wird überprüft, ob dies im Einzelsetting möglich ist oder ob Bewegungspausen angezeigt wären.

Der Indikator **KA** gibt Auskunft über eine allfällige Unterbrechung oder einen vorzeitigen Abbruch. Hesse und Latzko bezeichnen das Aufgeben als einen möglichen Indikator von Schwierigkeiten (vgl. 2009, S. 147).

4.2.3 Sprachliche Aspekte der Testinstruktion (S)

Die ausformulierte Variable zu „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“ lautet: Das Kind versteht die sprachlichen Anteile der Aufgaben. Es geht einerseits darum, ob in der Schweiz wohnhafte Kinder den für Deutschland konzipierten Test verstehen. Andererseits wird auch auf allfällige sprachliche Hürden bei Kindern, welche den DaZ-Unterricht besuchen, geachtet.

Moser Opitz betont die Wichtigkeit einer für DaZ-Kinder passenden Formulierung (vgl. 2013, S. 79f). Sie konnte in einer Studie zeigen, dass bei Fünftklässlern „die Kenntnis der Schulsprache Deutsch ... in einem Zusammenhang mit der Mathematikleistung“ (2013, S. 282) steht. Bei Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse besteht gemäss Moser Opitz dieser Zusammenhang nicht mehr, was wahrscheinlich mit der längeren Aufenthaltsdauer im deutschen Sprachraum zu tun hat (vgl. ebd.). Dies würde bedeu-

ten, dass gerade während der Einschulungszeit sensibel auf Kinder mit Migrationshintergrund geachtet werden muss, da diese oft erst über eine relativ kurze Kontaktzeit mit der deutschen Sprache verfügen. Deshalb werden die Aspekte möglicher sprachlicher Barrieren für Kinder, welche den DaZ-Unterricht besuchen, in dieser Forschung untersucht.

Ein zweiter Fokus wird auf die Thematik Hochdeutsch-Schweizerdeutsch gelegt. Um dem Gütekriterium der Objektivität (siehe 3.4.2) zu entsprechen, muss ein normierter Test Wort für Wort nach den Testinstruktionen im Manual durchgeführt werden. Da in Schweizer Kindergärten zum Teil Mundart gesprochen wird, wird die Testung, ausser bei Kindern mit Migrationshintergrund, ebenfalls auf Schweizerdeutsch durchgeführt. Dies bedeutet, dass geringfügige Änderungen im Vokabular oder im Wortlaut vorgenommen werden müssen. Die Übertragung in Mundart gelingt mit wenigen Anpassungen: So muss bei Item 12 („Ich hatte gestern 5 Nüsse und habe 3 aufgegessen. Wie viele habe ich dann noch?“ (Ricken et al., 2013b) das Präteritum in ein Perfekt verwandelt werden, da im Schweizerdeutschen keine Präteritumsformen verwendet werden. Bei den Items 29–35 (z. B. „Wie heisst die Zahl, die um 1 kleiner ist als 5“) sind ebenfalls Anpassungen nötig. In den Dialekten der drei Kantone, in welchen die Erhebung stattfindet, wird der Satz auf Schweizerdeutsch ohne „um“ formuliert: „Wie heisst die Zahl, wo 1 chliiner isch als 5?“ Kleinere Änderungen müssen zudem beim Vokabular vorgenommen werden:

Tabelle 4: Änderungen im Vokabular

	Originaltext (Hochdeutsch)	abgeänderter Text (Schweizerdeutsch)
Beispiel 10	verzweifelte	truurig
Item 10	beeindruckt	es stuunet
Beispiel 19	eine Menge	viel
Item 28	Abendbrot	Nachtesse
Beispiel 52	stellen sie fest	merked's
Beispiel 52	die gleiche Anzahl	gליich viel

Der Wortschatz wird ausserdem etwas vereinfacht: In der Testinstruktion zum «MARKO-D» werden sowohl der Begriff „Nüsse“ (z. B. Item 16–18) als auch der Begriff „Chips“ (z. B. Item 11–15/40–46) verwendet. Am Ende des Tests kommt sogar noch die Bezeichnung „Plättchen“ (Item 53–55) vor. Diese drei Begriffe bezeichnen alle dasselbe. Um die Kinder nicht unnötig zu verwirren, wird immer der gleiche Begriff verwendet werden.

Um detaillierte Informationen zu den sprachlichen Aspekten der Testinstruktion zu erhalten, werden für diese Variable folgende drei Indikatoren verwendet:

Tabelle 5: Indikatoren zur Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“

S1: Das Kind versteht die einzelnen Wörter. Erfragte Wörter: _____	0 nachfragen	1 nachfragen	> 1 nachfragen
S2: Das Kind versteht die Sätze. Erfragte Sätze: _____	0 nachfragen	1 nachfragen	> 1 nachfragen
S3: Das Kind lässt durch seine Handlung vermuten, dass es den sprachlichen Anteil der Aufgabe verstanden hat.	trifft zu	trifft bedingt zu	trifft nicht zu

Mithilfe der Indikatoren **S1** und **S2** wird gezählt, wie oft sich ein Kind nach der Bedeutung einzelner Wörter oder ganzer Sätze erkundigt. Die erfragten Wörter und Sätze werden zudem für eine qualitative Auswertung festgehalten. Da der «MARKO-D» gemäss Ricken et al. sprachlich stark entlastet ist (vgl. 2013, S. 19), werden die Grenzwerte mit nie, einmal oder öfters nachfragen bewusst tief gehalten.

Um auch Kinder zu erfassen, welche nicht nachfragen, wenn sie etwas nicht verstehen, wird der Indikator **S3** hinzugezogen. Dort wird unterschieden, ob das Kind nach Einschätzung der Testleitung den sprachlichen Anteil der Aufgaben versteht oder ob sprachliche Hürden einen Einfluss auf die Testergebnisse haben könnten.

4.2.4 Handhabung des Materials (M)

Die ausformulierte Variablen zu „Handhabung des Materials“ lautet: Bei der Durchführung des «MARKO-D» kann das Kind die zur Verfügung stehenden Materialien angepasst einsetzen. Im Übergang Kindergarten-Primarstufe hat die enaktive Repräsentationsebene einen hohen Stellenwert und wird auch in diagnostischen Instrumenten verwendet. Es soll erfasst werden, ob das Kind mit den Materialien des «MARKO-D» umgehen und diese sinnvoll einsetzen kann.

Um vertiefte Informationen zum Umgang mit dem Material zu erhalten, wird diese Variable in folgende Indikatoren gegliedert:

Tabelle 6: Indikatoren zur Variablen „Handhabung des Materials“

M1: Das Kind kann die ikonisch dargestellten Nüsse als Nüsse einsetzen.	trifft zu	trifft bedingt zu	trifft nicht zu
M2: Das Kind kann vom motorischen Standpunkt her die Plättchen ausreichend geschickt einsetzen.	trifft zu	trifft bedingt zu	trifft nicht zu

Mithilfe des Indikators **M1** wird erfasst, ob das Kind die ikonisch dargestellten Nüsse während der Testung als solche einsetzen kann oder ob allenfalls die Verwendung von richtigen Nüssen angebracht

wäre. Der Indikator **M2** beleuchtet die feinmotorische Entwicklung. So soll aufgezeigt werden, ob das Kind die Plättchen als Hilfsmittel ausreichend geschickt einsetzen kann, um mit ihnen die Testaufgaben zu lösen.

4.2.5 Durchführungsdauer (D)

Gemäss Manual zum «MARKO-D» werden für die Durchführung der Lernstandserfassung etwa 20 bis 30 Minuten gerechnet. Mithilfe des Indikators **D** soll aufgezeigt werden, ob die Mehrheit der Kinder den Test in der angegebenen Zeit schafft. Somit ergibt sich folgender Indikator für die Variable der Durchführungsdauer:

Tabelle 7: Indikator zur Variablen „Durchführungsdauer“

D: Dauer der Durchführung	_____ min
---------------------------	-----------

4.3 Forschungsinstrument Beobachtungsbogen

Um die Beobachtungen während der Lernstandserfassung strukturiert zu protokollieren, wird ein Beobachtungsbogen erarbeitet (siehe Anhang 1). Dieser schreibt genau vor, „was zu beobachten und wie das Beobachtete zu protokollieren ist. Das zu beobachtende Geschehen ist im Prinzip bekannt und lässt sich in einzelne Elemente oder Segmente zerlegen, die ausschliesslich Gegenstand der Aufmerksamkeit des Beobachters sind“ (Bortz & Döring, 2009, S. 270).

Die Beobachtungen der oben vorgestellten, genau definierten Indikatoren zu den Variablen Selbstkonzept, Konzentration, Sprache, Material und Durchführungsdauer werden während der Testdurchführung in das Forschungsinstrument, den erarbeiteten Bogen, eingetragen. Damit kann eine fokussierte Beobachtung erreicht werden (vgl. Flick, 2009, S. 126), welche detaillierte Aussagen zur Eignung des «MARKO-D» ermöglicht. Zudem werden auf dem Protokollbogen des Forschungsobjekts «MARKO-D» die Testresultate festgehalten.

Der Beobachtungsbogen wird relativ knapp gehalten, denn gemäss Bortz und Döring muss das Beobachtete möglichst unkompliziert und schnell festgehalten werden können (vgl. 2009, S. 270). Durch das Verwenden von Abkürzungen wird das gleichzeitige Erfassen der Testresultate und der Beobachtungen zur Eignung des «MARKO-D» möglich. Gemäss Lamnek hilft eine solche Strukturierung, dass verschiedene Beobachter durch die Verwendung gleicher Kategorien zu den gleichen Einschätzungen kommen (vgl. 2005, S. 560). Dies ist im Rahmen dieser Arbeit ein wichtiger Aspekt, da die beiden Autorinnen dieser Arbeit die Tests unabhängig voneinander durchführen.

4.4 Pretest

Beim Pretest handelt es sich um eine gesonderte Testdurchführung, welche vor der eigentlichen Erhebung stattfindet. Der Beobachtungsbogen wurde nach Ausarbeitung der Indikatoren mehrfach modifiziert und danach in einem Pretest mit Videoanalyse an vier Probanden auf seine Funktionalität geprüft. Bei der Auswahl der Kinder wurde darauf geachtet, dass sie einen unterschiedlichen Bildungshintergrund haben: Ein Kind wurde von seiner Kindergärtnerin als in seiner mathematischen Entwicklung durchschnittlich, ein anderes als akzeleriert eingestuft. Daneben nahmen ein explizit schwächeres Kind und eines mit Migrationshintergrund, welches noch Schwierigkeiten im Sprachverständnis zeigt, am Pretest teil.

Der Pretest wurde von den Autorinnen dieser Arbeit gemeinsam durchgeführt. Beide übernahmen zweimal die Funktion der Testleitung und zweimal die Funktion der Beobachtenden. Anschliessend konnte durch intensive Videoanalysen das Bewusstsein über mögliche Schwierigkeiten im Beobachtungsprozess geschärft werden. So ergab sich ein intensiver Austausch über Details der Durchführung und den Beobachtungsbogen. Mithilfe einer Videoanalyse konnten zudem Beobachtungen besprochen und die Sichtweisen angeglichen werden.

Die Auswertung des Pretests zeigte, dass der Beobachtungsbogen über weite Teile logisch aufgebaut war. Trotzdem kam es zu einigen kleinen Modifikationen am Forschungsinstrument. Geändert wurden beispielsweise die Kürzel zu den einzelnen Indikatoren, um eine noch schnellere Erfassung zu ermöglichen. Zudem wurden einige Grenzwerte leicht angepasst und eine Verneinung in eine positive Aussage umformuliert.

Der Pretest zeigte zudem auf, welche hohe Konzentration es von den Testerinnen erfordert, gleichzeitig den Protokollbogen des «MARKO-D» und den zusätzlichen Beobachtungsbogen auszufüllen. So konnte für die Phase der Durchführung eine Pause zwischen den einzelnen Testungen eingeplant werden, um Notizen zu ergänzen.

4.5 Stichprobenauswahl

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zur Auswahl der Stichprobe und den damit zusammenhängenden Überlegungen.

4.5.1 Rekrutierung der Untersuchungspersonen

Die Autorinnen dieser Arbeit fragten Kindergärtnerinnen aus ihrem Bekanntenkreis, ob die Forschung in ihren Klassen durchgeführt werden könne. Nach der positiven Antwort von drei Kindergärtnerinnen wurden die Schulleitungen angefragt. Auch dort stiess das Projekt auf grosses Interesse.

Die Stichprobe wurde durch eine Einschulungsklasse ergänzt, denn „der Kindergarten und die Eingangsklasse haben mehr Fördermöglichkeiten, als sie gemeinhin nutzen, vorausgesetzt, sie verwenden frühzeitig diagnostische Verfahren, auf die sie die Fördermassnahmen stützen“ (Lorenz, 2010, S. 65). Die Erhebung in der Einschulungsklasse konnte im beruflichen Tätigkeitsfeld einer der beiden Testleiterinnen durchgeführt werden.

Innerhalb der teilnehmenden Gruppen wird jede Person erfasst. Es handelt sich bei dieser Untersuchung um eine Klumpenstichprobe, bei der bereits vorgegrupperte Teilmengen, die durch die ausgewählten Schulklassen gebildet werden, vorliegen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 179).

4.5.2 Information der Untersuchungspersonen

Nach der Einwilligung durch die Kindergärtnerinnen, Schulleiterinnen und Schulleiter wurden die Eltern der vier exemplarisch ausgewählten Klassen über das Forschungsprojekt und die Zielsetzung der Erhebung informiert und angefragt, ob ihr Kind daran teilnehmen dürfe (siehe Anhang 2). Erfreulicherweise gaben alle Eltern ihr Einverständnis zur Teilnahme ihres Kindes an der Untersuchung.

4.5.3 Anonymität der Teilnehmer

Im Sinne von Datenschutz und Schweigepflicht wurden alle erhobenen Daten anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die getesteten Kinder möglich sind. So hatte nebst den Autorinnen dieser Arbeit lediglich die Kindergärtnerin der betreffenden Klasse Einsicht in die Ergebnisse. Die Eltern wurden im Rahmen der regulär im Jahresverlauf durchgeführten Standortgespräche über die Ergebnisse ihres eigenen Kindes informiert.

Das Aufzeichnen der Testsituation auf Video wurde in einer exemplarisch ausgewählten Klasse ebenfalls thematisiert und von einigen Eltern bewilligt. Die anonymisierten Daten wurden ausschliesslich für diese Arbeit verwendet.

4.5.4 Stichprobe

Die Untersuchung wird mit 42 Kindergartenkindern, welche sich im Jahr vor der Einschulung befinden und 10 Kindern einer Einschulungsklasse durchgeführt. Es wurde eine Gesamtstichprobengrösse von mindestens 30 Probanden angestrebt, weil die Mittelwerte von grossen Zufallsstichproben ($n > 30$) näherungsweise normalverteilt sind (vgl. Bortz, 2005, S. 137). Diese Stichprobengrösse lässt noch keine allgemeingültigen Aussagen zu. Es ist aber zu erwarten, dass sie klare Aussagen für die untersuchten Kindergärten aufzeigt und sich in der Folge Tendenzen für Schweizer Gemeinden ableiten lassen. Die Kindergartenkinder stammen aus einer Agglomerationsgemeinde der Stadt Thun, einer ländlichen Gemeinde des Kantons Solothurn, sowie aus einer Kleinstadt im Kanton Thurgau; die Kinder der Einschulungsklasse ebenfalls aus dem Kanton Thurgau. In den vier Klassen werden alle Kinder untersucht, damit, wie von Ricken et al. empfohlen, keine Selektion stattfindet (vgl. 2013, S. 28).

Das Verfahren wird bei den Kindergartenkindern ein halbes Jahr vor Schuleintritt eingesetzt, bei den Kindern der Einschulungsklasse ein halbes Jahr nach Schuleintritt. Obwohl einige Kinder damit das Zielalter des Tests überschreiten, werden sie in die Erhebung miteinbezogen, da gerade dadurch überprüft werden kann, ob sich ältere, aber zum Teil in ihrer mathematischen Entwicklung schwächere Kinder auch mit dem «MARKO-D» erfassen lassen. Eine in Deutschland erstellte Normtabelle für das Alter von mehr als sechseinhalb Jahren ist vorhanden.

Die Kinder des ersten Kindergartenjahres werden bewusst von der Erhebung ausgeschlossen, da es beim Forschungsprojekt der HfH, in dessen Rahmen diese Masterarbeit eingebettet ist, explizit um den Übergang Kindergarten-Primarstufe geht. Auf Wunsch der Kindergärtnerinnen werden aber Kinder, bei welchen eine vorgezogene Einschulung zur Debatte steht, auch getestet.

Das Verfahren soll sich nah am Alltag von SHP orientieren und darum in einer möglichst realitätsnahen Situation durchgeführt werden. Dafür wird bewusst mit einer unausgelesenen Stichprobe gearbeitet, um die gesamte Breite an Kindern des zweiten Kindergartenjahres und der Einschulungsklasse zu testen. Bei einer Normalverteilung können also nur wenige explizit schwächere oder in ihrer arithmetischen Entwicklung akzelerierte Kinder erkannt werden.

4.5.4.1 Stichprobe 1: Kindergarten Kanton BE

Die untersuchte Kindergartenklasse aus dem Kanton Bern stammt aus einer Agglomerationsgemeinde von Thun und besteht aus 11 Kindern, die sich im letzten Jahr des Kindergartens befinden. 6 Mädchen und 5 Knaben gehören dieser Gruppe an. 4 dieser Kinder besuchen den DaZ-Unterricht. Die Altersspanne der Kinder zum Zeitpunkt der Erhebung schwankt zwischen 5 Jahren 10 Monaten und 6 Jahren 8 Monaten. Das Einzugsgebiet des Kindergartens kann bezüglich des sozioökonomischen Status als durchmischt bezeichnet werden.

4.5.4.2 Stichprobe 2: Kindergarten Kanton SO

Im Kanton Solothurn wird eine Kindergartenklasse einer ländlichen Gemeinde untersucht, die von 15 Kindern im letzten Jahr des Kindergartens besucht wird. Es handelt sich um 6 Mädchen und 9 Jungen im Alter zwischen 5 Jahren 8 Monaten und 6 Jahren 8 Monaten. Keines dieser Kinder besucht den DaZ-Unterricht. Der sozioökonomische Status des Einzugsgebiets des Kindergartens ist eher durchmisch.

4.5.4.3 Stichprobe 3: Kindergarten Kanton TG

Aus dem Kanton Thurgau nimmt eine städtische Kindergartenklasse mit 16 Kindern des grossen Kindergartens an der Untersuchung teil. Die 9 Mädchen und 7 Knaben sind zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 5 Jahren 10 Monaten und 6 Jahren 8 Monaten alt. Die meisten Kinder wachsen in sehr bildungsnahen Elternhäusern mit hohem sozioökonomischem Status auf und werden auch zu Hause intensiv gefördert. 19 % der Kinder besuchen den DaZ-Unterricht.

4.5.4.4 Stichprobe 4: Einschulungsklasse Kanton TG

Die 10 untersuchten Kinder einer Einschulungsklasse stammen ebenfalls aus dem Kanton Thurgau. Die Klasse besteht aus 4 Mädchen und 6 Knaben, welche zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 6 Jahren 11 Monaten und 7 Jahren 10 Monaten alt sind. Der hohe Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund (70 %) lässt sich dadurch erklären, dass Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen im Kanton Thurgau bislang oft in die Einschulungsklasse eingeschult wurden, um besonders intensiv im Erlernen der deutschen Sprache gefördert zu werden.

4.6 Beschreibung der Untersuchungsdurchführung

Die Forschung wurde in allen Klassen im Januar und Februar 2014 durchgeführt, nachdem die Eltern um ihr Einverständnis gebeten worden waren. Da die Autorinnen dieser Arbeit in drei der vier exemplarisch ausgewählten Klassen nicht selbst unterrichteten, gingen sie vor der Testdurchführung für ein erstes Kennenlernen in die Kindergärten. Danach besuchten sie über vier Wochen verteilt jeweils an Vormittagen die Klassen und arbeiteten in einem separaten Raum mit einzelnen Kindern.

4.7 Datenaufbereitung und Datenanalyse

Nach Abschluss der Erfassung wurden die Daten der 52 Beobachtungsbögen ausgewertet. Die Notizen in Textform wurden einzeln erfasst, die Resultate der quantitativen Erfassung addiert. So konnten die Ergebnisse der Forschung in Diagrammen dargestellt und interpretiert werden.

Die folgenden Abschnitte erhalten Informationen zur Datenaufbereitung und deren Analyse.

4.7.1 Quantitative Analyse

Um Daten übersichtlich darzustellen, wird in der deskriptiven Statistik oft mit Tabellen oder Diagrammen gearbeitet. Durch graphische Darstellungen können komplexe Zusammenhänge schnell und einfach verständlich gemacht werden (vgl. Rasch, Friese, Hofmann & Naumann, 2006, S. 1).

Für eine deskriptive Auswertung wird als erstes eine Urliste erstellt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 248), in welcher für alle Probandinnen und Probanden alle Messwerte aufgeführt werden. So können schon erste Tendenzen oder Abweichungen aufgedeckt werden (vgl. ebd.). Ein zusätzlicher Codeplan hilft, den Bezug zwischen dem Beobachtungsbogen und der Urliste herzustellen, falls die Codes nicht im Beobachtungsbogen dargestellt wurden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 253). Der Codeplan ist also eine Verbindung zwischen den Notizen auf dem Beobachtungsbogen und den Daten auf der Urliste.

Mittels einer Datenbereinigung wird danach überprüft, ob sich eventuelle Fehlangaben eingeschlichen haben. Anschliessend können die Daten analysiert werden. „Wichtig ist dabei, dass die Aussagen jeweils nur für die untersuchte Stichprobe gelten Um weiter reichende Aussagen zuzulassen, müssten anspruchsvollere statistische Verfahren eingesetzt werden“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 254). Abschliessend werden die Häufigkeiten ausgezählt und in Form von Diagrammen oder Tabellen dargestellt (siehe 5.1–5.6).

4.7.2 Qualitative Analyse

Wie unter 4.1.2 beschrieben, bedient sich die vorliegende Forschung mittels der messbaren Daten vorwiegend des quantitativen Zuganges. Dieser soll aber zum Verständnis des Kontextes, wo möglich, durch qualitative Aussagen ergänzt werden. Beobachtungen der Testleitung und Bemerkungen der Kinder erlauben qualitative Aussagen zu den Variablen Sprache, Selbstkonzept, Konzentration und Material. Diese Daten werden in Textform ebenfalls in Kapitel 5 präsentiert.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Resultate der Untersuchung dargestellt. Dazu werden zu den fünf Variablen der Untersuchung jeweils das Gesamtergebnis und die Auswertung der einzelnen Indikatoren aufgeführt. Je nach Befund zu den Indikatoren werden diese, aufgeschlüsselt nach Kindergruppen, weiter differenziert. Qualitative Aussagen zu den einzelnen Indikatoren ergänzen die quantitativen Befunde.

5.1 Selbstkonzept

5.1.1 Auswertung der Variablen „Selbstkonzept“ insgesamt

Die ausformulierte Variable zu „Selbstkonzept“ lautet: Bei der Durchführung des «MARKO-D» (Ricken, Fritz & Balzer, 2013b) bleibt das mathematische Selbstkonzept des Kindes erhalten. Bei 83 % der Gesamtstichprobe wurde dieser Anspruch erfüllt. 17 % der Kinder zeigten bei einzelnen Indikatoren leichte Einschränkungen. Bei allen Kindern blieb insgesamt das Selbstkonzept im Sinne der Untersuchungskonstruktion (siehe 4.2.1) erhalten.

Abbildung 7: Selbstkonzept

5.1.2 Auswertung der einzelnen Indikatoren zur Variablen „Selbstkonzept“

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, konnte jedes Kind ausreichend viele Testitems im Sinne der Untersuchungskonstruktion lösen. Während 73 % der Kinder Freude am Erreichten zeigten, war bei 4 % keine Freude sichtbar. Die Durchführung des Tests machte 90 % der Kinder Spass. 10 % gaben an, weder Spass noch Unlust verspürt zu haben.

Abbildung 8: Indikatoren zur Variablen „Selbstkonzept“

5.1.3 Auswertung der Indikatoren nach Kindergruppen

5.1.3.1 Das Kind kann ausreichend viele Items des «MARKO-D» lösen

Da gemäss obenstehender Abbildung alle Kinder diesen Indikator vollumfänglich erfüllten, ergibt sich keine weitere Aufschlüsselung nach den vier untersuchten Gruppen „Kinder im letzten Jahr des Kindergartens“, „schwächere Kinder“, „Kinder, die den DaZ-Unterricht besuchen“ und „Kinder der Einschulungsklasse“.

5.1.3.2 Das Kind zeigt Freude am Erreichten

Abbildung 9: Das Kind zeigt Freude am Erreichten

Dieser Indikator zeigt die grösste Streuung innerhalb der Variablen „Selbstkonzept“. Während 86 % der Kinder des letzten Kindergartenjahres Freude am Erreichten ausdrücken, sind es in der Gruppe der Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse nur gerade 20 %. Zudem lassen 20 % der Kinder der

Einschulungsklasse gar keine Anzeichen von Freude über das Erreichte erkennen. Besonders zu erwähnen ist, dass auch in der Gruppe der schwächeren Kinder jedes Kind mindestens einmal Freude am Erreichten zeigte. Bei Kindern, die den DaZ-Unterricht besuchen, sind dies noch 93 %.

5.1.3.3 Die Durchführung des «MARKO-D» macht dem Kind Spass

Die Grafik zeigt, dass sämtliche Kindergruppen insgesamt hohe Werte bezüglich Spass bei der Durchführung des «MARKO-D» erlebten. Schwächere Kinder und solche, die den DaZ-Unterricht besuchen, gaben durchgehend an, Spass gehabt zu haben, während 20 % der Kinder der Einschulungsklasse weder Spass noch Unlust beim Lösen der Aufgaben verspürten.

Abbildung 10: Die Durchführung des «MARKO-D» macht dem Kind Spass

5.1.4 Qualitative Aussagen zur Variablen „Selbstkonzept“

Viele Kinder lebten intensiv mit der Geschichte mit und zeigten dies mimisch, gestisch und mit Äusserungen. Drei Kinder führten gemäss Beobachtung der Testleiterinnen die Aufgaben konzentriert und engagiert aus, zeigten jedoch mimisch kaum Freude am Erreichten. Ein Kind strahlte über das ganze Gesicht, als es einige Aufgaben des Tests lösen konnte und kommentierte: „Jetzt chumi drus!“.

Zwei Kinder gaben an, dass sie bei der Geschichte zu viel zählen mussten. Ein Kind fand die Aufgaben zu einfach. Drei Kinder fragten, wann sie wieder zu den Testleiterinnen kommen könnten, um eine neue Geschichte zu hören und ein Kind zählte die Treppenstufen, als es aus dem Zimmer hüpfte.

5.2 Konzentration

5.2.1 Auswertung der Variablen „Konzentration“ insgesamt

Für die Auswertung der Variablen „Konzentration“ wurde die Gesamtzahl der Ablenkungen ausgezählt, weswegen sich hier andere Anzahlkategorien (maximal 8 Ablenkungen¹¹, 9 bis 13 Ablenkungen, mehr als 13 Ablenkungen) ergeben, als bei der im nächsten Abschnitt dargestellten Auswertung der einzelnen Indikatoren.

Bei der Durchführung des «MARKO-D» hielten 85 % der Kinder die geforderte Konzentration aufrecht. 15 % der Gesamtstichprobe erfüllten den einen oder anderen der drei Indikatoren zur Konzentration nicht vollumfänglich oder es wurden beim Kind insgesamt 9 bis 13 Ablenkungen beobachtet. Es musste aber bei keinem Kind aufgrund der Konzentration die Testdurchführung unter- oder abgebrochen werden. Mehr als insgesamt 13 Ablenkungen wurden nicht beobachtet.

Abbildung 11: Konzentration

5.2.2 Auswertung der einzelnen Indikatoren zur Variablen „Konzentration“

Die Augen der Kinder blieben zu 80 % auf den Test oder das Setting gerichtet. 20 % der Kinder zeigten maximal vier Ablenkungen der Augen. Mehr als vier Ablenkungen wurden nicht beobachtet. Während sich bei 74 % der Kinder die sprachlichen Äusserungen ausschliesslich auf das Setting bezogen, sprachen 22 % der Kinder maximal viermal über andere Dinge. 4 % der Kinder sprachen mehr als viermal über Dinge, die nicht den Test oder das Setting betrafen. Sämtliche Kinder blieben während der gesamten Testdurchführung mit ihrem Körper im Setting und somit am Tisch sitzen, weswegen dieser Indikator nachfolgend nicht nach Kindergruppen differenziert wird.

¹¹ Die Zahl von maximal 8 Ablenkungen ergibt sich daraus, dass zwei als „unauffällig“ und ein als „mittel“ gewerteter Indikator gesamthaft immer noch eine „unauffällige“ Wertung erreichen (siehe Anhang 2).

Abbildung 12: Indikatoren zur Variablen „Konzentration“

5.2.3 Auswertung der Indikatoren nach Kindergruppen

5.2.3.1 Die Augen des Kindes bleiben auf den Test/das Setting gerichtet

Dieser Indikator ergibt in fast allen Kindergruppen ein ähnliches Bild, weswegen die Resultate nicht in einer Abbildung dargestellt werden. Während bei den Kindern im letzten Jahr des Kindergartens 83 % diesen Indikator mit maximal zwei Ablenkungen erfüllten, sind es bei den Gruppen „schwächere Kinder“, „Kinder, die den DaZ-Unterricht besuchen“ und „Kinder der Einschulungsklasse“ je etwa 70 %. Bei den übrigen Kindern liessen sich maximal vier Ablenkungen beobachten. Kein Kind war so stark abgelenkt, dass es diesen Indikator gemäss Untersuchungsdesign (siehe 4.2.2) nicht erfüllte und seine Augen mehr als viermal vom Test/Setting weggleiten liess.

5.2.3.2 Die sprachlichen Äusserungen des Kindes betreffen Dinge, die Gegenstand des Settings sind

Die Kinder im letzten Jahr des Kindergartens bezogen sich bei ihren sprachlichen Äusserungen zu 80 % auf das Setting. Die Kinder der anderen drei Gruppen äusserten sich häufiger zu Dingen, die nicht Gegenstand des Settings waren.

Abbildung 13: Die sprachlichen Äusserungen des Kindes betreffen Dinge, die Gegenstand des Settings sind

5.2.4 Qualitative Aussagen zur Variablen „Konzentration“

Viele Kinder schauten beim Nachdenken nach oben oder drehten den Kopf in eine bestimmte Richtung. Entsprechend wurden Augenbewegungen, die als Nachdenken gedeutet werden konnten, nicht als Ausdruck von Ablenkbarkeit gezählt. Vier Kinder liessen die Augen mehrmals durch den Raum schweifen. Die meisten Kinder erzählten während der Begrüssung Begebenheiten aus ihrem unmittelbaren Alltag und erwähnten auch während der Testdurchführung die eine oder andere Assoziation zu der Geschichte, die aber in direktem Zusammenhang mit dem Test stand.

Ein Kind fragte während der Testdurchführung, ob es gehen könne. Als die Testleiterin darauf aufmerksam machte, dass die Geschichte noch nicht zu Ende sei, wollte das Kind weitermachen. Zwei Kinder der Einschulungsklasse sagten, dass sie lieber spielen würden, als den beiden Leitfiguren des Tests bei der Lösung der Aufgaben zu helfen. Auffallend viele Kinder beschäftigten ihre Hände und spielten mit den Materialien (Chips, Bildkarten), die auf dem Tisch lagen, blieben aber dennoch auf den Test fokussiert.

5.3 Sprachliche Aspekte der Testinstruktion

5.3.1 Auswertung der Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“ insgesamt

Bei der Gesamtauswertung des Bereichs Sprache wurde ausgezählt, wie oft ein Kind insgesamt nachfragte oder eine Handlung zeigte, die auf ein ungenügendes Sprachverständnis schliessen liess. Die Untersuchung ergab, dass 77 % der Gesamtstichprobe über ein ausreichendes sprachliches Verständnis verfügt und maximal einmal bei einem Wort oder Satz nachfragte oder eine Handlung zeigte, die auf Sprachverständnisschwierigkeiten hinwies. 19 % der Kinder erfragten bei zwei bis drei Aufgaben ein Wort oder einen Satz oder liessen durch ihre Handlungen vermuten, dass sie die Aufgabe nicht verstanden hatten. 4 % der Kinder mussten bei mehr als drei Aufgaben nachfragen oder gaben durch eine Handlung zu erkennen, dass sie die sprachlichen Anteile nicht genügend verstanden hatten. Somit überschritten sie die im Untersuchungsdesign festgelegte Maximalzahl (siehe 4.2.3).

Abbildung 14: Sprache

5.3.2 Auswertung der einzelnen Indikatoren zur Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“

Hier wurde gemäss Untersuchungsdesign jeder Indikator einzeln ausgezählt, was leicht veränderte Kategorien gegenüber der Gesamtauswertung ergibt. Für die Gesamtauswertung konnte ein Kind beispielsweise bei 2 bis 3 Aufgaben nachfragen, um in der mittleren Kategorie erfasst zu werden. Bei den einzelnen Indikatoren hingegen durfte ein Kind nur einmal das festgelegte Verhalten zeigen, damit es beim entsprechenden Indikator noch der mittleren Kategorie zugeordnet wurde (siehe Anhang 2). Während 8 % mehr als einmal bei einem Wort nachfragen mussten, taten dies 10 % der Kinder bei Sätzen. Insgesamt verstanden 82 % der Kinder die einzelnen Wörter und 69 % der Kinder die verschiedenen Sätze auf Anhieb. Kein Kind liess aufgrund seiner Handlungen vermuten, dass es eine Aufgabenstellung gar nicht verstanden hatte.

Abbildung 15: Indikatoren zur Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“

5.3.3 Auswertung der Indikatoren nach Kindergruppen

5.3.3.1 Das Kind versteht die einzelnen Wörter

Im Bereich des Wortverständnisses zeigten 10 % der Kinder im letzten Jahr des Kindergartens Schwierigkeiten. Bei schwächeren Kindern mussten 60 % und bei jenen, welche den DaZ-Unterricht besuchen, 58 % der Kinder gar nie nachfragen. Die Kinder der Einschulungsklasse verstanden die einzelnen Wörter auf Anhieb oder fragten maximal einmal nach.

Abbildung 16: Das Kind versteht die einzelnen Wörter

5.3.3.2 Das Kind versteht die Sätze

Während über 70 % der Kinder im letzten Jahr des Kindergartens die Sätze ohne Nachfragen verstanden, waren dies bei schwächeren Kindern, bei Kindern, die den DaZ-Unterricht besuchen und bei Kindern der Einschulungsklasse rund 60 %. Jeweils etwa 30 % der Kinder der letztgenannten Gruppen

fragten bei mehr als einer Aufgabe nach einer Erklärung zu einem Satz, bevor sie die Aufgabe zu lösen begannen.

Abbildung 17: Das Kind versteht die Sätze

5.3.3.3 Das Kind lässt durch seine Handlungen vermuten, dass es den sprachlichen Anteil der Aufgabe verstanden hat

Die Kindergruppe der schwächeren Kinder liess zu 40 % vermuten, dass sie die sprachlichen Anteile der Aufgaben verstanden hatte. Bei 60 % der Kinder waren Handlungen beobachtbar, bei denen nicht sicher war, ob die Aufgabe sprachlich wirklich verstanden wurde. Kinder, die den DaZ-Unterricht besuchen und Kinder der Einschulungsklasse weisen ähnliche Werte wie die schwächeren Kinder auf. Nur die Kinder im letzten Jahr des Kindergartens zeigten zu 90 % Handlungen, die mit den sprachlich erteilten Anforderungen immer übereinstimmen.

Abbildung 18: Das Kind lässt durch seine Handlung vermuten, dass es den sprachlichen Anteil der Aufgabe verstanden hat

5.3.4 Qualitative Aussagen zur Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“

5.3.4.1 Qualitative Aussagen zum Indikator „Das Kind versteht die einzelnen Wörter“

Kein Kind stellte eine Verständnisfrage zu Wörtern oder Sätzen der Rahmengeschichte. Einige Kinder erfragten nach der Präsentation der Aufgabenstellung noch einmal die einzelnen Zahlenwerte, mit denen sie operieren sollten. Dieses Nachfragen wurde nicht als Unverständnis gewertet, da es eher als Ausdruck einer verminderten auditiven Merkfähigkeit gedeutet wurde.

Vom Nachfragen betroffen waren in hohen Massen die Begriffe „vor“, „nach“ und „zwischen“. Ebenso wurde das Wort „Reihe“ bei der Aufgabenstellung der Testitems 16 bis 18 des «MARKO-D» mehrmals erfragt. Die entsprechende Testaufgabe lautet: „Lege so viele Nüsse in das Kästchen, dass die Reihe stimmt.“ Das Wort „davon“ in den Sätzen der Testitems 43 und 44 („Gib mir 5 (9) Chips, davon sollen 3 (4) blau sein.“) wurde sechsmal erfragt.

5.3.4.2 Qualitative Aussagen zum Indikator „Das Kind versteht die Sätze“

Bei den Testitems 19 bis 28 des «MARKO-D», die jeweils erfragen, in welcher Reihe es mehr/weniger Objekte hat, und bei denen in einem zweiten Schritt angegeben werden musste, um wie viele es mehr/weniger davon hat, signalisierten vier Kindern durch Nachfragen ihr Unverständnis.

Die bereits unter 5.3.4.1 erwähnten Items 43 und 44, bei denen 5 (9) Chips gegeben werden sollen, wovon 3 (4) blau sind, löste bei drei Kindern ein Nachfragen aus.

Bei Item 46 wurde viermal nachgehakt. Es lautet: „Gib mir 8 Chips, 2 blaue mehr als rote.“

Als grösste sprachliche Hürde zeigte sich das Item 54:

Abbildung 19: Item 54 des «MARKO-D» (Ricken et al., 2013b)

Die Aufgabe dazu lautet: „Hier (links) hat Lisa hingemalt, wie viele Nüsse sie hat. Lege bitte hier (rechtes Kästchen) **genauso viele Plättchen hin, wie Du hier** (auf das linke Kästchen zeigen) **siehst**“ (Ricken et al., 2013).

10 Kinder zeigten Unsicherheiten und fragten nach, wie die Aufgabe zu verstehen sei. Ein Wiederholen der Aufgabestellung durch die Testleiterinnen brachte jedoch keine Klärung. Wenn die Kinder die Aufgabe wortwörtlich ausführten, gelangten sie automatisch zum falschen Ergebnis. Dann legten sie nämlich in das rechte Kästchen zusätzlich acht Nüsse, also genau so viele, wie sie auf der linken Seite sahen. Damit erzeugten sie eine Menge von zwölf Nüssen. Das Testitem zielte aber darauf ab, dass gleichmächtige Mengen erzeugt werden. Ein Kind löste das Dilemma so, dass es mit seinen Nuss-Chips die bereits gezeichneten Nüsse zudeckte. So konnte es sämtliche in der Aufgabenstellung verlangten Chips legen und dennoch eine gleichmächtige Menge erzeugen.

Um die Objektivität zu gewährleisten durfte die Aufgabenformulierung nicht angepasst werden. Wenn die Testleiterinnen aber nachträglich den Kindern die Aufgabe wie folgt stellten, konnten acht der zehn Kinder die Aufgabe korrekt lösen: „Hier (links) hat Lisa gemalt, wie viele Nüsse sie hat. Lege bitte hier (rechtes Kästchen) **so viele Plättchen hin, dass es gleich viele Nüsse hat**“. Die Beobachtungen gelten ebenso für Item 55, welches gleich aufgebaut ist wie Item 54.

5.3.4.3 Qualitative Aussagen zum Indikator „Das Kind lässt durch seine Handlungen vermuten, dass es den sprachlichen Anteil der Aufgabe verstanden hat“

Bei drei Vierteln der Kindern, die Unsicherheiten in ihren Handlungen zeigten, war beobachtbar, dass sie nach der Präsentation der Aufgabenstellung den Blick zu der Testleiterin schweifen liessen, Chips in die Finger nahmen und wieder fragend zur Testleiterin schauten.

Ein Kind zählte bei Testitem 20, bei dem erfragt wird, wie viel Sterne es in einer Reihe mehr hat, die Sternzacken anstatt die Sterne.

Zwei Kinder der Gruppe „schwächere Kinder“ liessen einmal durch ihre Handlung vermuten, dass sie den sprachlichen Anteil der Aufgabe nicht verstanden hatten, fragten aber bei keiner Aufgabe nach.

Bei einem Kind mit nachgewiesenen sprachlichen Problemen bemerkte die Klassenlehrperson bei der Besprechung der Testresultate, dass das Kind wahrscheinlich mehr Testitems hätte lösen können, wenn die Aufgaben symbolisch präsentiert und nicht in eine Geschichte verpackt worden wären.

5.4 Handhabung des Materials

5.4.1 Auswertung der Variablen „Handhabung des Materials“ insgesamt

Die zwei Indikatoren zur Handhabung des Materials untersuchten, ob das Kind die zur Verfügung stehenden Materialien angepasst einsetzen kann. Diese Variable wurde präzisiert durch die beiden folgenden Indikatoren: „Das Kind kann die ikonisch dargestellten Nüsse als Nüsse einsetzen“ und „Das Kind kann vom motorischen Standpunkt her die Chips ausreichend geschickt einsetzen“.

Die Auswertung ergab, dass der erste Indikator von allen Kindern erfüllt wurde. Somit konnte jedes Kind die Chips mit den aufgemalten Nüssen als Ersatz für echte Nüsse verwenden.

Der zweite Indikator, welcher sich mit dem Gebrauch der Chips beschäftigt, wurde von 50 der 52 Kinder erfüllt. Zwei Kinder zeigten leichte Schwierigkeiten bei der Handhabung der eher dünnen Chips.

Da beide Indikatoren ein so einheitliches Bild ergaben, werden sie nicht einzeln in einem Diagramm aufgeführt. Für die Auswertung der Gesamtstichprobe ergibt sich das nachfolgende Bild:

Abbildung 20: Material

5.4.2 Qualitative Aussagen zur Variablen „Handhabung des Materials“

Die motorischen Schwierigkeiten zeigen sich gemäss Informationen der Klassenlehrkräfte bei den beiden oben erwähnten Kindern auch im Alltag und können anhand medizinischer Diagnosen erklärt werden. Trotz dieser Erschwernis konnten sie die Chips aber selbständig benutzen.

5.5 Durchführungsdauer

5.5.1 Auswertung der Variablen „Durchführungsdauer“ insgesamt

Der kürzeste Wert bei der Durchführung betrug 17 Minuten und 48 Sekunden und der längste Wert 31 Minuten und 57 Sekunden. Als durchschnittliche Zeitspanne der Gesamtstichprobe ergab sich eine Dauer von 23 Minuten und 36 Sekunden. Mit welchem Prozentsatz die einzelnen Zeitsegmente vertreten sind, zeigt die folgende Abbildung.

Abbildung 21: Durchführungsdauer

5.5.2 Auswertung der Durchführungsdauer nach Kindergruppen

Abbildung 22: Durchführungsdauer des «MARKO-D» nach Kindergruppen

Die Aufschlüsselung nach Kindergruppe ergibt, dass in der grossen Gruppe der Kinder im letzten Jahr des Kindergartens die durchschnittliche Durchführungszeit von 20 bis 25 Minuten vorherrscht. Sowohl Zeiten unter 20 Minuten, als auch Zeiten von 25 bis 30 Minuten sind vertreten, jedoch in kleinerem Masse. In den Kindergruppen „schwächere Kinder“ und „Kinder, die den DaZ-Unterricht besu-

chen“ dominierten Durchführungszeiten von 25 bis 30 Minuten. Bei den Kindern der Einschulungsklasse sind Durchführungszeiten von unter 20 Minuten bis zu 30 Minuten vertreten.

5.6 Beantwortung der Fragestellung

Nachfolgend wird die in Abschnitt 3.8 formulierte und zwischenzeitlich untersuchte Fragestellung aufgeführt. Die einzelnen Teilfragen werden anschliessend in eigenen Abschnitten und ganzen Sätzen dargestellt und beantwortet. Die Gesamtfragestellung lautet:

Eignet sich das diagnostische Instrument «MARKO-D» (Ricken et al., 2013a) für den Einsatz bei Kindern aus drei exemplarisch ausgewählten Gemeinden der Deutschschweiz

- a) im letzten Jahr des Kindergartens?
- b) bei schwächeren Kindern?
- c) welche den DaZ-Unterricht besuchen?
- d) in der Einschulungsklasse?

5.6.1 Kinder im letzten Jahr des Kindergartens (Teilfrage a)

Eignet sich das diagnostische Instrument «MARKO-D» (Ricken et al., 2013a) für den Einsatz bei Kindern im letzten Jahr des Kindergartens aus drei exemplarisch ausgewählten Gemeinden der Deutschschweiz?

Die Gruppe der Kinder im letzten Jahr des Kindergartens erreichte gesamthaft die höchsten Werte bezüglich des Konstrukts Eignung. In allen Variablen (Selbstkonzept, Konzentration, sprachliche Aspekte der Testinstruktion, Handhabung des Materials, Durchführungsdauer) stellte sich der «MARKO-D» in dieser Gruppe der untersuchten Kindergärten als geeignet heraus. Aufgrund der erhobenen Werte und der qualitativen Aussagen kann die Frage gemäss vorliegender Erhebung eindeutig mit ja beantwortet werden.

5.6.2 Schwächere Kinder (Teilfrage b)

Eignet sich das diagnostische Instrument «MARKO-D» (Ricken et al., 2013a) für den Einsatz bei schwächeren Kindern aus drei exemplarisch ausgewählten Gemeinden der Deutschschweiz?

Im Bereich des Selbstkonzepts und der Handhabung des Materials erreichte diese Gruppe sehr gute Werte. Die Konzentration und das Sprachverständnis bereiteten den schwächeren Kindern etwas mehr Schwierigkeiten als der Gesamtgruppe der Kinder im letzten Jahr des Kindergartens. Rund 20 bis 30 % der Kinder mussten bei mehr als einem Wort oder Satz nachfragen. Dennoch wurden von keinem Kind Werte erreicht oder Beobachtungen dokumentiert, die einen Abbruch des Tests oder einen Ausschluss eines einzigen Testitems des «MARKO-D» aus sprachlichen Gründen erforderlich gemacht hätten. Alle

Kinder konnten zumindest sieben Items lösen und waren damit vom Schwierigkeitsgrad des «MARKO-D» nicht überfordert.

Bezüglich Durchführungsdauer ist diese Kindergruppe eher am oberen Ende der Normspanne anzusiedeln, die Werte liegen aber noch deutlich innerhalb der Norm. Zusammenfassend kann diese Teilfragestellung mit ja beantwortet werden und der Test auch für schwächere Kinder, welche die untersuchten Klassen besuchen, empfohlen werden.

5.6.3 Kinder, welche den DaZ-Unterricht besuchen (Teilfrage c)

Eignet sich das diagnostische Instrument «MARKO-D» (Ricken et al., 2013a) für den Einsatz bei Kindern, welche den DaZ-Unterricht in einer der drei exemplarisch ausgewählten Gemeinden der Deutschschweiz besuchen?

Hier stellt sich das Gesamtergebnis ganz ähnlich dar wie in der Gruppe der schwächeren Kinder. Einzig im Bereich des Selbstkonzepts zeigten die Kinder, welche den DaZ-Unterricht besuchen, etwas weniger Freude am Erreichten als die Gruppe der schwächeren Kinder. Der «MARKO-D» bereitete keinem Kind dieser Gruppe so grosse Schwierigkeiten, dass der Test hätte unter- oder abgebrochen werden müssen oder dass ein Item aufgrund des Sprachverständnisses in der Auswertung weggelassen worden wäre. Somit eignet sich der «MARKO-D» auch für den Einsatz bei Kindern, welche den DaZ-Unterricht in einer der drei exemplarisch ausgewählten Gemeinden der Deutschschweiz besuchen.

5.6.4 Kinder der Einschulungsklasse (Teilfrage d)

Eignet sich das diagnostische Instrument «MARKO-D» (Ricken et al., 2013a) für den Einsatz bei Kindern, welche die Einschulungsklasse in einer exemplarisch ausgewählten Gemeinde der Deutschschweiz besuchen?

Die Kinder der Einschulungsklasse erreichten insgesamt einen ausreichenden Wert für den Bereich Selbstkonzept, obwohl sie im Vergleich mit den anderen Kindergruppen am wenigsten Freude am Erreichten zeigten. Die erforderliche Konzentration konnten sie gut aufbringen und bei den sprachlichen Aspekten der Testinstruktion war das Satzverständnis in etwa gleich wie bei den schwächeren Kindern und bei den Kindern, die den DaZ-Unterricht besuchen.

Mit den Materialien kamen die Kinder der Einschulungsklasse ebenso gut zurecht wie die anderen Kindergruppen. Bezüglich Durchführungsdauer zeigte sich, dass einige Kinder der Einschulungsklasse weniger als 20 Minuten für den «MARKO-D» brauchten, während der Grossteil der Kinder zwischen 20 und 30 Minuten benötigte. Als Gesamtbeurteilung ergibt sich somit, dass sich der «MARKO-D» auch für die Durchführung in der untersuchten Einschulungsklasse eignet.

6 Interpretation und Diskussion

In diesem zweiteiligen Kapitel werden zuerst die Ergebnisse der fünf untersuchten Variablen interpretiert und kritisch diskutiert. Anschliessend folgt eine umfassende Diskussion der einzelnen Aspekte des forschungsmethodischen Vorgehens.

6.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Die nachfolgende Interpretation und Diskussion der Ergebnisse erfolgt – wo immer möglich – strukturiert nach übergeordneten Aussagen zur gesamten Variablen und nach Aussagen zu den einzelnen Kindergruppen.

6.1.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zur Variablen „Selbstkonzept“

6.1.1.1 Variable „Selbstkonzept“ insgesamt

Die Ergebnisse der Untersuchung zu dieser Variablen zeigen, dass insgesamt bei keinem Kind das mathematische Selbstkonzept während der Testdurchführung angetastet wurde, was als sehr gutes Ergebnis zu werten ist. Vor allem die affektive Komponente des Selbstkonzepts konnte mit der Untersuchung gut erfasst werden, weil die Kinder ihre Befindlichkeit nach der Testdurchführung mittels Smiley aufzeigen konnten. Auch der Indikator „Das Kind zeigt Freude am Erreichten“ deckt eher die affektive Komponente des Selbstkonzepts ab. Es zeigte sich, dass sich der mimische und gestische Ausdruck der Kinder mittels Beobachtung gut erfassen liess. Fraglich bleibt, ob eher introvertierte Kinder ihre Freude wirklich mimisch, gestisch oder mit Worten ausdrücken, zumal die Testleiterinnen den Kindern in drei der vier untersuchten Klassen unbekannt waren. Andererseits leben gerade Kinder im Kindergartenalter so sehr im Augenblick, dass sie Freude oft unmittelbar zeigen.

Gemäss Moser Opitz wird aufgrund von Forschungsergebnissen angenommen, dass sich das mathematische Selbstkonzept aus frühen Leistungen und dem Vergleich mit anderen Kindern herausbildet (vgl. 2013, S. 65). Dem Aspekt der frühen Leistung wurde in der Untersuchung Rechnung getragen, indem die Kinder mindestens sieben Items des «MARKO-D» (Ricken, Fritz & Balzer, 2013) korrekt lösen mussten, um den erwarteten Indikatorwert des Selbstkonzepts zumindest mit Einschränkung zu erreichen. Der Vergleich mit anderen Kindern fiel während der Testdurchführung weg, weil der Test im Einzelsetting durchgeführt wurde.

Die kognitive Komponente des Selbstkonzepts, die ein Beurteilen der eigenen Leistung beinhaltet, wurde in der vorliegenden Untersuchung wenig gewichtet. Dies geschah, um die Bearbeitungsdauer des Tests nicht durch eine zu umfangreiche Befragung der Kinder zu verlängern. Dennoch wird die Aussagekraft der Untersuchung bezüglich Selbstkonzept insgesamt als gut erachtet.

6.1.1.2 Aspekte einzelner Kindergruppen

Bei den Kindern der Einschulungsklasse war im Verhältnis zu den anderen Kindergruppen am wenigsten Freude am Erreichten zu beobachten, obwohl auch diese Gruppe gemäss Rückmeldung mehrheitlich Spass bei der Durchführung des «MARKO-D» verspürte. Einerseits lässt sich der verminderte Ausdruck von Freude am Erreichten damit erklären, dass die Kinder bereits älter sind und die emotionale Kontrolle dadurch fortgeschritten ist. Andererseits könnten aber auch die Aufgabenstellungen bereits so bekannt gewesen sein, dass sie weniger Spannung erzeugten als bei Kindern des Kindergartens. Ein weiterer Grund für den weniger intensiven Ausdruck von Freude bei den Kindern der Einschulungsklasse könnte darin liegen, dass die Testaufgaben in eine Rahmengeschichte verpackt waren. Bei der Testkonstruktion wurde deren Nutzen gegenüber einer womöglich stärkeren Belastung des Arbeitsgedächtnisses untersucht und als nicht relevant eingestuft (vgl. Ricken et al., 2013a, S. 19ff). Es bleibt aber festzuhalten, dass der «MARKO-D» explizit für das Kindergartenalter und nicht für die Einschulungsklasse konstruiert wurde und für diese Kinder die Rahmengeschichte vielleicht weniger altersgemäss ist.

6.1.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zur Variablen „Konzentration“

6.1.2.1 Variable „Konzentration“ insgesamt

Die Forschungsergebnisse zur Variablen „Konzentration“ zeigen, dass alle Kinder die erforderliche Konzentration bei der Durchführung des «MARKO-D» aufrechterhalten konnten. Gemeinhin gilt ein Kind als aufmerksam, wenn es am Unterrichtsgeschehen teilnimmt und den gestellten Aufträgen nachkommt. Alle Kinder der Stichprobe erfüllten diesen Anspruch aus Sicht der Bewegungsintensität vollständig. Kein Kind verliess den Stuhl oder gar den Raum. Da die Geschichte im Einzelsetting erzählt wurde, konnten sich die Testleiterinnen ganz auf das Kind einlassen und Sprechtempo, Mimik und Zuwendung dem Kind anpassen, was das Interesse der Kinder zusätzlich unterstützt haben könnte.

Ehrhardt, Findeisen, Marinello und Reinartz-Wenzel (1981) verwenden die Blickrichtung des Kindes als Kategorie für die Aufmerksamkeitsbeobachtung. Auch in diesem Bereich erzielte jede Kindergruppe insgesamt sehr hohe Werte. Kein Kind liess seinen Blick mehr als viermal durch den Raum schweifen. Da nicht alle Testdurchführungen gefilmt werden konnten und abschweifende Blicke bereits mit kleinsten Kopfbewegungen möglich sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass von den Testleiterinnen nicht sämtliche Abweichungen erfasst werden konnten.

6.1.2.2 Aspekte einzelner Kindergruppen

Bezüglich sprachlicher Äusserungen, die nicht das Setting betreffen, wurden grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Kindergruppen beobachtet. Die Kinder der Einschulungsklasse sprachen am

meisten über Dinge, die nicht das Setting betrafen, was für eine niedrigere Konzentration sprechen könnte. Allerdings überschritten sie bezüglich sprachlicher Äusserungen nie den im Forschungsdesign festgelegten Grenzwert. Dies könnte damit zu tun haben, dass die Kinder der Einschulungsklasse durch ihre Schulerfahrungen schon daran gewöhnt waren, den Anweisungen der Testleiterin zu folgen oder schnell dazu zurückzukehren.

Die schwächeren Kinder und solche, die den DaZ-Unterricht besuchen, sprachen öfter über Dinge, die nicht das Setting betrafen, als die Gesamtgruppe der Kinder im letzten Jahr des Kindergartens. Dies lässt sich möglicherweise damit erklären, dass sie durch ein allenfalls vermindertes Sprachverständnis eine permanent höhere Konzentration aufbringen mussten und darum eher abschweiften. Trotz dieser Erschwernisse gelang es allen Kindern, bis zum Ende des «MARKO-D» mitzumachen. Die Testleiterinnen sahen sich während der Testdurchführungen bei keinem Kind veranlasst, den Test zu unterbrechen oder gar abubrechen, was zusätzlich für die Aussagekraft der gesammelten Ergebnisse bezüglich Konzentration spricht. Dies deckt sich mit den Erfahrungen, die bei der Normierung des «MARKO-D» in Deutschland gemacht wurden. Demzufolge ist es kaum je nötig, den Test in zwei Teilen durchzuführen (vgl. Ricken et al., 2013a, S. 23).

6.1.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“

6.1.3.1 Variable „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“ insgesamt

Wie die Gesamtauswertung der Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“ in Abschnitt 5.3.1 gezeigt hat, haben beachtliche 77 % der Kinder die sprachlichen Anteile der Aufgaben des «MARKO-D» so gut verstanden, dass sie maximal bei einer Aufgabe nachfragten oder inadäquat reagierten. 19 % der Kinder fragten bei zwei bis drei Aufgaben nach und 4 % der Kinder mussten dies bei mehr als drei Aufgaben tun. Das Manual des «MARKO-D» gibt vor, dass die Aufgabenstellung einmal durch die Testleitung wiederholt werden darf und nur in Einzelfällen unverständliche Begriffe erläutert werden sollen (vgl. Ricken et al., 2013a, S. 23f). Während der Bearbeitung der Aufgabe durch das Kind dürfen nur allgemein ermutigende Worte geäussert werden. Um das Gütekriterium der Objektivität einzuhalten, wurde dieser Anweisung konsequent nachgekommen.

Weiter wird empfohlen, Aufgaben, bei denen erhebliche Zweifel bestehen, ob das Kind die sprachlichen Anteile verstanden hat, nicht in die Gesamtauswertung miteinzubeziehen (vgl. Ricken et al., 2013a, S. 24). Die Testleiterinnen konnten bei keinem Kind beobachten, dass es von einer Aufgabenstellung sprachlich gar nichts verstand. Somit konnten bei sämtlichen Kindern alle Testitems ausgewertet werden. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass trotz sorgfältiger Durchführung der Untersuchung einzelne Kinder ein Wort oder einen Satz nicht verstanden. Erschwerend kommt dazu, dass viele Kinder im Kindergartenalter aktiv darum bemüht sind, die Kommunikation mit einem Erwachsenen auf-

recht zu erhalten und dass sich darum das Verstehen von Aufgaben eventuell dem ersten Ziel unterordnet.

Als wichtig zu erwähnen ist im Bereich des Sprachverständnisses, dass gewisse sprachliche Aspekte eng an mathematische Kompetenzen gebunden sind und sich die beiden Bereiche deswegen nicht immer klar trennen lassen. Es könnte also sein, dass mangelnde mathematische Kompetenzen einem ungenügenden Sprachverständnis zugeschrieben wurden und umgekehrt. Auch das Manual des «MARKO-D» weist auf diese Schwierigkeit hin (vgl. Ricken et al., 2013a, S. 23). Bei den Testitems 43 und 44 des «MARKO-D», welche in Abschnitt 5.3.4.1 näher dargestellt sind, lässt sich beispielsweise nicht klar feststellen, ob das Kind das Wort „davon“ aus sprachlicher Sicht nicht verstanden hat, oder ob es das Teile-Ganzes-Konzept (siehe 3.2.3.2) noch nicht so weit konstruiert hat, dass es das Wort „davon“ als Teil des Ganzen erkennt. Erschwerend kommt dazu, dass bei der Anpassung einiger Ausdrücke an die mundartliche Version vorausgesetzt wurde, dass die Kinder die mundartliche Übersetzung von „davon“, also „dervo“ verstehen. Die Untersuchung im Praxisfeld zeigte, dass die Wortwahl „vone“ in den Fällen, in denen das Kind Unverständnis signalisierte, von der Hälfte der Kinder besser verstanden wurde als „dervo“.

Bei den Items 4 und 5 des «MARKO-D» müssen die Kinder benennen, welche Zahlen zwischen 2 und 4, respektive 5 und 7 liegen. Auch hier lässt sich der sprachliche Aspekt nicht klar von der mathematischen Entwicklung trennen. Die Präposition „zwischen“ ist schwierig zu verstehen (vgl. Bayer, Moser & Berweger, 2013, S. 7) und wird erst nach anderen Präpositionen gelernt. Wenn ein Kind die genannten Items falsch beantwortete, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob dies am Sprachverständnis lag oder ob das Kind aus mathematischer Sicht noch nicht eine Zahl aus der Zahlwortreihe herauslösen konnte.

6.1.3.2 Aspekte einzelner Kindergruppen

Wenn man bedenkt, dass 27 % der Kinder der Gesamtstichprobe den DaZ-Unterricht besuchen, erstaunt es, dass nur 4 % der Kinder bei mehr als drei Aufgaben bei einem Wort oder Satz nachfragten oder durch ihre Handlung Unverständnis signalisierten. 57 % der Kinder, welche den DaZ-Unterricht besuchen, fragten bei Wörtern oder Sätzen kein einziges Mal nach. Auch die Gruppe der schwächeren Kinder zeigte bezüglich Sprachverständnis ähnlich gute Werte. Dies könnte möglicherweise damit zu tun haben, dass der Test sprachlich stark entlastet wurde. Der Umstand, dass im Vorfeld der Untersuchung nur sehr wenig Anpassungen am Text vorgenommen werden mussten, um die Sprache den mundartlichen Gegebenheiten anzupassen (siehe 4.2.3) unterstreicht diesen Aspekt zusätzlich.

6.1.4 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zur Variablen „Handhabung des Materials“

Wie die Untersuchung zeigte, konnten alle Kinder die zur Verfügung gestellten Materialien bei der Durchführung des «MARKO-D» gut oder mit leichten Einschränkungen einsetzen. Das Erkennen der

ikonisch dargestellten Nüsse auf den Chips bereitete allen Kindern vom Symbolverständnis her keine Mühe, obwohl einige von der Klassenlehrperson als mathematisch sehr schwach eingestufte Kinder an der Untersuchung teilnahmen. Da der «MARKO-D» aber bereits für Kinder ab 4 Jahren konzipiert wurde und die hier untersuchten Kinder alle mindestens 5 Jahre 8 Monate alt waren, erstaunt das Ergebnis nicht zu sehr. Dennoch wäre es möglich gewesen, dass in diesem Bereich bei Klassenzusammensetzungen, wie sie in der Schweiz vorkommen, Schwierigkeiten auftreten.

Wie unter 5.4.1 erwähnt, hatten zwei Kinder etwas Mühe, die eher dünnen Chips in die Hand zu nehmen und hinzulegen. Dies ist aus heilpädagogischer Sicht relevant. Da in den untersuchten Gemeinden – wie auch in vielen anderen Gemeinden in der Schweiz – Kinder so weit als möglich in Regelklassen integriert werden, gehören feinmotorische Schwierigkeiten durchaus zum Kindergarten- und Schulalltag und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Im Falle des «MARKO-D» sind einzig die Chips für die Hand der Kinder gedacht. Diese Chips wurden zwar dünn, aber dennoch etwas dicker gestaltet als Chips, wie sie etwa vom Lehrmittel *Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2012) verwendet werden. Insofern kommt der «MARKO-D» möglichen feinmotorischen Schwierigkeiten bereits etwas entgegen. Sollte sich die Handhabung der Chips bei einem Kind dennoch als zu schwierig erweisen, könnten die vorgegebenen Chips auf eine dickere Unterlage (beispielsweise halbierte Korkzapfen oder Magnete) aufgeklebt werden. Bei der Verwendung von Magneten könnte während der Testung mit einer leicht magnetischen Platte gearbeitet werden, was die Handhabung des Materials ebenfalls vereinfachen würde.

6.1.5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zur Variablen „Durchführungsdauer“

6.1.5.1 Variable „Durchführungsdauer“ insgesamt

Das Manual des «MARKO-D» gibt als Bearbeitungszeit für den Test 20 bis 30 Minuten an, was in einer Einzelsituation von den Kindern gut zu bewältigen ist (vgl. Ricken et al., 2013a, S. 23). Bei den Pretests zu der vorliegenden Untersuchung (siehe 4.4) wurden Zeiten von 28 bis 32 Minuten erreicht, wodurch die Befürchtung entstand, die durchschnittliche Bearbeitungsdauer liege deutlich höher als im Manual erwähnt. Die Testleiterinnen trainierten darauf die Geläufigkeit der Testdurchführung, um Verzögerungen, welche nichts mit dem direkten Testablauf zu tun hatten, zu minimieren. In der Untersuchung zeigte sich dann, dass 52 % aller Kinder zwischen 20 und 25 Minuten brauchten, während 15 % der Kinder sogar etwas weniger als 20 Minuten benötigten. 27 % der Kinder brauchten zwischen 25 und 30 Minuten und 6 % etwas länger als 30 Minuten. Mit einer Durchschnittszeit von 23 Minuten und 36 Sekunden konnten die Angaben des «MARKO-D» somit bestätigt, beziehungsweise leicht unterschritten werden. Dies erstaunt nicht angesichts der Tatsache, dass das Mindestalter der hier untersuchten Kinder bei 5 Jahren 8 Monaten liegt, während der Test bereits ab vier Jahren durchgeführt werden kann. Die Einflüsse der demografischen Zusammensetzung der Gesamtstichprobe wurden bei dieser Untersuchung

nicht berücksichtigt. Es wäre also denkbar, dass bei korrekter demographischer Zusammensetzung der Stichprobe die Werte etwas anders ausfallen würden. Dennoch scheinen die vom Manual vorgegebenen Durchführungszeiten auch auf die Verhältnisse einzelner Klassen einiger Schweizer Gemeinden übertragbar zu sein.

6.1.5.2 Aspekte einzelner Kindergruppen

Von grossem Interesse ist, wie sich die Durchführungszeiten auf die verschiedenen Kindergruppen aufteilen. Erwartungsgemäss findet sich der prozentual grösste Anteil an Kindern, die 25 oder weniger Minuten für die Durchführung brauchten, in der Gruppe der Kinder im letzten Jahr des Kindergartens. 24 % der Kinder benötigten 25 bis 30 Minuten und bei drei Kindern dauerte der Test etwas länger als 30 Minuten. Wie unter 3.8 dargestellt, enthält die Gruppe der Kinder im letzten Jahr des Kindergartens auch Kinder, welche den DaZ-Unterricht besuchen und schwächere Kinder. Tatsächlich könnte aber gerade diese Durchmischung bei der Variablen „Durchführungsdauer“ eine entscheidende Rolle spielen. Werden nämlich die Zeitspannen der Testdurchführung bei der Gruppe der schwächeren Kinder und der Kinder, die den DaZ-Unterricht besuchen betrachtet, zeigt sich, dass bei beiden Gruppen ein Grossteil der Kinder zwischen 25 und 30 Minuten benötigten. Diese beiden Gruppen brauchten also länger für die Testdurchführung. Dies lässt sich einerseits mit dem allenfalls erschwerten Sprachverständnis der Kinder erklären. Bei genauerem Betrachten entspricht der Prozentsatz der Kinder, die bei Wörtern oder Sätzen nachgefragt haben, dem Prozentsatz an Kindern, die länger für das Lösen der Aufgaben brauchten. Die längere Bearbeitungszeit könnte also bis zu einem gewissen Punkt durch das Nachfragen erklärt werden. Andererseits passt sich aber auch die Sprache Erwachsener – insbesondere pädagogisch geschulter Personen – instinktiv bezüglich Sprechtempo und Sprachmelodie dem Kind an. Dies könnte zu einer Verlangsamung der Testsituation und damit zu einer Verlängerung der Durchführungszeit geführt haben. Da insgesamt nur ein sehr kleiner Anteil an Kindern die Gesamtdauer von 30 Minuten knapp überschritt, kann die Durchführungszeit auch im Einzelfall als zumutbar gewertet werden.

6.2 Diskussion des forschungsmethodischen Vorgehens

Im Folgenden wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Sowohl die Forschungsmethode als auch die Auswahl der Stichprobe und die Untersuchungsdurchführung werden diskutiert. Durch sorgfältiges Erarbeiten des Forschungsdesigns wurde angestrebt, ein möglichst passendes Forschungsinstrument zu erstellen. Trotz der detaillierten Planung konnten gewisse Stolpersteine nicht umgangen werden, wie im Folgenden ersichtlich wird.

6.2.1 Empirische Forschung

Das in der Fragestellung formulierte Konstrukt „eignet sich“ verlangt nach einer Beantwortung durch eine empirische Untersuchung. Dies ist mit der vorliegenden Arbeit gelungen. Entsprechend stellte sich die Wahl der empirischen Forschungsmethode als sinnvoll heraus.

6.2.2 Forschungsmethoden

Für die vorliegende Forschung wurde ein vorwiegend quantitativer Zugang gewählt, um einen ersten Überblick über die Eignung des «MARKO-D» in den untersuchten Klassen zu erhalten. Qualitative Aspekte wurden im Sinne der Triangulation für differenziertere Erklärungen hinzugezogen. Im quantitativen Teil ergaben sich wie erwartet klare Daten. Die qualitative Datensammlung hingegen fiel mengenmässig geringer aus als erwartet und war dadurch auch schwierig auszuwerten. Da aber auf diese Art differenziertere Aussagen möglich waren, hat sich diese Art von Forschung, welche sich an die „Mixed Methods“ (Flick, 2009, S. 228) anlehnt, für diese Masterarbeit doch bewährt.

6.2.3 Forschungsinstrument Beobachtungsbogen

Das klar strukturierte Kategoriensystem mit den Variablen „Selbstkonzept“, „Konzentration“, „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“, „Handhabung des Materials“ und „Durchführungsdauer“ hat sich als geeignet erwiesen, da es durch seine übersichtliche Gestaltung effizientes Arbeiten ermöglichte. So konnten während der Testdurchführung systematisch alle Beobachtungen notiert werden. Die zehn Minuten Pause zwischen den einzelnen Testungen erwiesen sich als hilfreich, um Beobachtungen zu den einzelnen Kindern festzuhalten.

Im Folgenden werden die fünf Variablen inklusive Indikatoren diskutiert und kritisch reflektiert.

6.2.3.1 Selbstkonzept (SK)

Die Variable „Selbstkonzept“ wurde in drei Indikatoren gegliedert (siehe 4.2.1):

Indikator **SK1** gab an, wie viele Items das Kind lösen kann. Der Grenzwert wurde mit mehr als 3, 5 und 7 korrekt gelösten Testitems tief angesetzt. Um SK1 gut zu erreichen, mussten lediglich etwa 15 % der

Aufgaben korrekt gelöst sein. Bei der Auswertung stellten die Autorinnen dieser Arbeit fest, dass die fünf schwächsten Kinder zwischen 29 % und 42 % der Aufgaben korrekt lösen konnten.

Tabelle 8: Indikator SK1

SK1: Das Kind kann Items lösen.	> 7 Items	> 5 Items	> 3 Items
--	--------------	--------------	--------------

Der kleinste Wert von > 3 gelösten Items müsste geändert werden. Wenn ein Kind 3 oder weniger Items gelöst hätte, wäre es mit dieser Skala nicht erfasst worden. Als kleinster Wert müsste also ≤ 5 stehen, auch wenn in der vorliegenden Studie kein Kind so wenige Items korrekt gelöst hat.

Insgesamt ist der Indikator SK1 ungünstig gewählt. Das getestete Kind erfuhr nicht, ob es eine Aufgabe richtig oder falsch gelöst hatte. Demzufolge spielt streng genommen die Anzahl der erreichten Items keine Rolle und ist für die Erhaltung des Selbstkonzepts nicht relevant.

Mit Indikator **SK2** wurde die Freude des Kindes am Erreichten erfasst:

Tabelle 9: Indikator SK2

SK2: Das Kind zeigt Freude am Erreichten.	> 2 mal	1 mal	0 mal
--	---------	-------	-------

Auch hier wäre eine kleine Änderung in der Skala nötig: Anstatt > 2, müsste es heißen ≥ 2 , da sonst die Anzahl 2 nicht erfasst werden kann. Das Erfassen der Freude erwies sich als relativ schwierig und war auch von der Beobachtung der verschiedenen Testleiterinnen abhängig. In diesem Bereich half der Einsatz einer Videokamera für detailliertere Informationen. Dies war allerdings aus organisatorischen Gründen nur in einer der vier beteiligten Klassen möglich. Auch eine zweite Beobachtungsperson hätte unterstützend wirken können, da die Testleitung neben der Durchführung und dem Notieren von Ergebnissen nur wenig Kapazität für solch detaillierte Beobachtungen hatte.

Indikator **SK3** erfasste nach dem Test mit Smileys, ob dem Kind die Durchführung des «MARKO-D» Spass gemacht hatte. Dies ging problemlos, weil alle Kinder der getesteten Klassen mit den Smiley-Symbolen vertraut waren.

6.2.3.2 Konzentration (K)

Die Variable „Konzentration“ wurde in vier Indikatoren gegliedert (siehe 4.2.2):

Mit Indikator **K1** wurde erfasst, ob die Augen des Kindes auf das Setting gerichtet bleiben. Dies konnte von der Testleitung grob eingeschätzt werden. Detailliertere Aussagen waren aber auch hier nur mit Videoanalyse möglich. Da die Erfassung in einer der vier Klassen auf diese Art stattfand, konnte die Übereinstimmung zwischen der Wahrnehmung der Testleitung und dem Filmmaterial überprüft werden. Dabei wurde festgestellt, dass die Augen des Kindes eher öfter abschweiften als von der Testleitung wahrgenommen.

Indikator **K2** untersuchte, ob die sprachlichen Äusserungen des Kindes Dinge betrafen, welche Gegenstand des Settings sind. Dies konnte sehr gut erfasst werden. Es brauchte aber Zeit, die Kommentare des Kindes für eine qualitative Analyse zu notieren.

Mit Indikator **K3** wurde erfasst, ob das Kind körperlich im Setting bleibt. Indikator **KA** gab Auskunft über einen allfälligen Abbruch seitens des Kindes oder einen Unterbruch durch die Testleitung. Dies konnte problemlos erfasst werden.

Die Abstufung wurde in K1–K3 jeweils in maximal 2, maximal 4 und mehr Ablenkungen gemacht. Dies scheint genügend zu differenzieren, um aussagekräftige Schlüsse zuzulassen.

6.2.3.3 Sprachliche Aspekte der Testinstruktion (S)

Die Variable „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“ wurde in drei Indikatoren gegliedert (siehe 4.2.3): Mithilfe der Indikatoren **S1** und **S2** wurden die Wörter und Sätze erfasst, welche das Kind erfragen musste. Es war eine Herausforderung für die Testleitung, die Resultate des Kindes zu protokollieren und gleichzeitig Notizen zu Unklarheiten im Vokabular zu machen. Eine Videoanalyse zeigte, dass dies grösstenteils gut gelang. Die relativ tiefen Grenzwerte „nie“, „einmal“ oder „mehr als einmal“ nachfragen scheinen genügend zu differenzieren, da der «MARKO-D» gemäss Ricken et al. sprachlich stark entlastet ist (siehe 3.7).

Mithilfe von Indikator **S3** wurde überprüft, ob das Kind durch seine Handlung vermuten liess, dass es den sprachlichen Anteil der Aufgaben verstanden hatte. Die Aussagen dazu beruhen auf einer subjektiven Einschätzung der Testleitung und können nicht mit Zahlen begründet werden. Da beide Testleiterinnen jahrelange Unterrichtserfahrung haben, gelang diese Einschätzung trotzdem gut. Erschwerend kam allerdings hinzu, dass sie in drei der vier untersuchten Klassen vor der Forschung nicht tätig waren und somit die Kinder nicht kannten.

6.2.3.4 Handhabung des Materials (M)

Die Variable „Handhabung der Materials“ wurde in zwei Indikatoren gegliedert (siehe 4.2.4):

Bei Indikator **M1** ging es darum, ob das Kind die ikonisch dargestellten Nüsse als solche einsetzen konnte. Mit Indikator **M2** wurde geprüft, ob das Kind vom motorischen Standpunkt her die Plättchen ausreichend geschickt einsetzen konnte. Die Beobachtung und Erfassung dieser zwei Indikatoren gelang den Testleiterinnen gut, was durch die Videoanalyse bestätigt wurde.

6.2.3.5 Durchführungsdauer (D)

Die Variable „Durchführungsdauer“ (siehe 4.2.5) konnte in **D** sehr einfach gemessen werden und bedurfte keiner Unterteilung in verschiedene Indikatoren.

6.2.4 Pretest

Der Pretest, welcher einen Monat vor der eigentlichen Testung durchgeführt wurde, prüfte die Praxistauglichkeit des Beobachtungsbogens. Dieser zeitliche Ablauf erwies sich als ideal, da vier Wochen für die Überarbeitung des Beobachtungsbogens zur Verfügung standen. Der Pretest wurde nur mit vier Kindern durchgeführt, half aber dennoch bei der Optimierung des Beobachtungsbogens. Es war hilfreich, dass Kinder mit unterschiedlichem Bildungshintergrund ausgewählt wurden.

Die Tatsache, dass beide Autorinnen dieser Arbeit an allen vier Testungen dabei waren, erwies sich als gut. Neben den direkten Beobachtungen waren die Videoaufnahmen sehr hilfreich für den darauf folgenden Austausch und für die Modifikation des Beobachtungsbogens.

Durch die Pretests konnten die Testerinnen einerseits die Testdurchführung inklusive Erfassung der Beobachtungspunkte üben, andererseits erhielten sie wertvolle Rückmeldungen der getesteten Kinder zum geplanten Vorgehen. Durch diesen intensiven Optimierungsprozess konnten etwaige Stolpersteine bei der Erfassung aufgedeckt und wertvolle Erfahrungen in der Arbeit mit dem «MARKO-D» gesammelt werden. Zudem wurden den Testleiterinnen der Ablauf und der vorgegebene Wortlaut geläufiger, was eine kürzere Durchführungsdauer zur Folge hatte.

6.2.5 Stichprobe

Die vorliegende Stichprobe mit 52 Kindern aus drei Kantonen kann nicht als repräsentativ für die Deutschschweiz bezeichnet werden, da sie kein proportional verkleinertes Abbild aller Kinder ein halbes Jahr vor Schuleintritt ist (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 178). Dazu müsste die Stichprobe die Grundgesamtheit möglichst gut repräsentieren (vgl. Rost, 2005, S. 85f) und es bräuchte neben einer viel grösseren Anzahl Probandinnen und Probanden deren ausreichende Durchmischung bezüglich beispielsweise Geschlecht, Wohngebiet, Muttersprache oder sozioökonomischem Status. Ein solches Vorgehen würde aber den Rahmen einer Masterarbeit sprengen. Rost erläutert, dass in der pädagogisch-psychologischen Forschung oft mit bewusst ausgewählten Stichproben gearbeitet wird, auch wenn diese weniger aussagekräftig sind als Zufallsstichproben (vgl. 2005, S. 71). Positiv zu vermerken ist, dass in den vier Klassen alle Kinder getestet werden durften und somit keine Selektion stattfand.

Rund 27 % der getesteten Kinder besuchen den DaZ-Unterricht. Dieser Anteil entspricht etwa dem Anteil ausländischer Wohnbevölkerung in der Schweiz, welcher im Jahre 2013 knapp 24 % betrug (vgl. Bundesamt für Statistik, 2014).

Die Ergebnisse können nicht auf andere Schulen übertragen werden und es sind im Rahmen dieser relativ klein angelegten Forschung keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen möglich. Durch die gewählte Art der Forschung bestand jedoch „die Möglichkeit, wegen der vergleichsweise geringen Anzahl von Untersuchungsteilnehmern eine grössere Anzahl von Merkmalen sorgfältiger und kontrollierter erfassen zu können“ (Bortz & Döring, 2009, S. 395).

Die Stichprobe an drei Kindergärten wurde durch eine Einschulungsklasse ergänzt, da dies ebenfalls ein relevantes Praxisfeld der SHP im Übergang Kindergarten-Primarstufe darstellt. Die meisten Kinder der getesteten Einschulungsklasse waren zwar älter als die Kinder im zweiten Jahr des Kindergartens, konnten aber dank der Normtabelle für das Alter von mehr als sechseinhalb Jahren trotzdem erfasst werden.

6.2.6 Untersuchungsdurchführung

Die Durchführung eines Spielnachmittags vor der Untersuchung erwies sich als gut. Danach waren alle Kinder bereit für die Arbeit im Einzelsetting mit einer für sie neuen SHP. Die Reihenfolge, in welcher die Kinder getestet wurden, legte die Kindergärtnerin jeweils kurzfristig fest. So konnte auf die Tagesform des einzelnen Kindes eingegangen werden und es wurde sichergestellt, dass ein Kind nicht in einem ungünstigen Moment seine Arbeit oder sein Spiel unterbrechen musste. In jedem Kindergarten konnte ein separater Raum für die Durchführung des «MARKO-D» genutzt werden, was eine wichtige Voraussetzung für konzentriertes Arbeiten ist.

Gemäss Lamnek können Beobachtungsfehler minimiert werden, wenn mehrere Forschende bei den Beobachtungen dabei sind (vgl. 2005, S. 624). Aufgrund der räumlichen Distanz zwischen den vier getesteten Klassen war dies aber nicht möglich. Die Sichtung der Filme half jedoch, die Beobachtungsübereinstimmung zu überprüfen (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 272ff).

Der Zeitpunkt der Durchführung erwies sich als gut. Die Klassenlehrerinnen zeigten sich sehr interessiert an den Ergebnissen des «MARKO-D» und an den Beobachtungen. So entstand ein reger Austausch über die Kinder und deren Entwicklungsstand im mathematischen Bereich. Diese Zusammenarbeit erwies sich für beide Seiten als sehr fruchtbar.

6.2.7 Datenaufbereitung und Datenanalyse

6.2.7.1 Quantitative Analyse

Bei der quantitativen Auswertung erwies sich die Erstellung einer Urliste und eines Codeplans als sehr aufwändig, weil die 52 Datensätze manuell ausgewertet wurden.

Da das Forschungsdesign vorwiegend auf quantitative Aussagen abzielte, konnten auf der qualitativen Ebene weniger Aussagen gemacht werden. Es erwies sich als hilfreich, dass die Autorinnen dieser Arbeit sich im Voraus überlegt hatten, in welchen Bereichen qualitative Aussagen besonders wertvoll sein könnten. Herausfordernd war teils das Notieren solcher Gedanken im sonst schon kompakten Beobachtungsbogen. Für eine umfassende qualitative Analyse wären durchgehende Videoaufnahmen und deren genaue Analyse nötig gewesen. Auch verbale Äusserungen der Kinder hätten so differenzierter erfasst werden können. Bei einer Stichprobengrösse von 52 Probandinnen und Probanden war dies aber im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich.

7 Fazit und Ausblick

Dieses Kapitel beginnt mit einer Kurzzusammenfassung. Anschliessend folgen Fazit und Ausblick der theoretischen Grundlagen sowie der empirischen Forschung. Überlegungen zur vorliegenden Forschung in Bezug auf das Projekt der HfH beschliessen dieses Kapitel.

7.1 Kurzzusammenfassung

Die vorliegende Forschung entstand in Rahmen eines Projektes der Hochschule für Heilpädagogik. Das Ziel des Projektes ist es, zukünftig interessierten Schulgemeinden einen Leitfaden auszuhändigen, welcher beschreibt, wie der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule optimal gestaltet werden kann. In dieser Arbeit wurde der mathematische Aspekt der Fragestellung angegangen. Ziel war, herauszufinden, welches diagnostische Instrument sich für die Erfassung mathematischer Kompetenzen im Übergang Kindergarten-Primarstufe eignet. Ausgehend von dieser Fragestellung wurden die theoretischen Grundlagen und der aktuelle Stand der Forschung vertieft ergründet. Mit den daraus resultierenden Beurteilungsmerkmalen wurden acht aktuelle diagnostische Instrumente genauer untersucht.

Als besonders geeignet für die Erfassung mathematischer Kompetenzen erwies sich dabei das diagnostische Instrument «MARKO-D» (Ricken, Fritz & Balzer, 2013a; Ricken, Fritz & Balzer, 2013b). Da das Instrument mit Kindern aus Deutschland entwickelt wurde, wurde nun in einer empirischen Forschung geprüft, ob es sich für die Anwendung in drei exemplarisch ausgewählten Gemeinden der Schweiz eignet. Von besonderem Interesse war dabei, ob sich der «MARKO-D» sowohl für Kinder im letzten Jahr des Kindergartens, als auch explizit für schwächere Kinder und solche, welche die Einschulungsklasse oder den DaZ-Unterricht besuchen, anwenden lässt. Die Forschung ergab, dass dies zutrifft.

7.2 Fazit und Ausblick der theoretischen Grundlagen

7.2.1 Grundverständnis mathematischer Kompetenzentwicklung

Wie der aktuelle Forschungsstand in Abschnitt 3.1 zeigt, rückte der Kompetenzbegriff in letzter Zeit in den Fokus der Forschung. Kompetenz wird sichtbar in der praktischen Handlung und stützt sich auf die reiche Verknüpfung einzelner Konzepte. Wie genau dieser Prozess vor sich geht, ist noch nicht ausreichend erkundet und es zeichnet sich insbesondere im mathematischen Bereich Forschungsbedarf ab. Da wissenschaftlich erforschte Kompetenzmodelle die Grundlage für die Gestaltung von Lehrmitteln bilden sollten, orientieren sich auch Lernstandserfassungen idealerweise an Kompetenzmodellen. Die Entwicklung und Forschung der nächsten Jahre darf in diesem Bereich gespannt verfolgt werden.

7.2.2 Modelle mathematischer Kompetenzentwicklung

Alle neueren Modelle der mathematischen Kompetenzentwicklung (siehe 3.2) im arithmetischen Bereich gehen davon aus, dass für die Entwicklung des Zahlbegriffs eine mengenbezogene und eine zahlreihenbezogene Komponente bestehen, die im weiteren Verlauf der Entwicklung miteinander verschmelzen. Dieser Vorgang bildet die Ausgangslage für höhere mathematische Kompetenzen. Je nach Blickwinkel und Forschungsfokus der verschiedenen Wissenschaftler werden in ihrem jeweiligen Modell unterschiedliche Aspekte dieses Verschmelzungsprozesses näher beleuchtet. Modelle, die nicht von einer mengen- und zahlreihenbezogenen Komponente bei der Entwicklung des Zahlbegriffs ausgehen oder die Bedeutung der Zählzahl in dieser Entwicklung negieren, dürfen als nicht dem momentanen Stand der Forschung entsprechend bezeichnet werden.

7.2.3 Nicht idealtypischer Erwerb mathematischer Kompetenzen

Im Schulbereich liegt nach ICD-10 (Dilling et al., 2005) eine Rechenschwäche nur vor, wenn das Diskrepanzkriterium (siehe 3.3.1.3) erfüllt ist und somit die gezeigte Mathematikleistung massiv von der Leistung abweicht, welche aufgrund der Intelligenz zu erwarten wäre. Kinder, die das Diskrepanzkriterium knapp nicht erreichen, müssen somit auf dringend benötigte Förderung verzichten, obwohl sie sich in ihren mathematischen Schwierigkeiten nur bezüglich Fehlerhäufigkeit, aber nicht bezüglich Art der Fehler unterscheiden. Als zusätzliche Erschwernis enthalten Intelligenztests meist Aufgaben aus dem mathematischen Bereich. Dadurch wird das Erreichen des Diskrepanzkriteriums zusätzlich erschwert. Im Vorschulbereich bestehen noch keine verbindlichen Richtlinien, wie eine mögliche Rechenschwäche erfasst werden kann. Die Untersuchung von Krajewski (2002) zeigt wegweisend, dass die Mengen-Zahlen-Kompetenz als wichtigster spezifischer Prädiktor und damit als Vorläuferfertigkeit für die spätere Mathematikleistung gilt. Entsprechend sollen sich Erfassungsinstrumente im Vorschulbereich auf die Grundlage der Mengen-Zahlen-Kompetenz stützen. Somit kommt der weiteren Verbreitung des Wissens bezüglich Mengen-Zahlen-Kompetenz bei pädagogisch tätigen Personen im Frühbereich eine grosse Bedeutung zu.

Von Rechenschwäche Betroffene leiden nicht selten unter Mathematikängsten und depressiven Symptomen (siehe 3.3.3.2). Angesichts dieser hohen Komorbidität ist die Untersuchung von Schuchardt et al. (2014), welche den Einfluss des Anregungsgehalts im häuslichen Umfeld bestätigte (siehe 3.3.5.4), von besonderem Interesse. Da bereits Projekte zur Frühförderung der deutschen Sprache in der Familie bestehen, wäre es denkbar, entsprechende Projekte für den mathematischen Bereich zu entwickeln. Die Sensibilisierung der Eltern für den mathematischen Anregungsgehalt der kindlichen Umwelt (zählen, abwägen, einkaufen etc.) könnte dabei ein zentrales Anliegen sein. In einigen Kindergärten wird dies von der SHP oder der Kindergartenlehrperson an Elternabenden schon gemacht. Solche Hinweise auf Fördermöglichkeiten werden von vielen Eltern geschätzt und helfen ihnen, mathematische Aufgaben in den Alltag einzubauen.

7.2.4 Erfassung mathematischer Kompetenzen

Diagnostik soll immer das Kind und seinen Lernprozess ins Zentrum stellen und die Weiterentwicklung des Kindes anregen. Neben der Erfassung im Schulalltag durch Beobachtungen und Fehleranalysen können auch standardisierte Verfahren zur Anwendung kommen.

In der vorliegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass diagnostische Instrumente auf aktuellen theoretischen Grundlagen (siehe 3.4.2) und wo möglich auf empirisch geprüften Kompetenzmodellen beruhen sollen (siehe 3.1.1.2), da solche Verfahren wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen und der Stand des Kindes sich in einen geprüften Entwicklungsverlauf einfügen lässt. Kompetenzmodelle erlauben ein ressourcenorientiertes Vorgehen, da der Blick auf die vorhandenen Kompetenzen gelenkt wird und die nächsten Schritte abgeleitet werden können. Verfügbar kompetenzmodellbasierte Instrumente zusätzlich über Normtabellen zu verschiedenen Altersstufen, können Entwicklungsverläufe dargestellt und Aussagen zur Einbettung in die Gesamtmenge gleichaltriger Kinder gemacht werden.

7.2.5 Präsentation bekannter diagnostischer Instrumente und Entscheid für ein Instrument

Im Bereich der Mathematik gibt es nach wie vor weniger Lernstandserfassungen für den Übergang Kindergarten-Primarstufe als im Bereich der Sprache. Erstrebenswert ist es, bereits im Kindergarten eine prognostische Einschätzung zu treffen und allfällige Defizite frühzeitig präventiv anzugehen.

Die Auswahl der zum Vergleich bestimmten diagnostischen Instrumente (siehe 3.5) mit zufriedenstellenden bis guten Testgütekriterien wurde in der vorliegenden Arbeit sehr bewusst getroffen. Anhand theoriegeleiteter Beurteilungsmerkmale konnten die Lernstandserfassungen miteinander verglichen werden. Fundiert beschreiben die Manuale aller Instrumente deren theoretischen Hintergrund und enthalten grösstenteils theoriebasierte Förderhinweise. Da nicht alle auf dem Markt erhältlichen Lernstandserfassungen diesen Ansprüchen genügen, ist in der Praxis bei der Auswahl von diagnostischen Instrumenten Vorsicht geboten. Je nach Voraussetzungen des Kindes, Zielsetzung der Diagnostik und verfügbarer Zeit können sich unterschiedliche Lernstandserfassungen als passend erweisen.

Der «MARKO-D» überzeugte bezüglich theoretischer Fundierung und Anwendungsmöglichkeiten. Entsprechend wurde er ausgewählt, um seine Eignung in vier Klassen der Deutschschweiz empirisch zu untersuchen.

7.3 Fazit und Ausblick der empirische Forschung

7.3.1 Ziel der Forschung und Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse

Mit der vorliegenden empirischen Forschung konnte gezeigt werden, dass sich das diagnostische Instrument «MARKO-D» für die Erfassung mathematischer Kompetenzen von Kindern aus vier Klassen der Deutschschweiz eignet. Somit wurde das zu Beginn dieser Arbeit beschriebene Ziel der Forschung erreicht (siehe 2.4). Die Resultate haben aber nicht genügend Aussagekraft, um sie auf sämtliche Deutschschweizer Gemeinden zu übertragen. Dennoch lässt die Stichprobengrösse von 52 Kindern die Vermutung zu, dass die Ergebnisse in anderen Gemeinden ähnlich aussehen könnten, zumal die Erhebung in drei unterschiedlichen Kantonen durchgeführt wurde. Für detailliertere Aussagen wäre eine umfassendere Forschung mit grösserer und demografisch korrekter Stichprobe nötig.

7.3.2 Durchführung der Forschung

Bei der Konstruktion des Beobachtungsbogens musste zum Teil mit Grenzwerten gearbeitet werden, die auf Erfahrungswerten der Autorinnen dieser Arbeit beruhen. Der Zugriff auf vorliegende Zahlen wäre hilfreich gewesen, um die Forschung noch besser abzusichern. Da keine entsprechenden Grenzwerte vorlagen, war dies nicht möglich. Ein durchgängiges Filmen der einzelnen Erhebungen wäre sehr hilfreich gewesen, um die einzelnen Beobachtungspunkte der Forschung noch genauer zu erfassen. Dies konnte aber aus organisatorischen Gründen nicht umgesetzt werden.

7.3.3 Normierung

Was in dieser Untersuchung ausgeschlossen wurde, aber dennoch ein sehr interessanter Aspekt gewesen wäre, ist der Vergleich der Normwerte zwischen Deutschland und der Schweiz. Da der «MARKO-D» in Deutschland normiert wurde, liegen keine Daten für die Schweiz vor. Trotz intensiver Suche fanden die Autorinnen dieser Arbeit keine Hinweise auf vergangene Untersuchungen, die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in den Normwerten zwischen Deutschland und der Schweiz beleuchten. Dass sich Ergebnisse nicht unreflektiert auf die Schweiz übertragen lassen, zeigt sich beispielsweise aufgrund der von Land zu Land verschiedenen Zeitpunkte der Einschulung und dem unterschiedlichen Angebot an vorschulischer Förderung in Kindertagesstätten. Hier wären entsprechende, für die Schweiz gültige Untersuchungen erstrebenswert.

7.3.4 Relevanz der Forschung für die heilpädagogische Praxis

7.3.4.1 Früherkennung von Risikokindern

Da die Früherkennung ein zentrales Anliegen diagnostisch tätiger Lehrpersonen ist, kommt dem Erheben von Daten für die Situation in der Schweiz eine besondere Bedeutung zu. Mit der vorliegenden Arbeit konnte ein kleiner Schritt in diese Richtung getan werden. Nur wenn die Eignung eines diagnostischen Instruments sichergestellt ist, sollte es auch eingesetzt werden.

7.3.4.2 Beratung von Lehrpersonen

Das Berufsbild der SHP beinhaltet auch Aufgaben der Beratung. Diesem Auftrag kann im Bereich der Erfassung mathematischer Kompetenzen nur nachgekommen werden, wenn die beratenden Personen detaillierte Kenntnisse über diagnostische Instrumente haben. Diese Erfahrungen können der Praxis entspringen oder sich auf Ergebnisse stützen, wie sie beispielsweise in dieser Arbeit vorliegen.

7.3.4.3 Relevanz des Instruments «MARKO-D» aus heilpädagogischer Sicht

Die Aufmachung und die Aussagekraft des «MARKO-D» vermochten die Autorinnen dieser Arbeit zu überzeugen. Da er einerseits in ein empirisch geprüftes Entwicklungsmodell eingebettet ist und andererseits auch über halbjährliche Normtabellen verfügt, lassen sich Entwicklungsverläufe über mehrere Semester hinweg sehr gut und nachvollziehbar abbilden. Das nachfolgende Beispiel soll dies illustrieren:

Mit zwei Kindern wurde ein halbes Jahr nach der beschriebenen Erhebung ein Posttest durchgeführt. Beide Kinder besuchen nun die erste Klasse und erreichten bei der ersten Durchführung je die Niveaustufe 1. Ein Kind konnte beim Posttest ausreichend Kompetenzen des Niveaus 3 zeigen. In diesem Fall war ein grosser Lernzuwachs ersichtlich und das Kind konnte gar seinen beim ersten Mal erreichten Prozentrang in der neuen Alterskategorie steigern. Das zweite Kind befand sich nach einem halben Jahr immer noch auf dem gleichen Niveau und erreichte keinen einzigen Punkt mehr als bei der ersten Testung. Anzuführen ist, dass beide Kinder den gleichen Kindergarten besuchen und somit während des Semesters zwischen den Testungen von den gleichen Fördermassnahmen profitieren konnten. Dieses punktuelle Ergebnis zeigt, dass der «MARKO-D» im Hinblick auf eine prognostische Beurteilung, wie sie von SHP im Praxisfeld erwartet wird, von grosser Bedeutung ist.

Der «MARKO-D» erwies sich in der Praxis für jede untersuchte Kindergruppe als ein vielseitig einsetzbares und für die Kinder ansprechendes Instrument. Dies ist insofern von heilpädagogischer Relevanz, als die heilpädagogisch tätige Lehrperson für einen sehr grossen Teil der von ihr begleiteten Kinder ein einziges Instrument anwenden und damit zeitoptimiert arbeiten kann.

Eine wichtige Voraussetzung, um grossen Nutzen aus der Arbeit mit dem «MARKO-D» zu ziehen, ist eine sorgfältige Einarbeitung in das dem «MARKO-D» zugrunde liegende Kompetenzmodell. Da das Manual des «MARKO-D» die Kompetenzniveaus übersichtlich darstellt und dadurch die Entwicklungs-

schritte des Kindes detailliert beschrieben sind, eignet es sich als Nachschlagewerk und Gedankenstütze für die Erstellung der Förderplanung.

7.3.4.4 Weiterführende Gedanken zum «MARKO-D»

Wie in 5.3.4.2 erwähnt, führten die Formulierungen der Items 54 und 55 zu Verwirrung, die nach Meinung der Autorinnen dieser Arbeit nicht rein mathematischer Natur war. Es ist anzunehmen, dass dies in geringfügigen Unterschieden im alltäglichen Sprachverständnis zwischen Deutschland und der Schweiz begründet ist. Drei in der Schweiz lebende deutsche Elternteile bestätigten dies auf Anfrage. Da knapp ein Viertel der Kinder mit der Formulierung dieser Items Mühe hatten, wäre eine Anpassung bezüglich Wortwahl für die Anwendung in der Schweiz angezeigt.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine leicht angepasste Version des «MARKO-D» für die Schweiz erarbeitet werden, wären auch andere Angleichungen (siehe 4.2.3) empfehlenswert, die rein sprachliche Aspekte betreffen. Es bleibt aber anzumerken, dass es nur schon aufgrund der unterschiedlichen Dialekte in der Schweiz unmöglich wäre, eine für alle Kantone vollständig kompatible Version des «MARKO-D» zu entwerfen.

Aufgrund der Erkenntnisse der vorliegenden Forschung könnte bei einer Neuauflage des Tests darauf geachtet werden, dass die dem Test beiliegenden Plättchen dicker gestaltet würden (siehe 6.1.4). Dies würde die Handhabung des Materials erleichtern und die Anwendbarkeit des Tests auch für Kinder mit leichten motorischen Einschränkungen vereinfachen.

Die im Manual des «MARKO-D» beschriebene Durchführungszeit von 20 bis 30 Minuten konnte von den Kindern gut eingehalten werden (siehe 5.5.1). Da die zeitlichen Ressourcen der SHP meist begrenzt sind, wäre es wünschenswert, dass der «MARKO-D» in einer **Kurzversion** vorliegen würde. Somit könnten Kinder zeitökonomisch möglichst flächendeckend erfasst werden, bevor Risikokinder in einem zweiten Schritt mit der Vollversion untersucht würden.

7.4 Einbettung der Forschung in das Projekt der HfH

Die übergeordnete Fragestellung des Projektes der HfH, in dessen Rahmen die vorliegende Arbeit eingebettet ist, sucht nach der optimalen Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Primarstufe. Der «MARKO-D» eignet sich für eine flächendeckende Erfassung der mathematischen Kompetenzen von Kindern im letzten Jahr des Kindergartens. Dies trifft wie gezeigt auch auf schwächere Kinder und solche, die den DaZ-Unterricht besuchen, zu. Damit ist der Weg bereitet, um den «MARKO-D» für die Erfassung mathematischer Kompetenzen im Projekt der HfH zu etablieren. Durch die breite Anwendungsmöglichkeit desselben Tests könnte Transparenz geschaffen werden: Nach einmaliger Einarbeitung in die Testgrundlagen könnten Übergabegespräche im mathematischen Bereich auf einer fundierten, wissenschaftlichen Grundlage geführt und die Daten von den Lehrpersonen der abnehmenden Stufe interpretiert werden.

Zudem könnten gewonnene Datensätze zu Beginn der ersten Klasse weitergeführt werden, wie das Beispiel in Abschnitt 7.3.4.3 zeigt. Von grossem Interesse ist in diesem Zusammenhang ein Forschungsprojekt der Universität Potsdam, das aktuell eine Normierung des noch nicht erschienenen mathematischen Kompetenzstufentests «MARKO-D1» vornimmt (vgl. Universität Potsdam, n.d.). Die Zielgruppe der Normierung sind Schülerinnen und Schüler Mitte und Ende der 1. Klasse, beziehungsweise anfangs 2. Klasse. Somit liegen dann halbjährliche Normwerte für Kinder von 4 Jahren bis zum Beginn der 2. Klasse vor, welche auf der Grundlage des gleichen theoretischen Modells interpretiert werden können. Auch dieses Novum spricht dafür, den «MARKO-D» im Rahmen des Projektes der HfH zur Optimierung des Übergangs Kindergarten-Primarstufe zu empfehlen.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: gezeichnet von Zora Keller (2014)

Abbildung 1: Reihen- und Kardinale Korrespondenz (Moser Opitz, 2008, S. 30)	17
Abbildung 2: Protoquantitative Schemata (Schulz, 2009, S. 400)	21
Abbildung 3: Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (Schneider et al., 2013, S. 25).....	24
Abbildung 4: Modell der mathematischen Kompetenzentwicklung (Fritz et al., 2007, S. 15).....	26
Abbildung 5: Triple-Code-Modell (von Aster, 2009, S. 202 nach Dehaene, 1992).....	29
Abbildung 6: Vier-Stufen-Modell (von Aster, Bzfuka & Horn, 2009, S. 10 nach von Aster & Shalev, 2007)	31
Abbildung 7: Selbstkonzept.....	82
Abbildung 8: Indikatoren zur Variablen „Selbstkonzept“	83
Abbildung 9: Das Kind zeigt Freude am Erreichten	83
Abbildung 10: Die Durchführung des «MARKO-D» macht dem Kind Spass	84
Abbildung 11: Konzentration	85
Abbildung 12: Indikatoren zur Variablen „Konzentration“	86
Abbildung 13: Die sprachlichen Äusserungen des Kindes betreffen Dinge, die Gegenstand des Settings sind	87
Abbildung 14: Sprache	88
Abbildung 15: Indikatoren zur Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“.....	89
Abbildung 16: Das Kind versteht die einzelnen Wörter.....	89
Abbildung 17: Das Kind versteht die Sätze.....	90
Abbildung 18: Das Kind lässt durch seine Handlung vermuten, dass es den sprachlichen Anteil der Aufgabe verstanden hat	90
Abbildung 19: Item 54 des «MARKO-D» (Ricken et al., 2013b)	91
Abbildung 20: Material.....	93
Abbildung 21: Durchführungsdauer.....	94
Abbildung 22: Durchführungsdauer des «MARKO-D» nach Kindergruppen.....	94

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verfahren zur Erfassung mathematischer Kompetenzen im Übergang Kindergarten- Primarstufe	62
Tabelle 2: Indikatoren zur Variablen „Selbstkonzept“	72
Tabelle 3: Indikatoren zur Variablen „Konzentration“	73
Tabelle 4: Änderungen im Vokabular	74
Tabelle 5: Indikatoren zur Variablen „sprachliche Aspekte der Testinstruktion“	75
Tabelle 6: Indikatoren zur Variablen „Handhabung des Materials“	75
Tabelle 7: Indikator zur Variablen „Durchführungsdauer“	76
Tabelle 8: Indikator SK1	105
Tabelle 9: Indikator SK2	105

Literaturverzeichnis

- Baddeley, A. D. (1986). *Working memory*. New York: Oxford University Press.
- Bayer, N., Moser, U. & Berweger, S. (2013). *Sprachgewandt. Kindergarten und 1. Klasse. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bortz, J. (2005). *Statistik für Sozial- und Humanwissenschaftler* (6. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Bortz, J. & Döring, N. (2009). *Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler* (4. überarb. Aufl.). Berlin: Springer.
- Bruner, J.S., Olver, R.R. & Greenfield, P.M. (1988). *Studien zur kognitiven Entwicklung: eine kooperative Untersuchung am Center for Cognitive Studies der Harvard Universität*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel* (2. überarb. Aufl.). Donauwörth: Auer.
- Bundesamt für Statistik, Schweiz. (2014). *Ständige ausländische Wohnbevölkerung, am 31. Dezember 2013*. Internet:
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html> [15.09.2014].
- Büttner, G. & Schmidt-Atzert, L. (2004). Vorwort der Herausgeber. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit. Tests und Trends* (S. 3-22). Göttingen: Hogrefe.
- Dehaene, S. (1992). Varieties of numerical abilities. *Cognition*, 44, 1-42.
- Dehaene, S. (1999). *Der Zahlensinn oder Warum wir rechnen können*. Basel: Birkhäuser.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz. (2013a). *Lehrplan 21*. Internet:
<http://konsultation.lehrplan.ch> [06.09.2014].
- Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz. (2013b). *Lehrplan 21. Glossar*. Internet:
<http://www.lehrplan.ch/glossar#Kompetenz> [06.09.2014].
- Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M.H. (2005). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen* (5. durchgesehene und ergänzte Aufl.). Bern: Huber.
- Ennemoser, M., Krajewski, K. & Schmidt, S. (2011). Entwicklung und Bedeutung von Mengen-Zahlen-Kompetenzen und eines basalen Konventions- und Regelwissens in den Klassen 5 bis 9. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 43, 228-242.

- Ehrhardt, K. J., Findeisen, P., Marinello, G. & Reinartz-Wenzel, H. (1981). Systematische Verhaltensbeobachtung von Aufmerksamkeit bei Grundschulern während des Unterrichts. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 28, 204-213.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Fritz, A. & Ricken, G. (2005). Früherkennung von Kindern mit Schwierigkeiten im Erwerb von Rechenfertigkeiten. In M. Hasselhorn, H. Marx, & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik von Mathematikleistungen. Tests und Trends* (S. 5-27). Göttingen: Hogrefe.
- Fritz, A. & Ricken, G. (2008). *Rechenschwäche*. München: Reinhardt.
- Fritz, A., Ricken, G. & Gerlach, M. (2007). *Handreichung zur Durchführung der Diagnose. Kalkulie. Diagnose- und Trainingsprogramm für rechenschwache Kinder*. Berlin: Cornelsen.
- Fuson, K. (1988) *Children's Counting and Concepts of Number*. New York: Springer.
- Gaidoschik, M. (2007). *Rechenschwäche vorbeugen. Das Handbuch für LehrerInnen und Eltern*. Wien: G&G.
- Gaidoschik, M. (2009). Didaktogene Faktoren bei der Verfestigung des „zählenden Rechnens“. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (2. Aufl.) (S. 166-180). Weinheim und Basel: Beltz.
- Gasteiger, H. (2010). *Elementare mathematische Bildung im Alltag der Kindertagesstätte. Grundlegung und Evaluation eines kompetenzorientierten Förderansatzes*. Münster: Waxmann.
- Gelman, R. & Gallistel, C. R. (1978). *The child's understanding of number*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gerlach, M. (2007). *Entwicklungsaspekte des Rechnenlernens. Fördermöglichkeiten bei beeinträchtigtem Erwerb mathematischer Kompetenzen im Grundschulalter*. Unveröffentlichter Bericht. Internet: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-19876/Diss_Gerlach.pdf [28.09.2013].
- Gerlach, M., Fritz, A. & Leutner, D. (2013). *MARKO-T. Mathematik- und Rechenkonzepte im Vor- und Grundschulalter – Training*. Göttingen: Hogrefe.
- Gerster, H.-D. (2007). *Wissenswertes zum Thema Rechenschwäche/Dyskalkulie*. Internet: <http://www.zahlbegriff.de/PDF/Gerster.pdf> [05.06.2014].
- Gerster, H.-D. & Schultz, R. (2004). *Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht: Bericht zum Forschungsprojekt „Rechenschwäche – Erkennen, Beheben, Vorbeugen“*. Internet: phfr.bsz-bw.de/files/16/gerster.pdf [13.11.2014].
- Grube, D. (2009). Kognitive Bedingungen der Rechenschwäche. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (2. Aufl.) (S. 181-196). Weinheim und Basel: Beltz.

- Grube, D. & Barth, U. (2004). Rechenleistung bei Grundschulern. Zur Rolle von Arbeitsgedächtnis und basalem Faktenwissen. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 18, 245-248.
- Grüssing, M. (2010). Handlungsleitende Diagnostik und mathematische Frühförderung im Übergang vom Kindergarten zur Primarschule. In M. Grüssing & A. Peter-Koop (Hrsg.), *Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule: Beobachten – Fördern – Dokumentieren* (3. Aufl.) (S. 122-132). Offenburg: Mildenerger.
- Hartmann, E. & Dolenc, R. (2005). *Olli, der Ohrendetektiv. Test und Förderverfahren zur phonologischen Bewusstheit in Vorschule und Schule*. Donauwörth: Auer.
- Hasemann, K. (2003). *Anfangsunterricht Mathematik*. Berlin und Heidelberg: Spektrum Verlag.
- Hasselhorn, M., Marx, H. & Schneider, W. (2005). Diagnostik von Mathematikleistungen, -kompetenzen und -schwächen: Eine Einführung. In M. Hasselhorn, H. Marx & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik von Mathematikleistungen. Tests und Trends* (S. 1-4). Göttingen: Hogrefe.
- Hesse, I. & Latzko, B. (2009). *Diagnostik für Lehrkräfte*. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich.
- Jacobs, C. & Petermann, F. (2012). *Diagnostik von Rechenstörungen* (2. überarb. und erw. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Jank, W. & Meyer, H. (2011). *Didaktische Modelle* (10. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Kaufmann, L., Nuerk, H., Graf, M., Krinzinger, H., Delazer, M. & Willmes, K. (2009). *TEDI-MATH. Test zur Erfassung numerisch-rechnerischer Fertigkeiten vom Kindergarten bis zur 3. Klasse*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Klieme, E. (2004). *Was sind Kompetenzen und wie lassen sie sich messen?* Internet: https://kooperation.schule.bayern.de/pub/nj_bscw.cgi/d2068909/Was%20sind%20Kompetenzen%3F.pdf [28.08.2014].
- Klieme, E. & Leutner, D. (2006). Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen. Beschreibung eines neu eingerichteten Schwerpunktprogramms der DFG. *Zeitschrift für Pädagogik*, 52, 876-903.
- Krajewski, K. (2002). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Dr. Kovač Verlag.
- Krajewski, K. (2005). Vorschulische Mengenbewusstheit von Zahlen und ihre Bedeutung für die Früherkennung von Rechenschwäche. In M. Hasselhorn, H. Marx & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik von Mathematikleistungen* (S. 49-70). Göttingen: Hogrefe.
- Krajewski, K. (2013). Wie bekommen die Zahlen einen Sinn? In M.G. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik* (2. überarb. und erw. Aufl.) (S. 155-179). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Krajewski, K., Grüssing, M. & Peter-Koop, A. (2009). Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen bis zum Beginn der Grundschulzeit. In A. Heinze & M. Grüssing (Hrsg.), *Mathematiklernen vom Kindergarten bis zum Studium. Kontinuität und Kohärenz als Herausforderung für den Mathematikunterricht* (S. 17-34). Münster: Waxmann.
- Krajewski, K. & Schneider, W. (2006). Mathematische Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter und ihre Vorhersagekraft für die Mathematikleistungen bis zum Ende der Grundschulzeit. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 246-262.
- Krajewski, K., Schneider, W. & Nieding, G. (2008). Zur Bedeutung von Arbeitsgedächtnis, Intelligenz, phonologischer Bewusstheit und früherer Mengen-Zahlen-Kompetenz beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 55, 100-113.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. (4. vollst. überarb. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Lehmann, W. & Jüling, I. (2010). Diagnostik mathematischer Fähigkeiten. In C. Quaiser-Pohl & H. Rindermann (Hrsg.), *Entwicklungsdiagnostik* (S. 169-195). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Leuchter, M. (2010). Einleitung: Rahmenbedingungen, didaktische Grundlagen für die ersten Bildungsjahre und Umsetzungen im Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kinder. In M. Leuchter (Hrsg.), *Didaktik für die ersten Bildungsjahre. Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern* (S. 7-16). Zug: Klett und Balmer AG.
- Lorenz, J.H. (2005). Diagnostik mathematischer Basiskompetenzen im Vorschulalter. In M. Hasselhorn, H. Marx & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik von Mathematikleistungen. Tests und Trends* (S. 29-48). Göttingen: Hogrefe.
- Lorenz, J.H. (2009). Zur Relevanz des Repräsentationswechsels für das Zahlenverständnis und erfolgreiche Rechenleistungen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (2. Aufl.) (S. 230-247). Weinheim und Basel: Beltz.
- Lorenz, J.H. (2010). Förderdiagnostische Aufgaben für Kindergarten und Anfangsunterricht. In M. Grüssing & A. Peter-Koop (Hrsg.), *Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule: Beobachten – Fördern – Dokumentieren* (3. Aufl.) (S. 55-66). Offenburg: Mildenerberger.
- Lorenz, J.H. (2012). *Kinder begreifen Mathematik. Frühe mathematische Bildung und Förderung*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Meyer, S. (2012). *Das flexible Interview. Kreative Forschungsmethode – Modernes, dialogisches Unterrichten*. Internet: http://public.bscw-hfh.ch/d_1/FI_www/FI_Reader_2012.pdf [02.01.2013].
- Moser, U. & Bayer, N. (2011). „wortgewandt & zahlenstark“: Ein Diagnostikum zur Erfassung sprachlicher und mathematischer Vorläuferfertigkeiten in der Schuleingangsstufe. In M. Hasselhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Frühprognose schulischer Kompetenzen. Tests und Trends* (S. 147-168). Göttingen: Hogrefe.
- Moser, U. & Berweger, S. (2007). *wortgewandt und zahlenstark*. St. Gallen und Zürich: Lehrmittelverlag St. Gallen und Zürich.

- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen Zahlbegriff Rechnen* (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. (2009). Diagnostik arithmetischer Kompetenzen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (2. Aufl.) (S. 285-307). Weinheim und Basel: Beltz.
- Moser Opitz, E. (2010). Förderdiagnostik: Entstehung - Ziele - Leitlinien - Beispiele. In M. Grüssing & A. Peter-Koop (Hrsg.), *Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule: Beobachten – Fördern – Dokumentieren* (3. Aufl.) (S. 10-28). Offenburg: Mildenerger.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche / Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E., Berger, D. & Reusser, L. (2008). *BESMath 1. Berner Screening Mathematik. Manual*. Internet:
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/integration_und_besonderemassnahmen/spezialunterricht/besmath.assetref/dam/documents/ERZ/AKVB/de/01_Besondere%20Massnahmen/bes_massnahmen_spezunt_besmath_manual_kl1_d.pdf
 [06.09. 2012].
- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2002). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizerischen Zahlenbuch 1, Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Niedermann, A., Meisel-Stoll, M., Sahli, C. & Zeltner, U. (2010). *Heilpädagogische Unterrichtsgestaltung* (3. Aufl). Haupt Verlag: Bern.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH.
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik*. (4. erw., stark überarb. Aufl.). Heidelberg: Spektrum.
- Peter-Koop, A. & Grüssing, M. (2011). *ElementarMathematisches BasisInterview. KiGa*. Offenburg: Mildenerger.
- Peter-Koop, A., Wollring, B., Becker, N. Haberzettl, N. & Spindeler, B. (2010). *ElementarMathematisches BasisInterview. Grössen und Messen, Raum und Form*. Offenburg: Mildenerger.
- Peter-Koop, A., Wollring, B., Spindeler B. & Grüssing, M. (2007). *ElementarMathematisches BasisInterview. Zahlen und Operationen*. Offenburg: Mildenerger.
- Piaget, J. & Szeminska, A. (1994). *Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Quaiser-Pohl, C. (2010). Wie teste ich Kinder? Zur Gestaltung der diagnostischen Situation. In C. Quaiser-Pohl & H. Rindermann (Hrsg.), *Entwicklungsdiagnostik* (S. 57-68). München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Rasch, B., Friese, M., Hofmann, W. & Naumann, E. (2006). *Quantitative Methoden – Einführung in die Statistik*. Heidelberg: Springer Medizin.
- Resnick, L. (1983). A development theory of number understanding. In H. P. Ginsburg (Hrsg.), *The development of mathematical thinking* (S. 109-151). New York: Academic Press.
- Resnick, L. & Greeno, J. (1990). Conceptual growth of number and quantity. Unpublished manuscript, University of Pittsburgh.
- Ricken, G., Fritz, A. & Balzer, L. (2013a). *MARKO-D. Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter – Diagnose. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Ricken, G., Fritz, A. & Balzer, L. (2013b). *MARKO-D. Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter – Diagnose. Aufgabenbuch*. Göttingen: Hogrefe.
- Rindermann, H. & Geiser, C. (2010). Testtheoretische und methodische Grundlagen der Entwicklungsdiagnostik. In C. Quaiser-Pohl & H. Rindermann (Hrsg.), *Entwicklungsdiagnostik* (S. 27-56). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren schreiben forschen*. Bern: Huber.
- Rost, D.H. (2005). *Interpretation pädagogisch-psychologischer Studien*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schmidt-Atzert, L., Büttner, G. & Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/ Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner & L. Schmidt-Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit. Tests und Trends* (S. 3-22). Göttingen: Hogrefe.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarschule*. Heidelberg: Spektrum.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Schöningh.
- Schuchardt, K., Piekny, J., Grube, D. & Mähler, C. (2014). Einfluss kognitiver Merkmale und häuslicher Umgebung auf die Entwicklung numerischer Kompetenzen im Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 46, 24-34.
- Schuchardt, K., Roick, T., Mähler, C. & Hasselhorn, M. (2008). Unterscheidet sich die Struktur des Arbeitsgedächtnisses bei Schulkindern mit und ohne Lernstörungen? *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 40, 147-151.
- Schulz, A. (2009). Zahlen begreifen lernen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (2. Aufl.) (S. 396-412). Weinheim und Basel: Beltz.
- Stappacher, J. (2004). Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 18-23.

- Stern, E. (1997). Erwerb mathematischer Kompetenzen: Ergebnisse aus dem SCHOLASTIK-Projekt. In F. E. Weinert & A. Helmke (Hrsg.), *Entwicklung im Grundschulalter* (S. 157-170). Weinheim: Beltz.
- Stern, E. (2013). Kognitive Entwicklungspsychologie des mathematischen Denkens. In M.G. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik* (2. überarb. und erw. Aufl.) (S. 141-154). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Stock, C., Marx, P. & Schneider, W. (2003). *BAKO 1-4 Basiskompetenzen für Lese-Rechtschreibleistungen. Ein Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit vom ersten bis vierten Grundschuljahr*. Göttingen: Beltz.
- Storz, M. & Zollinger, C. (2013). *Familie Bär im Matheland*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Universität Potsdam. (n.d.). *Forschungsprojekte. MARKO-D1: Normierung des mathematischen Kompetenzstufentests für die 1. Klasse*. Internet:
<http://www.uni-potsdam.de/inklusion/zeif/projekte/markod1.html> [20.09.2014].
- van den Heuvel-Panhuizen, M. (1995). Leistungsmessung im aktiv-entdeckenden Mathematikunterricht. In H. Brügelmann, H. Balhorn & I. Füssenich (Hrsg.), *Am Rande der Schrift. Zwischen Sprachenvielfalt und Analphabetismus* (S. 87-107). Lengwil am Bodensee: Libelle.
- van Luit, J.E.H, van de Rijt, B.A.M. & Hasemann, K. (2001). *OTZ. Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- van Luit, J.E.H, van de Rijt, B.A.M. & Pennings, A.H. (1994). *Utrechtse Getalbegrip Toets, UGT*. Doetinchem: Graviant.
- von Aster, M.G. (2009). Neurowissenschaftliche Ergebnisse und Erklärungsansätze zu Rechenstörungen. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (2. Aufl.) (S. 197-213). Weinheim und Basel: Beltz.
- von Aster, M.G. (2013). Wie kommen Zahlen in den Kopf. In M.G. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik* (2. überarb. und erw. Aufl.) (S. 15-38). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- von Aster, M.G., Bzufka, M.W. & Horn, R.R. (2009). *ZAREKI-K. Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern – Kindergartenversion*. Frankfurt am Main: Pearson.
- von Aster, M.G., Schweiter, M. & Weinhold Zulauf, M. (2007). Rechenstörungen bei Kindern. Vorläufer, Prävalenz und psychische Symptome. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 39, 85-96.
- von Aster, M.G. & Shalev, R. S. (2007). Number development and developmental Dyscalculia. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 49, 868-873.
- von Aster, M.G., Weinhold Zulauf, M. & Horn, R. (2006). *ZAREKI-R: Testverfahren zur Dyskalkulie* (2. Aufl). Frankfurt: Hartcourt Test Services.

- Vygotskij, L. (1987). *Ausgewählte Schriften. Band 2. Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit*. Köln: Pahl-Rugenstein.
- Weinert, F.E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen* (S. 17-31). Weinheim und Basel: Beltz.
- Weisshaupt, S. & Peucker, S. (2009). Entwicklung arithmetischen Vorwissens. In A. Fritz, G. Ricken & S. Schmidt (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche* (2. Aufl.) (S. 52-76). Weinheim und Basel: Beltz.
- Weisshaupt, S., Peucker, S. & Wirtz, M. (2006). Diagnose mathematischen Vorwissens im Vorschulalter und Vorhersage von Rechenleistungen und Rechenschwierigkeiten in der Grundschule. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 236-245.
- Wilson, A.J. & Dehaene, S. (2007). Number sense and developmental dyscalculia. In D. Coch, G. Dawson & K. Fischer (Hrsg.), *Human behavior, learning, and the developing brain: Atypical development* (S. 212-238). New York: Guilford Press.
- Wittmann, E. C. (2009). *Grundfragen des Mathematikunterrichts* (6. neu bearb. Aufl.). Wiesbaden: Vieweg + Teubner.
- Wittmann, E. C. & Müller, G.N. (2012). *Schweizer Zahlenbuch 1. Begleitband mit CD-Rom* (2. Aufl.). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Wynn, K. (1992). Addition and subtraction by human infants. *Nature*, 358, 749-750.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Erfassung mathematischer Kompetenzen im Übergang vom Kindergarten zur Primarstufe

Erprobung des diagnostischen Instruments
«MARKO-D» anhand einer Kindergarten- und
Einführungsklassenstichprobe in der Schweiz

eingereicht von: Denise Wyss
Christine Züst
Begleitung: Brigitte Hepberger
Datum der Abgabe: 02.12.14

Inhaltsverzeichnis

1	BEOBACHTUNGSBOGEN BLANKO	2
2	BEOBACHTUNGSBOGEN AUSGEFÜLLT	3
3	ELTERNBRIEF	4

1 Beobachtungsbogen blanko

Beobachtungsbogen für Durchführung des «MARKO-D»

Vorname:	Nachname:	männlich	weiblich
Geburtsdatum:	Testdatum:	Alter:	
Muttersprache:	Besucht DaZ-Unterricht ja nein	Mutter/Vater/beide im Ausland geboren	

Einschätzung mathematischer Kompetenzen durch die Kigä:	gut	eher gut	mittel	eher schwach	schwach
Einschätzung Sprachverständnis durch die Kigä:	gut	eher gut	mittel	eher schwach	schwach
Einschätzung Bildungshintergrund der Eltern durch die Kigä:	gut	mittel	schwach		

Niveau 5	20/22/24/26/29/31/32/33/34/35/39/46	(75%) 9 Punkte	Punkte:	erreicht
Niveau 4	38/43/44/45/47	(75%) 4 Punkte	Punkte:	erreicht
Niveau 3	7/12/13/14/15/16/17/18/30/49/54/55	(75%) 9 Punkte	Punkte:	erreicht
Niveau 2	2/3/4/5/10/11/28/36/37/48	(75%) 8 Punkte	Punkte:	erreicht
Niveau 1	1/6/8/9/19/21/23/25/27/40/41/42/50/51/52/53	(75%) 12 Punkte	Punkte:	erreicht
Rohwert:	Prozentrang:			

Variable „Selbstkonzept“

SK	Bei der Durchführung des «MARKO-D» bleibt das mathematische Selbstkonzept des Kindes erhalten.	SK1: Das Kind kann Items lösen.	je 1 Punkt > 7 Items	je 2 Punkte > 5 Items	je 3 Punkte > 3 Items
		SK2: Das Kind zeigt Freude am Erreichen.	> 2 mal	1 mal	0 mal
		SK3: Die Durchführung des «MARKO-D» macht dem Kind Spass.			
		SK: Selbstkonzept	Ergebnis	max. 4 Punkte	5 bis 7 Punkte

Variable „Konzentration“

K	Bei der Durchführung des «MARKO-D» hält das Kind die erforderliche Konzentration aufrecht.	K1: Die Augen des Kindes bleiben auf den Test/ das Setting gerichtet.	maximal 2 Ablenkungen	maximal 4 Ablenkungen	mehr Ablenkungen
		K2: Die sprachlichen Äusserungen des Kindes betreffen Dinge, die Gegenstand des Settings sind.	maximal 2 andere Äusserungen	maximal 4 andere Äusserungen	mehr andere Äusserungen
		K3: Das Kind bleibt körperlich im Setting.	maximal 2 Ereignisse	maximal 4 Ereignisse	mehr Ereignisse
		KA: Das Kind bricht vorzeitig ab oder die Testleitung schlägt einen Unterbruch vor.	Abbruch durch Kind	Unterbruch durch Testleitung	
K: Konzentration	Ergebnis	max. 8 Ablenkungen	9 bis 13 Abl.	mehr als 13 Abl.	

Variable „Sprachliche Aspekte der Testinstruktion“

S	Das Kind versteht die sprachlichen Anteile der Aufgaben.	S1: Das Kind versteht die einzelnen Wörter Erfragte Wörter: _____	0 nachfragen	1 nachfragen	> 1 nachfragen
		S2: Das Kind versteht die Sätze Erfragte Sätze: _____	0 nachfragen	1 nachfragen	> 1 nachfragen
		S3: Das Kind lässt durch seine Handlung vermuten, dass es den sprachlichen Anteil der Aufgabe verstanden hat.	trifft zu	trifft bedingt zu	trifft nicht zu
S: Sprache	Ergebnis	max. 1 Ereignis	2 bis 3 Ereignisse	mehr als 3 Ereignisse	

Variable „Handhabung des Materials“

M	Bei der Durchführung des «MARKO-D» kann das Kind die zur Verfügung stehenden Materialien angepasst einsetzen.	M1: Das Kind kann die ikonisch dargestellten Nüsse als Nüsse einsetzen.	je 1 Punkt trifft zu	je 2 Punkte trifft bedingt zu	je 3 Punkte trifft nicht zu
		M2: Das Kind kann vom motorischen Standpunkt her die Plättchen ausreichend geschickt einsetzen.	trifft zu	trifft bedingt zu	trifft nicht zu
M: Material	Ergebnis	2 Punkte	3 bis 4 Punkte	mehr als 4 Punkte	

Variable „Durchführungsdauer“

D	Dauer der Durchführung	_____ min
----------	-------------------------------	-----------

2 Beobachtungsbogen ausgefüllt

Beobachtungsbogen für Durchführung des «MARKO-D»

Vorname: <u>XY</u>	Nachname: <u>AB</u>	männlich <input checked="" type="checkbox"/>	weiblich <input type="checkbox"/>
Geburtsdatum: <u>CD</u>	Testdatum: <u>16. 1. 14</u>	Alter: <u>5;6</u>	
Muttersprache: <u>Russisch</u>	Besucht DaZ-Unterricht <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Mutter/Vater/ <u>beide</u> im Ausland geboren	

Einschätzung mathematischer Kompetenzen durch die Kigä: <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> eher gut <input type="checkbox"/> mittel <input checked="" type="checkbox"/> eher schwach <input type="checkbox"/> schwach
Einschätzung Sprachverständnis durch die Kigä: <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> eher gut <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> eher schwach <input checked="" type="checkbox"/> schwach
Einschätzung Bildungshintergrund der Eltern durch die Kigä: <input type="checkbox"/> gut <input checked="" type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> schwach

Niveau 5	20/22/24/26/29/31/32/33/34/35/39/46	(75%) 9 Punkte	Punkte: <u>0</u>	<input type="checkbox"/> erreicht
Niveau 4	38/43/44/45/47	(75%) 4 Punkte	Punkte: <u>0</u>	<input type="checkbox"/> erreicht
Niveau 3	7/12/ 13 /14/15/16/17/18/30/49/54/55	(75%) 9 Punkte	Punkte: <u>4</u>	<input type="checkbox"/> erreicht
Niveau 2	2/ 3 /4/5/10/11/28/36/37/48	(75%) 8 Punkte	Punkte: <u>6</u>	<input type="checkbox"/> erreicht
Niveau 1	1/6/8/9/19/21/23/25/27/40/41/42/50/51/52/53	(75%) 12 Punkte	Punkte: <u>13</u>	<input checked="" type="checkbox"/> erreicht
Rohwert: <u>23</u>	Prozentrang: <u>30</u>			

Variable „Selbstkonzept“

			je 1 Punkt	je 2 Punkte	je 3 Punkte
SK	Bei der Durchführung des «MARKO-D» bleibt das mathematische Selbstkonzept des Kindes erhalten.	SK1: Das Kind kann Items lösen.	> 7 Items	> 5 Items	> 3 Items
		SK2: Das Kind zeigt Freude am Erreichen.	> 2 mal	1 mal	0 mal
		SK3: Die Durchführung des «MARKO-D» macht dem Kind Spass.			
SK: Selbstkonzept	Ergebnis	max. 4 Punkte	5 bis 7 Punkte	mehr als 7 Punkte	

Variable „Konzentration“

K	Bei der Durchführung des «MARKO-D» hält das Kind die erforderliche Konzentration aufrecht.	K1: Die Augen des Kindes bleiben auf den Test/ das Setting gerichtet.	maximal 2 Ablenkungen	maximal 4 Ablenkungen	mehr Ablenkungen
		K2: Die sprachlichen Äusserungen des Kindes betreffen Dinge, die Gegenstand des Settings sind.	maximal 2 andere Äusserungen	maximal 4 andere Äusserungen	mehr andere Äusserungen
		K3: Das Kind bleibt körperlich im Setting.	maximal 2 Ereignisse	maximal 4 Ereignisse	mehr Ereignisse
		KA: Das Kind bricht vorzeitig ab oder die Testleitung schlägt einen Unterbruch vor.	Abbruch durch Kind	Unterbruch durch Testleitung	
K: Konzentration	Ergebnis	max. 8 Ablenkungen	9 bis 13 Abl.	mehr als 13 Abl.	

Variable „Sprachliche Aspekte der Testinstruktion“

S	Das Kind versteht die sprachlichen Anteile der Aufgaben.	S1: Das Kind versteht die einzelnen Wörter Erfragte Wörter: <u>davon</u>	0 nachfragen	1 nachfragen	> 1 nachfragen
		S2: Das Kind versteht die Sätze Erfragte Sätze: <u>Item 54</u>	0 nachfragen	1 nachfragen	> 1 nachfragen
		S3: Das Kind lässt durch seine Handlung vermuten, dass es den sprachlichen Anteil der Aufgabe verstanden hat.	trifft zu	trifft bedingt zu	trifft nicht zu
S: Sprache	Ergebnis	max. 1 Ereignis	2 bis 3 Ereignisse	mehr als 3 Ereignisse	

Variable „Material“

			je 1 Punkt	je 2 Punkte	je 3 Punkte
M	Bei der Durchführung des «MARKO-D» kann das Kind die zur Verfügung stehenden Materialien angepasst einsetzen.	M1: Das Kind kann die ikonisch dargestellten Nüsse als Nüsse einsetzen.	trifft zu	trifft bedingt zu	trifft nicht zu
		M2: Das Kind kann vom motorischen Standpunkt her die Plättchen ausreichend geschickt einsetzen.	trifft zu	trifft bedingt zu	trifft nicht zu
M: Material	Ergebnis	2 Punkte	3 bis 4 Punkte	mehr als 4 Punkte	

Variable „Durchführungsdauer“

D	Dauer der Durchführung	<u>30;25</u> min
---	------------------------	------------------

3 Elternbrief

_____, den _____

Liebe Eltern

Seit eineinhalb Jahren arbeite ich in _____ als Schulische Heilpädagogin an der Unterstufe und absolviere berufsbegleitend dazu mein Studium an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Als Abschluss meiner Ausbildung bin ich dazu angehalten, eine Masterarbeit zu verfassen, die einen Forschungsteil beinhaltet.

Da mich die mathematische Entwicklung im Übergang vom Kindergarten in die Schule sehr interessiert, habe ich mich entschlossen, mich darauf zu spezialisieren und darüber Daten zu sammeln. Zu diesem Zweck werde ich im Januar einige Male einen Besuch im Kindergarten machen und eine spielerische Erhebung durchführen.

Dazu werde ich den Kindern des grossen Kindergartens einzeln eine liebevoll gestaltete Geschichte erzählen und ihnen dazu, in den Ablauf der Geschichte eingebettet, einige Fragen aus dem mathematischen Bereich stellen. Die Kinder sind erfahrungsgemäss von der Geschichte sehr angetan und stolz darauf, zu zeigen, was sie schon alles wissen.

Sämtliche von mir gewonnenen Daten werden selbstverständlich streng vertraulich (ohne Nennung von Namen) behandelt. Nur die jeweils zuständige Kindergärtnerin wird über die Ergebnisse informiert, damit sie die mathematische Förderung in ihrem Kindergarten optimal planen kann.

Sowohl die Schulleitung, _____, als auch die Kindergärtnerin _____ begrüssen und unterstützen das Projekt.

Da ich zurzeit nicht als Schulische Heilpädagogin am Kindergarten in _____ tätig bin, bin ich auf Ihr Einverständnis für die Erhebung angewiesen und bitte Sie herzlich darum, mir dies zu gewähren.

Sollten Sie Fragen haben oder mehr über mein Projekt erfahren wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: _____, Tel: _____

Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Vertrauen und die Unterstützung des Projekts zur mathematischen Erfassung und Förderung von Kindergartenkindern!

Freundliche Grüsse

----- Bitte ausfüllen und der Kindergärtnerin abgeben -----

Vor- und Nachname des Kindes: _____

Mein Kind darf an der Erhebung teilnehmen

Mein Kind darf nicht an der Erhebung teilnehmen

Unterschrift der Eltern: _____